

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique
Université de La Manouba

École Supérieure des Sciences et Technologies du Design

Mémoire de Recherche en Design

En vue de l'obtention du diplôme de mastère de recherche en design

Repenser la culture des mèmes : De la viralité à la médiation sociale.

Elaboré par :

Ghada Mokni

Année universitaire : 2025/2026

À mes chers parents et ma famille

MRD : Mastère de Recherche en Design

ESSTED : école Supérieure des Sciences et Technologies du Design

Adresse : Avenue de l'indépendance, 2011 Denden, Tunis, Tunisie.

Sommaire

Introduction.....	7
I-La viralité des mèmes dans la culture numérique	10
1-Les mèmes à l'échelle International.....	11
2-Les mèmes dans le contexte tunisien.....	30
II-La culture numérique et enjeux de l'empathie.....	40
1-La provocation.....	41
2-Les dimensions de l'image dans les mèmes.....	46
3-La construction / la déconstruction des représentations.....	58
4-Etude de cas des mèmes problématiques.....	63
III-Le design participatif comme levier de transformation.....	76
1-La Co-construction des mèmes : Du design participatif à la médiation numérique..	77
2-Du détournement moqueur au détournement inclusif : stratégie de redesign empathique.....	104
3-Le prototype Co-crée avec la tendance des fruits anthropomorphes.....	117
Conclusion.....	124
Les Annexes.....	126
Liste des références bibliographiques en norme APA.....	130
Liste des illustrations.....	132
Table de matière.....	134

Introduction

Aujourd'hui, nous vivons dans une société fortement connectée, où les réseaux sociaux occupent une place importante dans notre quotidien. Cela a changé la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et dont nous consommons l'information.

Au cœur de cette révolution numérique, il y a quelque chose qui est devenu un langage universel pour les réseaux sociaux : le même Internet.

Le terme « même » a été créé en 1976 par le biologiste Richard Dawkins. À l'origine, il désignait une idée ou une pratique qui se propageait rapidement dans une culture, tout comme un gène qui se propageait dans la biologie.¹ Plus tard, en 2014, la professeure de communication Limor Shifman a étudié les mêmes dans le contexte des réseaux sociaux. Elle a montré comment les mêmes sont utilisés pour créer une culture participative où les gens peuvent partager et interagir les uns avec les autres. Depuis, le terme même est devenu synonyme de même Internet, qui est une façon d'exprimer des idées et des blagues en ligne.²

Le même Internet est connu de nombreuses transformations et imitations dans l'espace virtuel. Par exemple, le même était à l'origine un texte publié avec des autocollants, puis il s'est transformé en une image ou une vidéo avec un petit texte au-dessus. Ces transformations sont le résultat de significations et de changements apportés par les internautes. Ils sont liés à la logique de Co-construction et d'appropriation collective. Dans ce cadre, le même peut prendre de nouveaux sens, mais également des manifestations négatives, telles que le racisme, le sexisme, la discrimination, l'exclusion sociale, la cyber intimidation et d'autres. Cela s'éloigne de leur humorisme et de leur attraction visuelle.

Ce travail de recherche est connecté à cette problématique. Il se situe à la croisée d'un champ, notamment les sciences de l'information et de la communication (SIC), qui nous permettent d'étudier les mêmes, les mécanismes de leur viralité et les logiques de plateforme qui provoquent la propagation de contenus provocateurs et haineux. Trois domaines sont également pris en compte : la culture numérique, qui est un espace de production et de négociation des normes,

et qui montre comment les mêmes deviennent des marqueurs identitaires et des outils de pouvoir ; la psychologie sociale, qui permet de comprendre les mécanismes cognitifs et

¹ Richard Dawkins, *The Selfish gene*, 1976, 30th Anniversary edition, p12, Traduit par moi-même.

² Limor Shifman, *Memes In Digital Culture*, 2014, The MIT Press, p4, Traduit par moi-même.

émotionnels qui rendent ces mêmes attractifs et persuasifs ; et enfin, le design participatif, qui propose

une approche transformatrice pour repenser la culture des mêmes et leurs diffusions négatives, en les remplaçant par des diffusions empathiques et inclusives..

Les mêmes internet sont aujourd'hui très puissants et peuvent traverser rapidement les frontières géographiques et linguistiques. Dans notre société actuelle, notamment en Tunisie après la révolution, les mêmes sont utilisés pour discuter des problèmes sociaux, contester les politiques et exprimer son identité. Cependant, la façon dont les mêmes se propagent n'est pas neutre, car elle est influencée par des algorithmes qui donnent la priorité aux émotions fortes, qu'elles soient agréables ou désagréables, parfois au détriment de l'éthique. Cela soulève des questions importantes sur la qualité de notre espace public en ligne.

La question centrale qui nous guide est : Comment le design participatif peut-il repenser la culture des mêmes tunisiens et favoriser une médiation sociétale plus empathique et inclusive ?

Méthodologie

Ce projet de recherche explore les mêmes qui sont utilisés de manière négative. Notre méthodologie repose sur l'analyse sémiotique des quatre (4) mêmes problématiques, les étudier et les analyser pour comprendre leur impact. L'objectif est de travailler avec les victimes de ces mêmes et les acteurs et les parties prenantes pour proposer une solution empathique et inclusive qui minimise les effets négatifs des mêmes. Nous nous concentrons sur les stratégies de création collective et les dispositifs de Co-construction qui peuvent inverser les logiques actuelles de stigmatisation. En réponse à ces dérives, notre hypothèse de travail postule que l'adoption d'une démarche de design participatif par la Co-construction des victimes et les parties prenantes choisis en impliquant la création partagée, la réinterprétation réflexive (le remix), la présence de l'IA générative et ses algorithmes par l'intégration de la nouvelle tendance des fruits parlants (les fruits anthropomorphes), nous soutenons que le même problématique choisi peut s'affranchir de sa fonction qui est considérée comme un objet de consommation négative rapide pour devenir un véritable vecteur de médiation sociétale empathique et inclusive.

Cette approche cherche à transformer profondément notre façon de percevoir les choses sur Internet. Elle veut passer d'une attitude individuelle qui se moque des autres à une attitude collective, solidaire et interconnectée. Grâce à cette démarche, l'humour et la dérision ne sont plus utilisés pour exclure ou marginaliser les gens. Ils deviennent plutôt des outils pour

créer des liens sociaux en utilisant intelligemment les codes culturels locaux et l'imaginaire collectif tunisien. Le design participatif propose de reconstruire un espace public numérique sain. Dans cet espace, la viralité rime avec empathie et inclusion.

I-La viralité des mèmes dans la culture numérique

I-La viralité des mèmes dans la culture numérique

Cette partie vise à étudier une liste des mèmes d'auteurs du Darwin, au Dawkins, vers Blackmore, pour arriver au Shifman, et au Salcudean et Stefan, cette liste d'auteurs montre l'origine et l'évolution des mèmes à l'échelle internationale.

1-Les mèmes à l'échelle Internationale

1.1-Origine et évolution du concept de mème

Le mot mème a connu plusieurs transformations théoriques et pratiques au fil du temps. Depuis le darwinisme ; une théorie formulée en 1859 par le naturaliste, paléontologue et géologue britannique nommé Charles Robert Darwin, dans son ouvrage le plus connu L'origine des espèces. Vers Richard Dawkins ; biologiste vulgarisateur scientifique reconnu pour ses travaux sur la théorie de l'évolution et éthologie, dans son ouvrage The Selfish gene publié en 1976. Passant vers Susan Blackmore ; psychologue et chercheuse en sciences cognitives, dans son livre The Meme Machine qui s'est publié en 1999. Au lumière de Limor Shifman ; professeure de communication à l'Université hébraïque de Jérusalem et Vice-doyenne au sein de la faculté des sciences sociales, dans sa publication scientifique Memes In Digital Culture publié en 2014. A l'arrivée de Minodora Salcudean ; enseignante et chercheuse à l'Université Lucian Blaga de Sibiu (Roumanie) dans la faculté des sciences humaines, avec Radu Montoroiu Stefan ; chercheur également impliqué dans les études des médias numériques et des mèmes dans leur article Visual Humour Though Internet Memes Iconicity, Iroy, and Virality in the Digital Age (I)' publié en 2020. (Voir illustration 1)

Illustration 1 : Echelle chronologique de l'origine et évolution des mèmes

Depuis le Darwinisme, Charles Robert Darwin présente sa théorie de l'évolution fondée sur la sélection naturelle, il explique que les espèces sont capables de s'adapter à leur environnement au fil du temps entraînant ainsi leur évolution. Cette théorie confirme que la génétique est une branche de la biologie qui s'intéresse à l'hérédité (du parent au enfant) et la variation des caractéristiques chez les êtres vivants.

En 1976, Richard Dawkins interroge une question fondamentale sur l'existence humaine et animale et il affirme que la théorie de darwinisme qui est basé sur l'évolution par sélection naturelle et il l'a considéré comme la seule explication scientifique cohérente à l'origine des êtres vivants et à leurs comportements, il affirme : Darwin apporte une solution, la seule envisageable proposée jusqu'à présent, au problème profond de notre existence. » ³

1.2-La contagion culturelle selon Richard Dawkins

Comme Dawkins insiste à considérer le darwinisme comme la seule explication scientifique cohérente à l'évolution des êtres vivants, à ce fait il annonce sa thèse centrale de son ouvrage dans le véritable niveau auquel s'exerce la sélection naturelle n'est pas l'espèce,

³ Richard Dawkins, *The Selfish gene*, 1976, 30Th Anniversary edition, p12. Traduit par moi-même

ni même l'individu, mais le gène. Il définit les gènes comme des répliqueurs considéré comme des entités capables de se copier et de se persister, il souligne : « La loi selon laquelle toute forme de vie repose sur la survie différentielle d'entités se répliquant. »⁴. L'idée de cette citation c'est que le vrai acteur de l'évolution n'est pas l'individu mais les gènes qui sont considérés comme des meilleurs répliqueurs car ils possèdent trois (3) qualités essentielles qui sont les suivantes :

1-La longévité qui lui permet d'exister assez longtemps pour se reproduire

2-La fécondité c'est la capacité à produire des nombreuses copies

3-La fidélité de copie qui garantit la transmission stable de l'information

En bref, les gènes sont considérés comme des meilleurs répliqueurs de l'évolution biologique des êtres vivants. Dans cette optique, il existe des nouveaux répliqueurs qui sont les mêmes qui sont considérés comme des répliqueurs culturels qui sont perçus comme une idée, une croyance, une chanson, une mode, une image, une religion etc...

Le mot mème est un mot inventé à partir du « grec ancien 'miméma', ce qui est imiter du verbe imiter. » d'après la citation de Dawkins : « Il nous faut un nom pour ce nouveau répliqueur, un nom qui traduise l'idée d'une unité de transmission culturelle, ou d'une unité d'imitation. »⁵. Il choisit ce mot mème pour ressembler au gène, être court et facile à retenir quand il ajoute : « « Mimeme » vient d'une racine grecque appropriée, mais je veux un monosyllabe qui sonne un peu comme « gène ». »⁶. Pour lui, un mème c'est une chose imitée, qui se transmet d'un cerveau à un autre comme un gène qui se transmet d'un corps à un autre. Il montre que les mèmes fonctionnent comme les gènes.

Suite à cette continuité, il existe des caractéristiques des gènes comparés aux mèmes ; on a dans les gènes, la transmission biologique qui est considérée dans les mèmes comme transmission culturelle, aussi l'ADN qui est étudié comme des idées, de plus la reproduction génétique qui est estimée comme copie ou imitation et finalement on a la sélection naturelle qui est appréciée par la popularité et la diffusion. (Voir illustration 2).

⁴Ibid. p24.Traduit par moi-même

⁵ Ibid. p192.Traduit par moi-même

⁶ Op.cit. p192.Traduit par moi-même

Illustration 2 : Schéma explicatif des caractéristiques des gènes comparés aux mèmes

Au terme de cette analyse, Dawkins explique que l'évolution ne conserve pas seulement les gènes mais aussi la culture, selon lui la culture humaine évolue mais pas par les gènes, elle évolue par imitation et que toutes les choses qui se copient d'un esprit à un autre font une culture qui a ses réplicateurs.

Dawkins a introduit le concept de mème pour désigner une unité de transmission culturelle. Le mème pour lui se propage par imitation d'un individu à un autre, il peut s'agir d'une idée, d'une croyance, d'une mélodie ou d'une pratique sociale c'est comme les gènes, les mèmes se copient, se modifient et entrent en compétition.

Concernant Susan Blackmore, qui insiste que le mème est un vrai réplicateur lorsqu'elle affirme : « L'imitation est le moyen par lequel un mème peut se reproduire. »⁷, elle prend la parole de Dawkins au sérieux jusqu'au bout. Pour elle ce vrai réplicateur a sa propre dynamique évolutive et que les humains sont des véhicules à mèmes lorsqu'elle ajoute : « L'être humain est unique par sa capacité d'imitation, et c'est ce qui rend possible l'évolution mémétique. »⁸

Dans son chapitre Into the Internet, Blackmore analyse l'Internet et les technologies de communication comme une étape majeure dans l'évolution des systèmes de replication mémétique (c'est le fait qu'une idée se copie d'une personne à une autre.). Selon Blackmore l'écriture, l'imprimerie, le téléphone puis l'ordinateur et le Web ne doivent pas être compris uniquement comme des intentions humaines destinés à améliorer le confort ou l'efficacité, mais comme des dispositifs qui augmentent la fidélité, la fécondité et la longévité des mèmes.

⁷ Susan Blackmore, *The Meme Machine*, 1999, Oxford University Press, p6. Traduit par moi-même

⁸ Ibid. p34. Traduit par moi-même

D'après elle l'Internet permet aux idées d'être stockés sous forme numérique, copiés presque sans erreur et diffusés instantanément à l'échelle mondiale, ce qui constitue un environnement extrêmement favorable à la sélection mémétique. Selon Susan les memes-copying technologies comme les réseaux sociaux, les plateformes collaboratives et l'IA génératives (Intelligence Artificielle) permettent une diffusion beaucoup plus rapide et précise des memes, cela crée une évolution culturelle accélérée presque autonome comme la souligne : « Les memes ne possèdent pas encore de mécanismes de répllication aussi précis que l'ADN. Ils sont encore en train de développer leurs propres mécanismes de répllication, et c'est à cela que sert toute la technologie. »⁹ et elle ajoute : « Si les memes peuvent être copiés, ils le seront, et Internet copie énormément de memes. »¹⁰

Blackmore s'intéresse à la manière dont la technologie et les générateurs IA accélèrent l'évolution culturelle, en permettant aux memes de se copier et se transformer beaucoup plus efficacement que par la transmission humaine classique.

Susan explique que certains idées ou comportements se propagent par contagion culturelle c'est-à-dire qu'ils captent notre attention et se diffusent rapidement parce qu'ils sont attractifs en prenant l'exemple classique des idées liées au sexe, aux fantasmes ou aux histoires choquantes, ces memes culturels n'existent pas dans les gènes c'est-à-dire notre biologie ne nous programmera pas pour un fantasme précis, mais notre cerveau est sensible aux stimulations sexuelles et sociales. Donc ces memes se propagent facilement, c'est ce qu'elle appelle un meme catchy (c'est que certaines idées se répondent simplement parce qu'elles sont mémorables et attrayantes.)

Dans l'ensemble, Blackmore insiste que les memes se propageaient par imitation dans la période d'avant Internet, mais avec l'arrivée d'Internet et d'IA, les memes suivent des nouvelles technologies, ils se diffusent plus vite et peuvent même être transformés automatiquement. D'après Blackmore l'IA est mentionné comme cadre théorique qui peut s'étendre à des systèmes automatisés de transmission culturelle et que la culture n'est pas dirigée consciemment par l'humain mais elle évolue selon une sélection mémétique, exactement comme l'évolution darwinienne mais au niveau culturel, et que cette dernière repose sur trois (3) mécanismes qui sont les suivants :

⁹⁹ Op.cit. p(204-205). Traduit par moi-même

¹⁰ Ibid. p202. Traduit par moi-même

1-La variation c'est que les mèmes se modifient lors de leur transmission par exemples les erreurs, les adaptations, les interprétations etc...

2-La sélection c'est que certains mèmes se diffusent plus que d'autres parce qu'ils sont plus visibles, plus simples et plus émotionnels et compatibles avec les médias

3-La réplication c'est que les mèmes qui survivent sont ceux qui peuvent être copiés facilement et rapidement par imitation

Tout ça résume le modèle sous-jacent expliqué par Blackmore. Ce modèle exprime la dynamique culturelle, il ne cherche pas à dire ce qui est bon du mauvais mais il cherche comment et pourquoi certaines formes culturelles dominent. Et pour finir, ce modèle repose l'idée que la culture fonctionne comme un système évolutif autonome.

En somme, le travail du Blackmore repose sur le travail du Dawkins sur les nouveaux réplicateurs qui sont les mèmes et qui sont considérés comme des unités d'imitation culturelle et des réplicateurs culturels. Susan s'intéresse aux Internet et technologies de communication considérés comme des systèmes évolutifs de réplication mémétique et que ses derniers accélèrent l'évolution culturelle tout en permettant aux mèmes de se copier et de se transformer rapidement presque sans erreur.

La contagion culturelle selon Susan est mise sur des exemples classiques basés sur les idées de sexe, fantasmes ou des histoires choquantes qui vivent l'être humain. Dans cette perspective, ces exemples se propagent facilement parce qu'elles sont mémorables et attrayantes ce qu'elle les appelle un mème catchy, qui se propagent par imitation dans la période d'avant Internet. Mais avec l'ère numérique, les mèmes suivent les nouvelles technologies qui évoluent selon une sélection mémétique qui repose sur trois (3) mécanismes comme en citant la variation, la sélection et la réplication qui résument le modèle sous-jacent interprété par Susan qui exprime que la culture fonctionne comme un système évolutif autonome.

En parcourant au Limor Shifman qui a introduit le concept de meme Internet à partir des exemples emblématiques de la culture numérique, selon elle la culture numérique n'est pas seulement une culture sur Internet mais celui où les individus participent activement à la production et à la circulation des contenus comme l'explique: « Les mèmes Internet se diffusent

d'une personne à l'autre, mais ils façonnent et reflètent les mentalités sociales générales. »¹¹, d'où elle la repose sur plusieurs principes clés comme en citant :

-La participation c'est le principe dans lequel les internautes ne sont pas des simples spectateurs mais ils créent, modifient et diffusent des contenus. De plus, il existe

-L'imitation et le remix c'est l'action de copier, détourner ou parodier, c'est une pratique normale et valorisée c'est-à-dire l'imitation c'est de créer une communauté (on comprend la référence) alors que le remix c'est que je le transforme, plus précisément l'imitation c'est que je reprends la forme et le remix c'est que je change le sens, l'imitation c'est j'entre dans le jeu et le remix c'est j'exprime une position etc...

-Passant au troisième principe-clé c'est la circulation rapide là où les contenus voyagent très vite ou circulent rapidement grâce aux plateformes numériques comme : YouTube, Facebook, Twitter etc...

-Le quatrième principe-clé c'est la collectivité c'est le sens d'un contenu que se construit à travers des multiples versions produites par des différents usagers

-Le dernier principe-clé c'est la visibilité sociale c'est les Likes, les partages et les commentaires qui influencent ce qui devient important culturellement.

Revenant au concept de mème introduit par Limor à partir des exemples emblématiques de la culture numérique notamment l'exemple de Gangnam Style (une chanson K-pop satirique de 2012 du chanteur Sud-Coréen « Psy », parodiant le style de vie luxueux et superficiel du quartier de Gangnam à Séoul, devenu un phénomène mondial, célèbre pour son rythme entraînant, son humour et sa danse du cheval.)

¹¹ *Limor Shifman, Memes In Digital Culture, 2014, The MIT Press, p4. Traduit par moi-même*

(1)

Illustration 3 : (1) : même virale extrait de la vidéo de l'illustration (4)

(2)

(3)

Illustration 4 : des photos extraites d'une vidéo virale de la chanson de Gangnam Style

(1) : est un mème créé à partir de la vidéo de la chanson de Gangnam Style, qui est fait par l'imitation des internautes sur les réseaux sociaux. (Voir Illustration 3).

(2) et (3) : ce sont des photos extraites de la vidéo de la chanson de Gangnam Style. Cette vidéo prend un succès mémétique de la part des internautes à l'échelle universelle. (Voir illustration 4).

Selon Shifman cet exemple n'est pas seulement une vidéo virale parce qu'elle a été très vue mais devient un phénomène mémétique parce que les internautes ont imité la danse de cheval, ils ont créé des parodies (caricatures), des versions locales, politiques et humoristiques. En prenant comme : « En particulier, ils ont eu tendance à imprégner le clip d'une signification locale en réutilisant le mot « Gangnam » — qui, comme indiqué précédemment, désigne un

quartier aisé de Séoul — avec divers termes de substitution tels que « style mexicain », « style Romney » et « style Aussie Battler ». »¹².

Le contenu a été recontextualisé dans des différents pays et cultures et chaque nouvelle version renvoie à l'original tout en le transformant. Ce qui compte pour Shifman, ce n'est pas la vidéo originale, mais l'ensemble des variations qu'elles ont été générés.

Pour Shifman l'exemple de Gangnam Style est un cas d'école montrant comment la culture numérique fonctionne par imitation collective et créativité distribuée. Elle s'est intéressée à des phénomènes culturels participatifs comme celui de dernier exemple afin de montrer que les mèmes ne sont pas des simples contenus populaires, elle explique que les internautes ne se contentent pas de partager des contenus seulement mais ils les imitent, les transforment et les réinterprètent tout en produisant ainsi des séries de créations liés entre elles. On outre, les mèmes selon Shifman se sont des formes d'expressions collectives et des positions idéologiques, elle souligne que le concept de mème permet de mieux comprendre la logique de la culture numérique contemporaine, marquée par la participation, le remix et la circulation rapide des images.

Certain.e.s chercheur.e.s comme Susan Blackmore considère que les humains sont dominés par les mèmes tandis que d'autres défendent l'idée que les individus choisissent consciemment ce qu'ils diffusent comme en citant Limor Shifman, qui adapte clairement cette seconde position qui est essentielle pour analyser les mèmes numériques. Dans cette perspective, Shifman montre qu'Internet a profondément transformé la diffusion des mèmes en augmentant leur visibilité, leur rapidité et leur capacité de reproduction fidèle.

Elle explique que la culture numérique repose sur une logique hyper mémétique, où le partage, l'imitation et le remix deviennent des pratiques sociales valorisés. Les plateformes numériques comme YouTube, Facebook ou Reddit, site web communautaire américain de discussion et d'actualités sociales. Favorisent la circulation massive des contenus et rendent visibles les processus de sélection (Likes, commentaires, vues et partages).

Selon Shifman, les mèmes servent à la fois à exprimer une identité individuelle et à signaler une appartenance collective, ce qui correspond à une culture marquée par Networked individualism (une notion pour décrire que les individus participent à plusieurs réseaux en même temps, tout en gardant des relations sociales flexibles, temporaires et médiatisés par les

¹² **Op.cit. p(166-167). Traduit par moi-même**

plateformes numériques et que l'expression personnelle de chaque individu est centrale même dans des pratiques collectives et que les internautes construisent leur identité à travers le partage, la modification et la diffusion des contenus. Dans ce cadre, les mèmes permettent aux individus d'exprimer une voix personnelle tout en s'inscrivant dans des dynamiques collectives de circulation et d'imitation.

Le mème numérique selon Limor est défini Meme Internet, elle critique les approches qui considèrent le mème comme une idée abstraite ou un simple objet observable. Elle propose une approche intermédiaire là où elle définit les memes Internet comme des groupes de contenus numériques qui partagent des caractéristiques communes de contenu, de forme et de posture. (La posture renvoie la manière dont le créateur se positionne émotionnellement, idéologiquement et communicativement. Cette définition permet d'analyser les mèmes comme des discours sociaux et collectifs où chaque variation exprime une interprétation spécifique.). Comme la montre que : « Je définis un mème Internet comme : (a) un groupe d'éléments numériques partageant des caractéristiques communes de contenu, de source et/ou de position ; (b) créés en ayant conscience les uns des autres ; et (c) diffusés, imités et/ou transformés via Internet.»¹³

1.3-La viralité et les logiques de diffusion

Pour suivre à la viralité mémétique et son succès, selon Shifman il existe une distinction fondamentale entre les mèmes et les contenus viraux.

Le contenu viral se caractérise par une diffusion rapide et massive en nous alignant sur : « La viralité est un processus de diffusion par lequel un message se propage d'une personne à une autre via les plateformes numériques et les médias sociaux, avec une grande rapidité et une large portée. »¹⁴ et le mème repose sur la réappropriation collective d'où les utilisateurs produisent leurs propres versions tout en modifiant le message original. Dans cette optique, cette différence permet de mieux comprendre la culture participative et de dépasser la vision que les internautes se sont que des simples récepteurs.

Les mèmes impliquent les actions, les choix et les prises de position. Outre, le succès viral mémétique, là où le succès de certains mèmes n'est pas aléatoire mais repose sur des caractéristiques spécifiques comme en citant : la simplicité, l'humour et l'ambiguïté (c'est

¹³ Op.cit. p41. Traduit par moi-même

¹⁴ Ibid. p177. Traduit par moi-même

quelque chose qui peut avoir plusieurs sens et qu'on ne sait pas lequel est le vrai. C'est la capacité à être remixé et l'adéquation au contexte socioculturel.)

Les mèmes qui fonctionnent bien sont ceux qui laissent une marge d'interprétation et encouragent la participation c'est-à-dire le fait de la diffusion d'un mème est un processus collectif où chaque utilisateur contribue à sa transformation et à sa signification.

Il existe des genres de Meme, par le prisme de Shifman, elle propose une typologie des mèmes en fonction de leurs formes et leurs usages. Ces genres de Meme sont huit (8) genres principaux comme la souligne : « Ma liste de neuf genres de mèmes que j'ai sélectionnée est loin d'être exhaustive, mais elle passe en revue certains des formats centraux qui ont émergé au cours de la dernière décennie. »¹⁵, en va les citer un par un :

1-Reaction Photoshops : ce sont des images modifiées en réaction à une photo célèbre comme l'exemple de mème nommé Tourist Guy. Dans le prolongement de : « Le genre que j'appelle « photoshops de réaction » est composé d'images créées en réponse à des photos devenues cultes. »¹⁶

Illustration 5 : Tourist Guy – Meme

2-Photo fads : ce sont des photos où les gens reproduisent la même pose ou même action comme en citant l'exemple de mème intitulé Planking. Comme l'indique : « Le genre de photos à la mode comprend des photos mises en scène de personnes imitant des positions ou des actions spécifiques dans divers contextes.»¹⁷

¹⁵ Op.cit. p100. Traduit par moi-même

¹⁶ Ibid. p102. Traduit par moi-même

¹⁷ Ibid. p(102-103). Traduit par moi-même

Illustration 6 : Planking - Meme

3-Flashmobs : ce sont des actions collectives organisés dans l'espace public, ce sont des actions collectives, parfois récupérées par le Marketing. Comme l'explique : « Les flashmobs sont des rassemblements de personnes réalisant une action préétablie dans des lieux publics. » »¹⁸

4-Lipdubs : ce sont des vidéos où les personnes font du playback sur une chanson. Comme l'affirme : « Les vidéos Lipdub mettent en scène des participants qui font du playback sur une chanson tout en étant filmés en plan-séquence. »¹⁹

5-Recut trailers : ce sont des bandes annonces de films remontés pour changer le sens (parodie) en prenant l'exemples des mêmes nommés The shining en Comédie et Jaws en romance. En nous inspirant de : « Les bandes-annonces remaniées réutilisent des extraits de films existants pour créer un nouveau récit, souvent humoristique. »²⁰

¹⁸ Op.cit. p(103-104). Traduit par moi-même

¹⁹ Ibid. p(105-107). Traduit par moi-même

²⁰ Ibid. p(109-110). Traduit par moi-même

Illustration 7 : exemple de mème The Shining

Illustration 8 : Exemple de mème Jaws

6-LoLcats (Laughing Out Loud Cats) : ce sont des images de chats avec langage volontairement mal écrit avec LOLSpeak (Laughing Out Loud Speak). Comme la précise : « Les LOLCats sont des photos de chats accompagnées de légendes systématiquement mal orthographiées. ».²¹

Illustration 9 : Exemples de mèmes – LOLCats

7-Stock Character macros : ce sont des personnages de types sociaux, en prenant l'exemple des mèmes nommés Success Kid et Srumbag Steve. Comme l'explique : « Les macros de personnages types s'appuient sur un ensemble de personnages types qui représentent des comportements stéréotypés. »²²

²¹ Ibid. p110. Traduit par moi-même

²² Op.cit. p(112-113). Traduit par moi-même

Illustration 10 : Success Kid – Meme

Illustration 11 : Scrumbag Steve - Meme

8- Rage Comics : ce sont des petites bandes dessinées avec des visages exprimant des émotions fortes en prenant l'exemple des mèmes nommés Rage Guy, Forever Alone et Troll face. En s'appuyant sur la citation de Limor : «Les rage comics sont des bandes dessinées d'apparence amateur mettant en scène des « visages de rage » – un ensemble de personnages expressifs associés à des comportements typiques. »²³

Illustration 12 : des exemples de mème Rage Guy

Illustration 13 : des exemples de mème Forever Alone

²³ Ibid. p(113-115). Traduit par moi-même

Illustration 14 : des exemples de mème Troll face

Ce sont d'origine 4chan (un forum Internet anonyme, très influant dans la culture des mèmes) et besoin de Meme Literacy (la capacité à comprendre et à créer des mèmes correctement c'est-à-dire le savoir-lire, le savoir-comprendre et le savoir utiliser, c'est un langage mémétique).

Ces exemples de genre de Memes sont classifiés en trois (3) familles qui sont les suivantes :

-Famille N° 1 : Vie réelle : cette famille ramène ces exemples : Photofads et Flashmobs, car ils sont ancrés dans le monde physique

-Famille N° 2 : De Remix : elle ramène : Reaction Photoshops, Lipdubs et recut trailers, car la transformation de contenus médiatiques existants

-Famille N° 3 : Purement numérique : elle réunit ces exemples : LOLCats, rage comics, stock character macros car ils sont compréhensibles surtout par les initiés (les personnes qui passent beaucoup de temps sur Internet.) Comme la montre que : « Les genres de mèmes peuvent être divisés en trois groupes : (1) les genres documentant des moments de la vie réelle, (2) les genres basés sur la manipulation de contenu médiatisé de masse et (3) les genres qui se sont déroulés autour d'un nouvel univers de contenu numérique orienté vers les mèmes. »²⁴

Pour faire le point, ces genres de mèmes fonctionnent comme un folklore numérique avec des règles implicites, des codes visuels comme en citant les couleurs, les typographies, les formes, les symboles, les motifs graphiques etc... et des attentes partagés, ce qui rend les mèmes des outils de participation collective qui circulent mondialement de manière

²⁴ Op.cit. p118. Traduit par moi-même

recontextualisée localement et dans ce fait un même peut prendre des significatives différents qui sont les contextes culturels, politiques et sociaux.

En dernier ressort, le travail de Shifman, ce dernier est basé sur la culture numérique contemporaine et participative à partir de l'exemple de Gangnam Style, une chanson K-pop du chanteur Psy ; Sud-Coréen, qui est signifié la danse de chevel. Cette dernière est devenu un phénomène mondial par l'imitation collective de la part de internautes. C'est-à-dire cet exemple a été recontextualisé dans des différents pays et des différentes cultures et chaque nouvelle version est changé à la version originale d'où ces variations reposent sur l'imitation collective et la créativité distribuée de la participation des internautes dans le territoire numérique et dans cette optique, la culture numérique contemporaine est marquée par la participation, le remix où chacun peut changer le sens de celui de l'original et la circulation rapide des images. A ce fait, Shifman présente des débats majeurs autour de la mémétique en particulier la question de l'agentivité humaine, qui désigne la capacité des individus à agir consciemment dans la création, la transformation et la diffusion des memes internet ou memes numériques, c'est-à-dire les internautes font des choix, ils décident quoi partager, comment modifier et dans quel contexte le diffuser. Cette dernière repose sur un succès viral mémétique qui se caractérise par la distinction d'un succès viral à celui de mémétique. Selon Shifman le contenu viral est considéré comme un contenu rapide et massive dans la diffusion numérique, par contre le contenu mémétique repose sur la réappropriation collective et participative des internautes et ces derniers qui sont conjugués entre eux reposent sur des caractéristiques spécifiques comme en citant la simplicité, l'humour et l'ambiguïté.

Dans une autre part, les memes sont classifiés selon huit (8) genres comme en citant la réaction photoshops, les photos fads, les lipdubs etc.... Qui sont classifiés selon trois (3) familles comme en citant la famille de vie réelle, de remix et purement numérique. Ces derniers ont des règles spécifiques, des codes visuels comme en citant :

-Les codes chromatiques (couleurs) : qui signifient que chaque couleur porte une symbolique en prenant l'exemple de couleur jaune qui signifie la comédie, le bleu qui signifie la technologie etc....

-Les codes typographiques : qui sont considérés selon le choix des polices de caractère qui influence la perception du message qui sera considéré comme sérieux, moderne, ludique etc...

-Les codes morphologiques (formes) : qui sont les lignes droites, les courbes ou formes géométriques qui structurent l'espace et guident le regard.

-Les principes de composition : qui sont considéré comme l'alignement, le contraste, le rythme et la hiérarchie visuelle.

De plus, on a la sémiotique qui étudie les signes (du signifiant au signifié), les types de signes comme en citant les icones, les indices, les symboles et les codes etc...

Ces derniers rendent les mêmes des outils de participation collective qui circulent rapidement et favorisent leur succès viral mémétique, et pour finir, le vrai succès des mêmes repose sur une culture contemporaine participative qui est basé sur l'interprétation et la recontextualité des utilisateurs.

En évoluant vers Minodora salcudean et Radu Montoroïu Stefan, qui présentent les mêmes Internet comme une forme contemporaine de discours visuel et iconique largement diffusé dans la culture numérique comme ils disent : « En tant qu'exemples contemporains de discours visuel et iconique, les mêmes représentent aujourd'hui la forme de divertissement la plus accessible. »²⁵ c'est-à-dire les mêmes sont une forme de communication où l'image joue un rôle central dans la production du sens, autrement dit l'image n'est pas décorative mais elle agit comme un argument visuel, capable de transmettre une idée, une critique ou une position sociale de manière immédiate, souvent renforcée par un texte court. Ce caractère iconique permet au message d'être compris rapidement, sans nécessiter d'un effet cognitif prolongé. De plus, leur succès repose sur l'humour, l'intertextualité, la rapidité de réception et la viralité.

-L'humour constitue un élément fondamental de ce discours. Chez Salcudean, l'humour des mêmes repose sur l'ironie, la parodie et le pastiche, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un humour neutre, mais d'un humour socialement situé, qui sert à ridiculiser, sanctionner ou critiquer des comportements, des normes ou des groupes sociaux. Ainsi l'humour fonctionne comme un outil discursif parfois porteur de stigmatisation. Comme ils affirment : « Les principales sources d'humour se sont avérées être l'exagération, la comparaison, la personnification, le sarcasme, les jeux de mots, la bêtise et la surprise. »²⁶

-L'intertextualité c'est une autre caractéristique centrale du mème. Les mêmes réutilisent des images, des scènes ou des références issues de films, de médias, de l'actualité ou de la culture populaire. Pour Minodora la compréhension du mème dépend de la capacité du récepteur à

²⁵ Minodora Salcudean & Radu Montoroïu Stefan, *Visual Humour Though Internet Memes Iconicity, Irony, and Virality in the Digital Age (I)*, 2020, Revista Transilvania, p68. Traduit par moi-même

²⁶ *ibid.* p71. Traduit par moi-même

reconnaitre que le sens de ce dernier n'est pas un contenu uniquement dans l'image mais dans le lien entre l'image originale et sa réinterprétation.

-La rapidité de réception découle directement la combinaison entre l'image, l'humour et l'intertextualité. Le mème doit être compris presque instantanément, cette compréhension rapide est une condition essentielle de son efficacité discursive c'est-à-dire plus le message est décodé vite, plus il est susceptible d'être partagé. Le public devient alors un acteur actif du processus de diffusion.

-Et finalement, la viralité s'est présentée comme le résultat de ces mécanismes conjoints. Selon Salcudean, un mème devient viral lorsqu'il combine l'accessibilité visuelle, l'humour efficace, la référence culturelle partagée et le potentiel de réappropriation. La viralité n'est pas donc un simple effet technique des plateformes numériques mais un phénomène culturel et discursif inscrit dans des contextes sociaux, politiques et idéologiques précis (le mème n'est pas neutre, il transmet toujours une vision du monde, des valeurs, des jugements ou des positions sociales même quand il est présenté comme l'humour, il peut concerner ce qui considéré comme normal / anormal, acceptable / inacceptable, ridicule / valorisé et nous / eux.

Suite à cet article, la viralité est analysée comme condition essentielle du succès des mèmes. La compréhension rapide des références visuelles et culturelles permet aux utilisateurs de participer activement à la circulation et à la transformation des mèmes comme ils affirment : « Dans la culture Internet, il est généralement admis que pour devenir un véritable mème Internet, un objet culturel doit d'abord « devenir viral ». »²⁷, de plus les ces derniers, ne sont pas créés par un seul auteur pour un seul public, plusieurs créateurs peuvent participer à leur création en remixant un modèle visuel existant et plusieurs publics peuvent les voir, les réinterpréter, les détourner ou les partager, cela crée une interaction horizontale entre créateurs et publics, où chacun peut répondre, transformer ou transmettre le contenu humoristique et ça résume la logique de many-to-many (plusieurs – à- plusieurs). Tout ça sont étroitement liés à des contextes politiques et sociaux spécifiques et dans ce cadre, il existe des dérives possibles du discours mémétique notamment la diffusion du discours haineux et discriminatoires.

Le mème peut devenir un vecteur de racisme, de sexisme ou de transphobie (le rejet, le mépris ou la haine), sous couvert d'humour. Cette section prépare l'analyse appliquée des mèmes portant sur les personnes transgenres, en insistant sur leurs effets psychologiques et sociaux. Il existe des typologies de mème notamment des catégories selon deux (2)

²⁷ Op.cit. p70. Traduit par moi-même

classifications : premièrement, la classification selon l'accessibilité, il existe le Dank Memes c'est que l'humorisme est bizarre, décalé, souvent indirect, il s'est prisé par les publics initiés et compris uniquement par ceux qui connaissent bien les codes de la culture mémétique. Il existe aussi le Normie Memes c'est facile à comprendre et destiné à un public large et l'humorisme est simple, souvent utilisé dans le Marketing ou les médias de grand public. Passant au deuxième classification, c'est selon la valeur émotionnelle et morale. Comme ils expliquent : « Les mèmes populaires peuvent être classés selon un critère d'accessibilité, dans les catégories « dank » et « normie ». »²⁸

De plus, Il existe L'edgy Memes, là où l'humorisme passe les limites souvent sombres, choquant ou provocateur qui peut exploiter le sarcasme et l'ironie dure. Cette catégorie a la tendance à susciter des réactions fortes ou polarisés et finalement, il existe le Wholesome Memes, là où l'humorisme est positif (+), empathique et bienveillant qui favorise des émotions nobles comme l'amour, la compassion et la solidarité et exclut les sarcasmes et les intentions blessantes. En s'appuyant sur la citation de Salcudean et Stefan : « Une autre classification, basée sur le type d'émotions générées et leur intensité, ainsi que sur le contenu du message, les divise en deux catégories : provocantes et saines. »²⁹

Pour condenser les apports de Salcudean et Stefan, ces auteurs présentent les mèmes numériques comme des formes contemporaines de discours visuels et iconique dans le territoire numérique, autrement dit ils se concentrent sur le fait que les mèmes sont des formes de communication où leurs images ne sont pas décoratives mais porteurs de sens, capables de transmettre une idée, une critique ou une position sociale. Ce caractère est considéré comme iconique parce qu'il est capable d'être compris facilement, sans nécessiter beaucoup de recherches. De plus, il existe l'humour, l'intertextualité, la rapidité de réception et la viralité, ces derniers ont des rôles très importants dans le succès des mèmes. En prenant l'humour, il est reposé sur l'ironie, la parodie et l'imitation mais à certains cas il peut être un outil négatif, c'est-à-dire il peut serrer à ridiculiser, sanctionner ou critiquer les autres. Passant à l'intertextualité, c'est la façon où les mèmes réutilisent des images, des scènes, des références filmiques, de l'actualité etc... autrement dit, ce caractère repose sur un lien entre l'image originale et son imitation. Parcourant vers la rapidité de réception, c'est le lien entre l'image, l'humour et l'intertextualité. Ce dernier est lié à la compréhension facile du public et aux codes informatiques liés au culture numérique. Et finalement la viralité qui s'est présenté comme le

²⁸ Op.cit. p71. Traduit par moi-même

²⁹ Ibid. p71. Traduit par moi-même

résultat de tout ça, c'est la combinaison de ces derniers. Et pour finir, il existe des typologies de même qui sont catégorisés selon deux (2) classifications. Premièrement, on a la classification selon l'accessibilité d'où il existe le Dank Meme, là où l'humorisme est noir et bizarre. De plus, on a le Normie Meme c'est le contraire de celui précédent. Cette typologie est facile à comprendre et que son humorisme est simple et efficace. Et finalement et deuxièmement, on a la classification selon la valeur émotionnelle et morale, cette dernière mène L'edgy Meme et le Wholesome Meme. L'humorisme de L'edgy Meme est sombre, choquant et provocateur alors que celui le Wholesome Meme est au contraire, son humorisme est positif et empathique.

Pour terminer, le concept de même trouve ses origines au sein de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Il est ensuite introduit par Richard Dawkins comme une unité de transmission culturelle qui se diffuse par imitation. Cette idée est développée par Susan Blackmore puis adoptée au contexte numérique par Limor Shifman. Enfin, Minodora Salcudean et Radu Montoroiu Stefan montrent que les mèmes sont devenus aujourd'hui des formes importantes de communication et de viralité sur Internet.

2-Les mèmes dans le contexte tunisien

Dans cette partie, on va étudier les mèmes à l'échelle local, c'est la Tunisie, on va comprendre les formes et les modalités d'usage de la communication en ligne, la dynamique, le partage, et la diffusion des mèmes dans les réseaux sociaux tunisiens et le rôle des algorithmes dans la propagation des contenus viraux tout ça en mettant l'accent sur des exemples des mèmes populaires et on va comprendre leur impact social et politique dans la société tunisienne.

2.1-Formes et usages dans la Communication en ligne

Depuis l'avènement d'Internet et le développement progressif des réseaux sociaux, le monde a connu des transformations majeures sur le plan technologique, social et surtout intellectuel

Les modes de communication, d'information et d'échange ont profondément évolués, passant d'interactions de face à face où les expressions et le regard facilitaient la compréhension des émotions à des échanges médiatisés par des écrans où celles-ci doivent être interprétés à travers des messages, des images ou des symboles numériques.

D'après la citation de Hiddi Horchani, une universitaire et chercheuse tunisienne spécialisée en sociologie, et El Fekih Naima, chercheuse tunisienne et docteure en démographie, lorsqu'elles disent : « Ces dernières années les réseaux sociaux se développent en occupant en place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Cet espace virtuel compte à nos jours plus que 500 millions d'utilisateurs. » ³⁰ dans leur ouvrage intitulé « Les impacts des réseaux sociaux numériques sur les jeunes en Tunisie » publié en 2018.

Les internautes se trouvent que cet endroit virtuel comme en citant les plateformes numériques comme Facebook, Instagram, Twitter, TikTok etc... déclenchent un véritable phénomène social comme l'insiste de Horchani et Naima lorsqu'elles ajoutent : « Tout le monde s'y retrouve ; dans n'importe quel lieu, et n'importe quel temps, que l'on soit jeune ou vieux, homme ou femme. ». ³¹ Dans cette optique, les réseaux sociaux facilitent nos vies, nos faits et nos communications tout en cliquant sur des boutons tactiles des écrans digitaux pour avoir nos besoins demandés.

A ce fait, la communication en ligne ou communication digitale désigne l'ensemble des échanges d'informations réalisés via des supports numériques et d'Internet. Elle a radicalement transformé les interactions personnelles et professionnelles. Son fonctionnement se correspond au processus par lequel un message est créé, transmis, reçu et interprété via Internet. Elle se repose sur deux (2) personnes principales qui sont les suivantes :

1-L'émetteur : c'est celui qui écrit et envoie le message

2-Le récepteur : c'est celui qui reçoit le message

Ces deux (2) personnes utilisent le canal spécifique c'est le support utilisé comme en citant les réseaux sociaux, email, visioconférence et autres ... pour écrire le message (le contenu transmis sous forme du texte, une image, une vidéo ou un audio) qui sera répondu par le feedback du récepteur.

Ce processus porte un 'dialecte' qui est utilisé par les internautes selon leurs langues mères comme en citant le français, l'anglais, l'arabe etc...

³⁰ Hiddi Horchani & Naima El Fekih, *Les impacts des réseaux sociaux sur les jeunes en Tunisie*, 2018, Editions universitaires européennes. Saarbrücken, p5.

³¹ Op.cit. p5.

Sur le territoire tunisien, les tunisiens utilisent souvent le dialecte tunisien écrit en Alphabet latin avec des chiffres selon l'article intitulé 'TUNIZI: A tunisian Arabizi ; sentiment Analysis Dataset (ICLR 2020)' de Chayma Fourati, une chercheuse tunisienne chez ICompass (Startup tunisienne spécialisée dans l'IA), Abir Messaoudi, membre de l'équipe ICompass et Hatem Haddad, chercheur et ingénieur en NLP chez ICompass. Le dialecte tunisien est nommé Tunisian Arabizi.

L'Arabizi est un phénomène qui s'est apparu progressivement à la fin des années 1990 et s'est vraiment développé au début des années 2000. A cette époque, les téléphones ne supportaient pas toujours l'alphabet arabe, les messages étaient limités en nombre de caractères et l'écriture en alphabet latin était plus simple c'est là que les chiffres comme 3, 7, 9, 5 et 2 ont commencés à remplacer certaines lettres arabes.

Dans le début des années 2000 et avec l'expansion d'Internet en Tunisie et l'utilisation de messageries comme MSN Messenger, l'Arabizi devient plus courant chez les jeunes, il devient un langage de discussion rapide et un code générationnel.

A la lumière de l'Arabizi, qui est un phénomène spontané et collectif d'où les jeunes internautes ont simplement cherchés une solution pratique pour écrire l'arabe avec des claviers latins, ils ont commencé à remplacer certaines lettres arabes par des chiffres ressemblaient visuellement aux lettres, en prenant l'exemple de "3" qui signifie "ع", "7" qui signifie "ح", "9" qui désigne "ق", "5" est souvent "خ" et "2" est remplacé par "ء".

En s'orientant vers des exemples de phrases en Tunisian Arabizi, "3asslema" qui est écrit en arabe standard "عالسلامة" qui se signifie en langage français "Salut", "chna7welek" en arabe est écrit "شئو حوالك" et en français "Comment ça va?" et d'autres ...

Ces exemples de Tunisian Arabizi sont plus rapides à écrire, représente la culture numérique tunisienne et lié à l'identité jeune et digitale dont les claviers étaient au départ en Alphabet latin. Cela s'est fait naturellement et sans règle officielle qui désigne que l'Arabizi est un processus sociolinguistique propre au contexte tunisien et au communication en ligne tunisienne.

Tunisian Arabizi	MSA	English
3asslema	مرحبا	Hello
chna7welek	كيف حالك	How are you
sou2el	سؤال	Question
5dhit	أخذت	I took

Illustration 15 : Exemple de Tunisian Arabizi

2.2-Dynamique de diffusion des mèmes sur les réseaux sociaux tunisiens

« En Tunisie, la période « post-révolutionnaire » a connu une diversification croissante des usages des médias sociaux, qui occupent désormais une place importante dans la vie digitale et la vie politique et soiale.»³² (M’RAD.H, (2017), p(9-10)).

La période «post-révolutionnaire » en Tunisie débute après la « chute du président Zine el-Abidine Ben Ali, le 14 Janvier 2011 », événement majeur du printemps arabe.

Dans cette optique, les réseaux sociaux ont joué un rôle central non seulement pendant la révolution mais aussi après. Beaucoup des chercheur.e.s tunisien.n.e.s ont parlé de ce qui s’est passé et ce qui va être fait dans nos jours, en prenant l’exemple de Ilham Allagui, chercheuse en sciences de communication et Johanne Kuebber, chercheuse en sciences politiques et communication, dans leur article intitulé *The Arab Spring and the role of ICTs : Editorial introduction*. publié en 2011.

A la prise de Tunis, qui correspond au moment culminant de la révolution tunisienne, lorsque des milliers de citoyens convergent dans ‘l’Avenue Habib Bourguiba’ et ‘le Ministère de l’Intérieur’, cœur symbolique du ‘pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali’. D’après les autrices, elles expliquent que cette mobilisation massive n’était pas spontanée au sens strict, mais elle est le résultat d’une circulation intense des informations à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter etc..., les téléphones mobiles, les blogs, les vidéos de répression, les témoignages et les appels à manifester qui circulent rapidement malgré la censure.

Les réseaux sociaux jouent alors un rôle d’accélérateur et de coordinateur.

³² Hatem M’RAD, *Facebook en Tunisie, 2017*, Konrad Adenauer Stiftung. Tunis, p(9-10).

Cette circulation intense d'informations via les réseaux sociaux à la lumière de l'apparition des mèmes sur le territoire numérique tunisien c'est dans ce contexte que les mèmes ont commencé à se manifester et à se diffuser massivement, mêlant d'humour, de satire et de critique populaire. Ils permettaient aux internautes particulièrement aux jeunes initiés de commenter l'actualité politique, les débats parlementaires, les crises économiques etc... souvent avec ironie. Cette forme d'expression visuelle et virale rendait le politique plus accessible et plus participative.

Durant la période 'post-révolutionnaire', marquée par l'instabilité gouvernementale et les tensions entre partis, les mèmes ont aussi servi de moyen de contestation et de mobilisation, ils critiquaient les figures politiques comme le régime Zine El Abidine Ben Ali, El Nahdha etc...

En même temps, ils ont contribué à créer une culture numérique propre à la jeunesse tunisienne, combinant des références locales, du 'dialecte tunisien' notamment Tunisian Arabizi et des codes numériques.

L'apparition des mèmes en Tunisie rendent l'expérience numérique plus spontanée, créative, participante mais surtout provocatrice.

2.3-Le rôle des algorithmes dans la propagation des contenus viraux

Dans la période « post-révolutionnaire » en Tunisie, l'essor des réseaux sociaux ne s'est pas limité à la liberté d'expression mais elle s'est aussi accompagné de l'influence croissante des algorithmes de la diffusion de l'information.

Les plateformes numériques comme Facebook, Twitter, Instagram etc... utilisent des algorithmes pour sélectionner et hiérarchiser les contenus affichés aux utilisateurs. Ces systèmes privilégient les publications qui suscitent le plus d'interactions (Likes, partages, vues et commentaires), les algorithmes favorisent ce qui capte l'attention rapidement, ce qui peut encourager la simplification des messages, la polarisation et dans certains cas la propagation de désinformation. Cependant ces mêmes algorithmes ont aussi permis à des voix marginalisées de gagner en visibilité comme les activistes, les créateurs de contenus même les citoyens ont pu atteindre un large public sans passer par les médias traditionnels. Dans cette optique, les algorithmes facilitent la participation tout en influençant la manière dont l'opinion publique se forme et s'évolue.

Au prisme de travail de Mohamed Zayani, chercheur en communication et médias spécialisé dans le monde arabe, dans son ouvrage intitulé *Publics en réseau et contestation numérique : la politique de la vie quotidienne en Tunisie*, publié en 2015, D'après Zayani, il introduit la notion de digital contention c'est-à-dire une contestation politique qui s'inscrit dans la vie quotidienne et qui utilise le numérique comme espace d'expression, d'interaction et de confrontation symbolique.

Dans son chapitre nommé *Cyber Activism Comes of Age*, il montre que l'activisme numérique comment-il se structure en prenant les jeunes tunisiens qui maîtrisent les technologies, qui utilisent les blogs et forums et créent des réseaux alternatifs. La diaspora tunisienne (l'ensemble des tunisiens vivant à l'étranger, ainsi que leurs descendants) diffuse l'information à l'international, contourne la censure et relie la contestation locale au regard global c'est-à-dire le numérique crée des flux transnationaux menant de la circulation rapide des images et de médiatisation mondiale.

On outre, dans son autre chapitre intitulé *Politicization of the Blogosphere*, Zayani montre que la blogosphère est comme un espace discursif c'est-à-dire les blogueurs témoignent, critiquent et dénoncent, autrement dit le journal intime devient un discours militant d'où il mène la narration de l'injustice, la mise en visibilité et la création d'une mémoire numérique collective, c'est alors que les blogs jouent un rôle structurant dans la formation d'un public critique.

Dans cette perspective, les mèmes sont devenus du véritable outil de cyber-activisme agissant comme un nouveau langage politique et social. Ils sont menés des facteurs de performance communicationnelle ou des dimensions stratégiques qui sont les suivants :

-Simplification et démocratisation : les mèmes permettent de traduire des enjeux politiques complexes en messages visuels simples, accessibles et digestes.

-Viralité et engagement : grâce à l'humour et aux émotions (colère, joie, curiosité etc...) ils génèrent l'engagement tout en favorisant un partage massif.

-Potentiel d'identification : les mèmes transmettent des états mentaux et affectifs, auxquels les internautes peuvent s'identifier instantanément tout en consolidant le sentiment d'appartenance à une cause.

-Et finalement le contournement des médias traditionnels : les mèmes offrent une plateforme pour les voix marginalisées et permettent de diffuser des informations qui pourraient être bloqués ou censurés ailleurs en prenant des exemples d'utilisation des mèmes militants :

Au prisme de contestation de régime, en Algérie, le militant Walid Kachida a été condamné pour avoir publié des mèmes moquants des autorités. En Russie, certains mèmes représentant Vladimir Poutine sont censurés.

Illustration 16 : publication numérique collective pour Walid kachida

A la lumière de la dénonciation sociale, des mèmes ont été utilisés pour dénoncer les violences policières en France lors des élections de 2022 ou pour sensibiliser aux questions environnementales.

Illustration 17 : Exemple de mème qui dénonce les violences policières en France

Et finalement à travers le soutien politique, des figures comme Bernie Sanders, politicien américain ou Donald Trump, qui est le président des Etats-Unis, utilisent l'esthétique du mème pour renforcer leur image de proximité avec le public.

Illustration 18 : Exemple de mème Bernie Sanders

Illustration 19 : Exemple de mème de Donald Trump

Globalement, les algorithmes jouent un rôle central dans la propagation des contenus viraux et des mèmes utilisés comme outil de cyber-activisme, ils constituent un facteur majeur de transformation de débat public et politique, en favorisant leur visibilité et leur partage massif.

2.4-Exemples des mèmes et impacts sociaux et politiques

Illustration 20 : Des exemples de mèmes populaire de Zine El Abidine Ben Ali

Illustration 21 : QR Code d'accès à une vidéo de mème virale après la révolution tunisienne

Ces exemples des mêmes moquants du régime politique Zine El Abidine Ben Ali ont des effets sociaux et politiques qui sont les suivants :

-L'apparition massive dans un contexte de liberté d'expression nouvellement acquise en Tunisie.

-Transformation de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali en figure ridicule, contribuant à la désacralisation de son image autoritaire.

-Utilisation de l'humour, de l'ironie et de satire comme formes alternatives de contestation politique de la période « post-révolutionnaire ».

-Fonction cathartique des mêmes c'est-à-dire le rire collectif permet de dépasser la peur, le traumatisme et la mémoire de répression.

-Construction d'un sentiment d'appartenance et de communauté, notamment chez les internautes jeunes tunisiens qui sont actifs sur réseaux sociaux.

-Rôle des mêmes dans la préservation d'une mémoire critique.

-Circulation virale des mêmes facilitant la diffusion rapide des messages politiques qui sont simples et accessibles.

-Contournement des formes classiques du discours politiques (partis, médias traditionnels etc...) au profit d'une expression populaire et participative.

-Déplacement du pouvoir symbolique c'est-à-dire le passage d'un contrôle étatique de l'image à une appropriation citoyenne des outils visuels.

-Affirmation d'une nouvelle culture de contestation où la viralité et le design visuel deviennent des leviers centraux de l'engagement politique de la période « post-révolutionnaire ».

-Intégration des mêmes dans la culture numérique tunisienne, le design graphique et la critique sociale.

II-La culture numérique et enjeux de l'empathie

1-La provocation

La provocation est un concept utilisé dans plusieurs domaines comme en citant la sociologie, la communication, la politique, l'art et d'autres ... De manière générale, elle désigne un acte, un discours ou une image qui cherche volontairement à choquer, défier ou susciter une réaction chez les autres. Elle peut être utilisée pour attirer l'attention, critiquer une situation ou remettre en question des normes sociales.

En premier lieu, l'origine étymologique du mot provocation, ce mot vient du latin provocatio, dérivé du verbe provocare qui signifie appeler, défier ou inciter quelqu'un à réagir.

La provocation consiste à produire une action ou un message qui transgresse volontairement les règles sociales, morales ou culturelles afin de provoquer une réaction émotionnelle ou un débat. Elle peut prendre des différentes formes comme en citant :

- Les paroles provocatrices
- Les images choquantes
- Un humour agressif ou ironique
- Des gestes symboliques et d'autres ...

Selon évelyne Larguéche ; sociologue, docteure en psychopathologie clinique et psychanalyse et Co-fondatrice du Collège des Hautes études psychanalytiques, il existe une différence entre les sens du verbe provoquer comme elle souligne : « L'emploi du verbe provoquer seul, quelqu'un ou quelque chose, ne semble pas avoir la même signification. Le verdict « c'est de la provocation ! » constate que ce qui a conduit à ce jugement peut en être indépendant. »³³(Larguéche, 2023, p.45), c'est-à-dire le verbe provoquer est suivi d'un complément direct, dans ce cas, il signifie causer ou déclencher une réaction. En prenant un exemple :

- Un message provoque la colère des internautes ou une image provoque une polémique, dans ce sens, la 'provocation' a un effet précis car elle déclenche quelque chose.

³³ Evelyne Larguéche, *La provocation : au risque de l'image de soi*, 2023, In Press, p45.

<https://booknode.com/auteur/evelyne-largueche/biographie>

<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P4837>

D'après la citation de Larguéche, quand on dit seulement « c'est de la provocation ! »³⁴ici le mot ' provocation' est utilisé seul, sans dire ce qu'elle provoque et dans ce cas, on ne parle pas d'un effet réel mais on exprime plutôt un jugement ou une perception.

En dernier lieu, dans ce chapitre provoquer, évelyne se demande qu'est ce qu'on appelle vraiment une provocation, elle montre que ce n'est pas toujours clair, par exemple on dit souvent « c'est de la provocation ! »³⁵ou cet acte est provocateur mais la question est à partir de quand un acte devient une provocation ?

Dans cette optique, il existe une différence entre les deux sens du verbe provoquer.

Premièrement provoquer quelqu'un, quand on dit « il provoque quelqu'un » cela signifie une réaction directe comme en citant la colère, le dispute, la bagarre etc...et deuxièmement dire « c'est de la provocation ! »³⁶seul, le sens est différent et dans ce cas, on juge un comportement ou on considère qu'il dépasse une limite sociale mais cette limite n'est pas toujours objective, autrement dit ce n'est pas l'acte lui-même qui est forcément provocateur, mais c'est la réaction des gens qui le transforme en provocation.

Sur le territoire numérique, Zizi Papacharissi ; chercheuse en sciences sociales et professeure gréco-américaine, explique que sur Twitter, les utilisateurs publient parfois des messages provocateurs, choquants ou tabous pour attirer l'attention ou exprimer leurs identités. Ces messages peuvent obtenir de l'humour provocateur, de l'ironie, de la vulgarité, des sujets tabous et d'autres... Ces publications apparaissent souvent dans des hashtags populaires où les gens partagent des opinions personnelles ou des expériences.

Suite à l'interprétation de l'analyse de papacharissi, l'humour provocateur correspond à un humour qui joue avec les normes sociales pour surprendre, choquer ou provoquer une réaction. Sur Twitter, cet humour apparait souvent dans les hashtags où les internautes publient des messages volontairement exagérés, choquants ou inattendus.

-L'ironie est une stratégie d'expression où l'on dit quelque chose tout en voulant signifier le contraire ou en critiquant implicitement une situation. Elle est souvent combinée avec la provocation dans les Tweets (Un tweet est une publication écrite par un utilisateur sur la plateforme. Visible pour les autres internautes, il peut contenir ou inclure un texte, une image, une vidéo, un GIF, un lien, un hashtag (#), une mention (@) d'un autre utilisateur. Les tweets

³⁴ Op.cit. p45.

³⁵ Ibid. p45.

³⁶ Ibid. p45.

servent à partager une opinion, commenter l'actualité, diffuser de l'information, participer à des discussions politiques, créer ou partager des mèmes en prenant un exemple : les mèmes politiques circulent rapidement pendant les élections #politique. Dans ce tweet, l'hashtag (#politique) permet de regrouper les messages sur un même sujet.)

Donc l'ironie sert à exprimer une opinion indirectement, critiquer une norme sociale et produire un effet humoristique ou sarcastique.

-La vulgarité désigne l'utilisation de langage grossier, insultes et références sexuelles parfois jugés socialement inappropriés. D'après l'explication de papacharissi, la vulgarité sur Twitter peut être utilisée comme une stratégie de performance et d'authenticité. Les gens utilisent la vulgarité car cette dernière paraît plus authentique, attirer l'attention et créer un effet de surprise dans un espace public.

-Les sujets tabous sont des thèmes considérés comme inappropriés dans certaines situations sociales par exemples en citant la sexualité, les insultes, les fantasmes et les expériences intimes. Sur Twitter, certains hashtags encouragent les utilisateurs à évoquer ces sujets d'où le réseau social devient un espace où les limites sociales sont testées et les normes sont parfois transgressés.

-les blagues, sur Twitter sont souvent des formes de jeu social. Papacharissi explique que les utilisateurs jouent avec les contraintes de la plateforme pour produire des messages créatifs et humoristiques. Donc la fonction des blagues c'est de divertir, participer à une conversation collective et construire une identité publique.

-Les provocations gratuites sont des déclarations volontairement choquantes qui n'ont pas forcément d'objectif politique clair. Cependant, papacharissi explique que même ces provocations peuvent devenir politiques lorsqu'elles contestent les normes sociales. Elles servent à attirer l'attention, tester les limites sociales et affirmer son identité.

-Les pensées privées rendues publiques, d'après Zizi elle explique que publier une pensée privée dans un espace public comme Twitter peut devenir un acte politique parce que cela transforme le personnel en politique, révèle des expériences individuelles et crée un lien d'intimité avec le public, même un simple tweet peut donc avoir une portée politique potentielle.

Papacharissi affirme que la provocation peut devenir un acte politique parce qu'elle remet en question les normes sociales, conteste ce qui est considéré comme acceptable, introduit des

discours contraires aux normes dominantes, ainsi publier quelque chose de choquant ou provocateur peut être une forme de contestation culturelle ou politique.

Pour aller plus loin, Papacharissi met en lumière la logique des affective publics, elle définit ces derniers comme des publics numériques qui se forment autour des expressions émotionnelles partagées sur les réseaux sociaux. Ces publics apparaissent lorsque les individus partagent leurs émotions, leurs opinions, réactions face à un événement. Ces contenus publiés mélangent souvent les émotions, les opinions et les informations et dans cette logique, la provocation sert aussi à générer des réactions émotionnelles, provoquer la colère, l'humour ou l'indignation et alimenter la circulation virale des contenus.

Abordons maintenant Emma Jane ; chercheuse, universitaire australienne et ancienne journaliste, dans son ouvrage intitulé *Misogyny online : A short (and brutish) history*. publié en 2017 et appartient au domaine des sciences de l'information et de la communication (SIC) et des études sur le numérique. Emma analyse la misogynie en ligne c'est-à-dire les discours haineux en ligne dirigés contre les femmes sur Internet. Elle montre comment les plateformes numériques ont facilités la diffusion des violences symboliques comme en citant les insultes, les menaces, le harcèlement et d'autres ...

Dans l'introduction du livre, Jane explique que la misogynie sur Internet est devenue un phénomène massif avec l'essor des réseaux sociaux, des forums et des plateformes participatives. Elle explique que le Web, souvent présenté comme un espace de liberté et de participation démocratique, est aussi devenu un espace où les femmes sont fréquemment ciblées par les attaques prennent plusieurs formes comme en citant les insultes sexistes, les menaces de viol ou de mort, l'humiliation publique et le cyber harcèlement. Emma insiste sur le fait que ces violences numériques ne sont pas seulement des paroles mais elles ont des effets psychologiques et sociaux réels sur les victimes.

Suite au contenu du livre, Jane retrace l'évolution historique de la misogynie en ligne depuis les débuts d'Internet, elle montre que les comportements misogynes existaient déjà dans les premiers espaces numériques comme les forums, les groupes de discussion et les blogs mais avec l'arrivée des réseaux sociaux et des plateformes participatives, ces comportements ont pris une dimension beaucoup plus visible et plus virale. Emma explique que l'anonymat et la distance numérique encouragent certains internautes à publier des messages plus agressifs qu'ils ne le feraient pas dans la vie réelle. On outre, Jane analyse comment les plateformes numériques amplifient la diffusion de la misogynie. Les réseaux sociaux favorisent la

circulation rapide des contenus grâce aux partages, commentaires, algorithmes de visibilité ainsi un message haineux peut devenir viral et atteindre un grand nombre d'utilisateurs en très peu de temps. Jane explique que cette viralité peut transformer une attaque individuelle en harcèlement collectif. De plus, Jane étudie les communautés numériques où la misogynie est normalisée autrement dit, certaines plateformes ou forums développent des cultures ou discours misogynes qui sont encouragés, normalisés et parfois présentés comme de l'humour ou de l'ironie. Emma montre également que ces communautés créent un sentiment de solidarité entre les harceleurs ce qui renforce la propagation de ce phénomène.

En bref, cet ouvrage montre que la misogynie en ligne n'est pas un phénomène isolé, mais une forme de violence systémique amplifiée par les technologies numériques et que la provocation expliquée par certains internautes publie volontairement des messages provocateurs, choquants ou extrêmes afin de provoquer des réactions fortes chez les autres utilisateurs.

Cette stratégie est souvent liée à ce qu'on appelle le trolling ; un comportement sur Internet où une personne publie des messages provocateurs, offensants ou absurdes dans le but de provoquer des réactions chez les autres utilisateurs.

Le trolling consiste à perturber une discussion en ligne, en publiant des commentaires qui cherchent à provoquer une dispute, choquer des utilisateurs, attirer l'attention et créer un conflit ou une polémique. La personne qui fait cela s'appelle un troll. Passant aux caractéristiques du trolling, qui peut prendre plusieurs formes comme en citant la provocation dans le sens de publier un message irritant. On outre, on a l'ironie ou le sarcasme pour ridiculiser quelqu'un. Bien évidemment, il existe les commentaires absurdes ou hors sujets et les attaques personnelles ou insultes et d'autres...

Son but n'est pas toujours de discuter sérieusement mais plutôt de susciter des réactions émotionnelles comme la colère, les débats etc...

Et pour finir, la provocation peut prendre plusieurs formes des messages parfois l'objectif est simplement de susciter une réaction émotionnelle, de créer un conflit ou d'attirer l'attention mais dans certains cas la provocation est utilisée pour masquer ou normaliser des discours misogynes par la stratégie de visibilité qui est concentrée sur l'économie de l'attention et l'effet de buz des réseaux sociaux.

2-Les dimensions de l'image dans les mèmes

2-1-L'image symbolique

D'après la philosophie de Immanuel Kant, nous ne connaissons pas le monde tel qu'il est en soi, mais tel qu'il nous apparaît à travers les structures de notre esprit. C'est-à-dire l'esprit humain organise la réalité d'où il existe des structures mentales comme en citant le temps, l'espace et les catégories. Dans cette perspective, la réalité est construite par notre perception.

Suite à cette philosophie, Wolfgang Iser ; linguiste et sémioticien allemand, spécialisé dans l'étude du langage, des formes symboliques et des processus de signification, dans son article La « philosophie des formes symboliques » de Cassirer et le plan d'une sémiotique générale et différentielle présenté lors du congrès sémio en 2001, montre que Charles Sanders Peirce ; philosophe américain considéré comme le fondateur de la sémiotique moderne et Ernst Cassirer ; philosophe allemand connu pour sa théorie des formes symboliques, partagent une base commune, notamment héritée de Kant ; philosophe allemand, considéré comme l'un des penseurs les plus influents de la philosophie moderne et critique qui examine les limites et les conditions de la connaissance humaine.

Tout d'abord, en commençant par Peirce, selon lui tout fonctionne par les signes, autrement dit un signe est quelque chose qui représente quelque chose pour quelqu'un, d'où il propose un modèle de signe qui est basé sur trois (3) éléments essentiels comme en citant le représentamen qui étudie la forme de signe, comme en prenant l'exemple d'une image. Le deuxième élément c'est l'objet c'est ce que ça représente et finalement l'interprétant c'est le sens dans l'esprit.

A propos de Cassirer, qui développe la théorie des formes symboliques et que selon lui l'humain comprend le monde à travers le langage, le mythe, l'art et les images. C'est tout simplement il intègre les sciences humaines et l'art.

Selon Cassirer l'humain est un animal symbolique c'est-à-dire l'homme n'est pas seulement un être biologique mais il comprend et transforme le monde à travers des symboles autrement dit, tout ce qui est humain comme le langage, l'art, la science, le religion etc... est possible grâce à notre capacité symbolique. De plus, selon lui les images ne reflètent pas la réalité mais elles la construisent et chaque domaine produit du sens différemment.

Pour Cassirer, l'humain comprend le monde de deux façons principales, la première c'est la façon mythique où le mythe explique le monde par les émotions, les croyances et l'imaginaire

c'est qu'il crée un lien fort entre l'homme et le monde et la deuxième c'est la façon rationnelle où l'organisation du monde est logique, claire et objective.

D'après les travaux de ces derniers philosophes, Wolfgang Wildgen critique Cassirer dont l'art et le mythe ne sont pas universels comme le langage mais ils sont produits par des minorités créatives comme les artistes, les élites, les pouvoirs politiques etc.... C'est alors qu'il introduit la notion de sémiotique différentielle qui exprime que certaines formes symboliques émergent des variations individuelles et qu'elles sont sélectionnées socialement et que les mythes modernes peuvent être manipulés politiquement c'est-à-dire tout le monde a une capacité générale à produire des signes comme le langage, la perception etc... mais certaines formes symboliques sont spéciales et créées par une minorité créative.

Tout compte fait, la sémiotique est basée sur deux (2) niveaux, premièrement le niveau général c'est que tous les humains partagent le langage, la perception, la capacité de symboliser etc...c'est la sémiotique générale et deuxièmement le niveau différentiel c'est que certaines productions symboliques comme l'art, la peinture, la musique, les mythes politiques, les styles culturels etc.... Ne sont pas accessibles à tout le monde, elles sont créées par une minorités créatives et des spécialistes donc ce sont des variations ou des différences à l'intérieur de l'humanité et ça résume la sémiotique différentielle. Dans cette optique, Wildgen cherche à identifier un principe général commun à l'ensemble des formes symboliques. Il propose de comprendre la formation symbolique à partir du concept d'invariance comme il affirme : « le flux des sensations permet de repérer des gestalts invariantes à un certain niveau, de les reconnaître et de les mémoriser »³⁷. Cette affirmation met en évidence que la perception n'est pas un simple enregistrement passif du réel mais un processus actif d'organisation. En effet, l'esprit sélectionne, structure et stabilise les données sensibles en identifiant des formes constantes à travers les variations.

Les invariants permettent ainsi la reconnaissance des objets et constituent le fondement de leur signification. Par conséquent, la perception apparaît déjà comme une activité symbolique, dans la mesure où elle transforme le flux des sensations en formes stables et interprétables.

Ce mécanisme ne se limite pas à la perception mais s'étend à l'ensemble des formes symboliques telle que le langage, le mythe ou l'art, qui reposent également sur des processus d'organisation et de stabilisation du sens.

³⁷ Wolfgang Wildgen, *La « philosophie des formes symboliques » de Cassirer et le plan d'une sémiotique générale et différentielle Communication présentée au Congrès sémio, 2001, Limoges France, p.2.*

A retenir, Wolfgang s'inscrit dans une réflexion sur la sémiotique générale, en prenant comme point de départ les travaux de Peirce et de Cassirer, et les considérés comme une base commune et partagée à travers la philosophie de Kant.

Wildgen cherche à montrer comment la philosophie des formes symboliques permet de penser une sémiotique globale capable d'expliquer la production de sens dans des différents domaines comme le langage, l'art et le mythe. Il insiste aussi sur l'importance du contexte historique et scientifique dans lequel s'inscrit Cassirer et il montre que notre cerveau ne voit pas le monde tel qu'il est, mais il organise ce qu'il perçoit pour lui donner du sens. Il insiste à montrer aussi que la perception n'est pas passive mais c'est le cerveau qui sélectionne, organise, simplifie et stabilise. Autrement dit, il construit la réalité donc la perception selon Wildgen est déjà symbolique car percevoir, c'est déjà créer du sens et que tu transforme des sensations en objets c'est que tu donnes une signification.

Pour Wildgen, le monde est un flux de sensations c'est-à-dire tout ce que tu reçois en continu comme couleurs, sons, odeurs, sensations du corps est en relation avec le cerveau puisqu'il organise ce flux et il repère des formes stables considérés comme des invariants (quelque chose qui reste constante dans le cerveau malgré les changements) et ces derniers permettent de comprendre la réalité donc la perception c'est la construction du sens et donc une activité symbolique. Pour finir, d'après les travaux de Peirce et Cassirer voir c'est comprendre mais avec Wildgen voir c'est déjà comprendre.

Par ailleurs, Pierluigi Basso Fossali ; chercheur et professeur italien, spécialisé dans la sémiotique, dans son article 'les images entre formes symboliques et humanités numériques : une introduction' publié en 2023, il cherche à réexaminer la notion de forme symbolique dans l'objectif est de montrer comment cette notion peut être réactualisée à l'ère numérique, notamment grâce aux outils des humanités numériques et aux méthodes d'analyse des images.

Au prisme de la notion de forme symbolique, dans l'optique de Fossali, cette dernière a longtemps été débattue dans les théories de l'art. Elle a parfois été utilisée comme principe esthétique fondamental ou comme un modèle trop simplificateur du processus artistique notamment avec des penseurs comme en citant Ernst Cassirer, la notion de forme symbolique devient un moyen de comprendre comment les cultures organisent et produisent du sens à travers des différents systèmes symboliques comme l'art, le langage, les images etc.... De plus, l'image n'est pas seulement un objet visuel mais elle est un système de signification inscrit dans une culture et une histoire.

Fossali cherche à montrer comment les images peuvent être étudiées à l'intersection des trois (3) domaines comme en citant la sémiotique, l'histoire de l'art et les humanités numériques dans l'objectif est de repenser la notion de forme symbolique afin d'adapter l'analyse des images aux transformations produites par les technologies numériques. Dans cette optique, Pierluigi s'appuie sur la théorie de Cassirer pour que les formes symboliques sont des systèmes culturels à travers lesquels les humains donnent du sens au monde. Dans ce cadre, les images ne sont pas seulement des objets esthétiques mais elles sont des structures symboliques qui organisent la perception et la compréhension du réel. Cependant, Fossali souligne que la notion de forme symbolique doit être réinterprétée aujourd'hui car les images circulent désormais dans des environnements numériques et médiatiques très différents.

Dans cette perspective, Fossali explique que l'arrivée des technologies numériques transforme profondément l'étude des images d'où il apparait trois (3) enjeux principaux comme les suivants : premièrement réinterpréter la notion de forme à partir des recherches actuelles en sémiotique et en études visuelles. Deuxièmement, définir la forme de manière opérationnelle afin qu'elle puisse être utilisée dans les programmes d'analyse automatique des images et troisièmement et dernièrement construire une histoire des formes, combinant l'histoire de l'art et l'analyse numérique des images.

Dans cette continuité, Fossali explique que la notion de forme ne doit plus être comprise uniquement comme un aspect esthétique ou visuel (couleur, composition, style etc...) mais elle doit être réinterprétée grâce aux recherches récentes en sémiotique, qui étudie comment les images produisent du sens et des études visuelles qui analysent la circulation des images dans la culture et les médias. Cela signifie que la forme d'une image inclut aussi son contexte culturel avec sa fonction sociale et la manière dont elle est interprétée par les spectateurs. Donc la forme devient un système de signification et non seulement une structure visuelle.

De plus, Fossali explique qu'avec les humanités numériques considérés comme des outils qui permettent d'étudier les images à grande échelle et de révéler les relations visuelles ou stylistiques invisibles, on utilise des outils informatiques pour analyser de grandes quantités d'images. Pour que ces outils fonctionnent il faut transformer la notion de forme en quelque chose de mesurable et identifiable par un ordinateur. Cela implique de définir la forme par des éléments observables comme les motifs visuels, les structures de composition, les couleurs, les répétitions de formes, les relations entre les éléments visuels et d'autres ... Autrement dit, il faut rendre la notion de forme opérationnelle, c'est-à-dire applicable dans des programmes

d'analyse d'image ou des algorithmes mais Fossali rappelle que ces analyses techniques doivent toujours être complétées par une interprétation humaine.

Pour faire le point, l'histoire de l'art analyse les formes visuelles de manière traditionnelle, c'est-à-dire en étudiant les styles, les mouvements artistiques et leur évolution mais les humanités numériques permettent maintenant d'analyser des milliers ou millions d'image grâce à des bases de données et au IA (Intelligence Artificielle). Cela permet par exemple d'identifier l'évolution de certains motifs visuels dans le temps, de repérer la circulation des styles ou de formes visuelles ainsi de comparer des images provenant des différentes cultures etc... dans l'objectif est de construire une nouvelle histoire des formes visuelles fondée à la fois sur l'interprétation historique et culturelle (histoire de l'art) et à l'autre fois, l'analyse quantitative des images (outils numériques). Dans cette optique, les humanités numériques sont une approche interdisciplinaire qui utilise les technologies comme en citant l'IA, les algorithmes, le big data, l'apprentissage automatique etc... et les outils informatiques comme en citant les logiciels pour l'analyse des données comme python ou R, les outils pour analyser des réseaux sur les réseaux sociaux comme Gephi, ainsi les logiciels d'analyse qualitative comme Nvivo, les outils pour analyser des images comme google vision et d'autres ... pour analyser et interpréter les objets culturels comme en mentionnant les images, les textes, les archives etc... Tout en conservant l'analyse critique des sciences humaines.

Concernant Shiming Shin, doctorante en science de l'information et de la communication (SIC) à l'Université Côte d'Azur, au sein du laboratoire SIC. Lab. Méditerranée dans sa thèse de doctorat intitulé 'De l'image au symbole : Comment une image survit-elle à l'ère numérique ?' soutenue en 2025.

D'après Shin, l'image ne devient pas symbolique par hasard car elle passe par un cycle de vie ou un processus par cinq (5) étapes qui sont les suivantes :

- 1- La création de l'image
- 2- La diffusion de l'image
- 3- La réutilisation de l'image
- 4- La recontextualisation de l'image
- 5- La symbolisation de l'image

Le numérique accélère et transforme ce processus d'où l'image devient un fragment réutilisable et recombinaisonnable. Selon Shin, l'image devient symbolique grâce à sa force visuelle, sa diffusion médiatique et son inscription dans un récit en prenant l'exemple de photo de 'Donald Trump'

qui devient symbolique car elle possède des émotions fortes, des reprises massives et même des interprétations narratives. Dans cette optique, le numérique permet la production massive des images, la diffusion rapide et la sélection algorithmique donc toutes les images circulent dans l'ère numérique mais seules certaines images deviennent symboliques en s'appuyant sur la citation de Shin lorsqu'elle a dit : « ... certaines images acquièrent un statut symbolique dans le paysage médiatique, influencent l'imaginaire collectif et participent à la construction de l'identité culturelle. »³⁸

Dans cette continuité, Shin concentre sur les images audiovisuelles qui doivent être analysés avec des statistiques, de temporalité et même de répétition c'est pour cela l'image devient importante si elle est répétée et elle s'inscrit dans une structure médiatique. Autrement dit, la répétition de l'image repose sur la construction du symbole et la narration télévisuelle standardise les images donc le numérique permet l'accumulation massive des images et l'analyse à grande échelle.

Selon Shin, pour créer un modèle de l'image symbolique c'est de combiner les données, les narrations, les répétitions et les interprétations c'est-à-dire le symbole c'est suivant cette équation :

Le symbole = image + usage + récit + répétition et le numérique joue un rôle central d'où les algorithmes sélectionnent les images et les plateformes amplifient leur visibilité.

Pour récapituler, l'image numérique n'est plus fixe mais elle devient fragmentée c'est-à-dire une image qui n'est plus vue comme un tout mais comme un ensemble de morceaux qu'on peut isoler. Autrement dit, on découpe une image ou une vidéo en scènes, en captures ou en détails et chaque morceau devient indépendant comme en citant les GIFs, les captures et surtout les mèmes. D'autre part, le symbole n'est pas dans l'image elle-même mais dans sa circulation, son usage, son interprétation et le numérique accélère la symbolisation et transforme les images en objets viraux, en fragments recombinaisons c'est-à-dire les fragments ne sont pas juste séparés mais ils peuvent être réassemblés différemment en prenant l'exemple d'une image combinant un texte et une autre image pour créer un nouveau message. Dans cette perspective, le sens n'est pas fixe, mais il est reconstruit à chaque recombinaison c'est exactement la logique des mèmes comme une même image peut prendre des significations différentes. Donc revenant aux fragments recombinaisons comme elle souligne : « ... la

³⁸ Shiming Shin, *De l'image au symbole : Comment une image survit-elle à l'ère numérique ? (Doctoral dissertation, Université Côte d'Azur), 2025, HAL Archives, p.2.*

réutilisation de fragments d'images constitue une stratégie efficace pour valoriser les ressources existantes. »³⁹ Et comme elle ajoute : « Une photographie n'est pas un fragment détaché et, au fil du temps, elle perd son lien avec son contexte original. Elle dérive vers un passé vague et incertain, laissant place à diverses interprétations ou associations avec d'autres images. »⁴⁰ Et finalement, les mythes contemporains c'est-à-dire quand une image est très diffusée, réutilisée, recombinaison, et interprétée collectivement, elle devient un mythe contemporain c'est que une image qui représente une idée, une émotion collective et une vision du monde.

Pour finir et pour résumer, l'étude de l'image comme forme symbolique s'inscrit dans des réflexions de Charles Sanders Peirce et Ernst Cassirer, puis est enrichie par Wolfgang Iser. Cette approche trouve un prolongement dans les travaux de Pierluigi Basso Fossali, qui met en évidence le rôle des images dans les contextes numériques contemporains pour aboutir à la réflexion de Shiming Shin, celui-ci montre que l'image loin de disparaître à l'ère numérique, se transforme profondément dans ses modes d'existence, de circulation et d'interprétation. Ainsi l'image devient un élément dynamique, au cœur des interactions entre technologie, culture, et production de sens dans le monde contemporain.

2-2-L'image littérale

Avant tout, en commençant par Roland Barthes ; un intellectuel français, sémiologue, critique littéraire et théoricien de la communication et de l'image. Dans son article scientifique *La rhétorique de l'image*. *Communications*, publié en 1964, Barthes propose une analyse sémiologique de l'image publicitaire afin de comprendre comment le sens s'y construit.

Tout d'abord, en s'appuyant sur sa citation : « Selon une étymologie ancienne, le mot image devrait être rattaché à la racine de imitari. Nous voici tout de suite au cœur du problème le plus important qui puisse se poser à la sémiologie des images. »⁴¹ puis il ajoute : « Comment le sens vient-il à l'image ? où le sens finit-il »⁴² . Barthes analyse l'image publicitaire selon « trois messages »⁴³, il s'intéresse à Panzani ; une entreprise agroalimentaire, et leader du marché des pâtes et des sauces en France. Il montre que toute image contient trois (3) types de messages quand va les voir tout de suite : Premièrement, on a le message linguistique ; c'est le texte, en s'appuyant sur Panzani, c'est le nom de cette marque, c'est les étiquettes sur les produits, aussi c'est la légende ou le slogan de cette dernière. Autrement dit, c'est tout mot écrit

³⁹ Ibid. p.21.

⁴⁰ Ibid. p125.

⁴¹ Roland Barthes, *La rhétorique de l'image*. *Communications*, 1964, persees, p40.

⁴² Ibid. p40.

⁴³ Ibid. p40.

et visible dans une image qui sert à guider le sens et orienter l'interprétation ou compléter l'image. Deuxièmement, le message iconique codé (symbolique) ; c'est le sens culturel implicite, en s'appuyant sur ces exemples comme en citant les tomates + les couleurs qui nous donne l'italianité, comme Barthes a dit : « ... son signifié est l'Italie, ou plutôt l'italianité. »⁴⁴. De plus on a des plusieurs produits qui nous donnent l'idée de cuisine complété, en s'appuyant sur la parole de Barthes : « ... le rassemblement serré d'objets différents transmet l'idée d'un service culinaire total. »⁴⁵ et finalement on a la composition plastique qui nous donne l'impression de la « nature morte »⁴⁶ lorsque Roland a dit : « ... la composition, évoquant le souvenir de tant de peintures alimentaires renvoie à un signifié esthétique : c'est la « nature morte ». »⁴⁷. Et troisièmement et finalement le message iconique non codé (littéral) ; c'est ce que l'on voit directement par exemple des pâtes, des légumes, un sac etc... ici on n'a pas besoin d'une culture complexe. C'est juste reconnaître les objets entourés de nous.

Comme Barthes appelle cela le message littéral ou non codé, un message dénoté lorsqu'il a dit : « Ce message correspond en quelque sorte à la lettre de l'image, et l'on conviendra de l'appeler message littéral, par opposition au message précédent, qui est un message « symbolique ». »⁴⁸ et lorsqu'il s'ajoute : « ... l'image dénotée naturalise le message symbolique. »⁴⁹. Selon lui, il explique que la photographie semble être un message sans code. Il exprime que la photographie donne l'impression de la réalité pure et elle montre une trace du réel comme il s'additionne : « ... la photographie installe en effet, non pas une conscience de l'être-là de la chose (que toute copie pourrait provoquer), mais une conscience de l'avoir-été-là. »⁵⁰. Dans cette optique, cette neutralité est une illusion car elle sert à cacher des significations culturelles. Donc l'image littérale ou dénotée est ce que l'on voit mais sans interprétation culturelle.

En somme, l'analyse de Roland Barthes montre que l'image n'est jamais un simple reflet de la réalité, mais une construction complexe qui combine plusieurs niveaux de sens. De plus, il existe trois (3) types de messages comme en citant le message linguistique ; c'est le langage écrit qui accompagne l'image et aide à la comprendre. Ainsi on a le message iconique codé ou symbolique ; c'est le sens culturel caché dans l'image qui dépend de ce que l'on connaît

⁴⁴ Ibid. p41.

⁴⁵ Op.cit. p41.

⁴⁶ Ibid. p41.

⁴⁷ Ibid. p41.

⁴⁸ Ibid. p42.

⁴⁹ Ibid. p47.

⁵⁰ Ibid. p47.

dans nos cultures, nos habitudes, nos faits etc... et finalement on a le message dénotée ou littéral qui donne l'impression d'être objective et naturel, il sert en réalité à masquer les significations culturelles et idéologiques. Autrement dit, ce que l'on perçoit comme réel dans une image est déjà orientée par des choix visuels et des codes Cette idée est essentielle car elle permet de comprendre que le spectateur est influencé sans forcément en être conscient.

Coulant vers Martine Joly ; professeure et chercheuse française en sciences de l'information et de la communication (SIC). Dans son ouvrage L'image et les signes : Approche sémiologique de l'image fixe, publié en 2009, Joly explique ce qu'est la sémiologie comme une science qui étudie les signes et la production du sens. Elle distingue la sémiologie, la sémiotique et la sémantique. Tout d'abord, en commençant par la sémiologie, c'est une science qui sert à analyser comment une image produit du sens en se basant sur l'exemple d'une affiche publicitaire analysée comme un ensemble de signes c'est-à-dire la sémiologie est un outil d'analyse les signes comme langage. Passant vers la sémiotique, cette dernière explique qu'elle est proche de celui la précédente (sémiologie) mais avec une nuance c'est-à-dire la sémiotique est une approche plus générale et théorique des signes et elle vient plutôt de Peirce. Ainsi elle étudie tous les types de signes et leur fonctionnement comme en citant les icônes, les indices, les symboles etc... Et finalement on a la sémantique, c'est plus spécifique, elle s'intéresse à la signification des mots et les relations entre les sens.

Pour mieux expliquer, la sémiologie étudie tous les signes, la sémiotique étudie la théorie générale des signes et la sémantique étudie le sens des signes c'est surtout qu'elle étudie la linguistique.

Joly montre que l'image est un ensemble de signes comme un langage. Dans cette perspective, elle introduit la notion de signe par 'Peirce' et 'Ferdinand Saussure' ; un linguiste suisse, reconnu comme le précurseur du structuralisme en linguistique. Martine insiste sur la relation entre l'image et le langage souvent vue comme opposé. Selon elle, l'image n'est pas naturelle, mais elle est construite et signifiante. Dans cette optique, l'image est suspectée c'est-à-dire elle n'est jamais été considérée comme totalement fiable. Au prisme de sa définition chez 'Platon' ; un philosophe grec majeur, considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie occidentale. Selon lui, l'image est suspecte parce qu'elle est une copie du réel, mais une copie trompeuse. Platon explique qu'il existe le monde des idées (vérité absolue), le monde réel est déjà une copie des idées et l'image est la copie de copie, c'est-à-dire l'image est encore plus éloignée de la vérité, ainsi elle est trompeuse car elle donne une illusion de la réalité et elle manipule autrement

dit elle agit sur les émotions et les croyances de l'humain et elle voit le réel mais par l'optique d'une apparence

Joly commence par Platon car l'image est considérée comme une copie du réel mais cette copie est imparfaite et trompeuse comme l'exemple d'un dessin réaliste qui donne une illusion de la vérité absolue. On outre, dans le prisme de l'image et la religion, dans certaines traditions comme l'Islam ou le christianisme ancien, l'image est interdite ou contrôlée car il s'y existe la peur de l'idolatrie, de la confusion entre l'image et la réalité. Donc cette image est dangereuse pour la croyance de l'humain et elle porte une illusion. Dans ce cadre, Joly insiste sur le fait que l'image donne toujours une impression de la réalité, mais elle est cadrée, choisie et construite, pour instance, une photo qui semble objective mais elle dépend d'un angle de vue, d'un moment précis, d'intention personnelle etc...

Par ailleurs, il existe deux (2) types d'images, premièrement on a l'image comme imitation (mimesis) c'est qu'elle ressemble au réel par exemple une peinture, un dessin ou une photo réaliste. Ce type peut tromper par ressemblance. Et deuxièmement, on a l'image comme trace (indice) c'est qu'elle est liée physiquement au réel, pour instance en prenant la photographie ou l'empreinte artistique, on pense que c'est vrai mais même ça peut être manipulé. Dans ce contexte, Joly critique l'idée que la photo prouve la réalité et elle montre qu'une image n'est pas neutre, mais elle dépend de son contexte, de celui qui la produit. Donc une image peut faire croire quelque chose mais elle est toujours entre deux (2) pôles, c'est celui de la vérité et celui de l'illusion, elle n'est ni totalement vraie, ni complètement fausse. Dans cette perspective, Joly critique les idées qu'elles sont toujours polysémiques, c'est qu'on lit une image passivement. Elle explique comment le sens se construit par des codes culturels et par le contexte et dans ce cadre, Joly distingue plusieurs types de signes dans l'image comme celui de l'iconique c'est la ressemblance, le signe plastique ; les formes, les couleurs, la composition et le message linguistique c'est le texte de l'image. Elle montre que le sens ne vient pas uniquement de l'image mais vient de l'interaction entre l'image, la culture et le contexte.

Globalement, à partir des travaux de Martine Joly, on peut comprendre que l'image n'est jamais une simple reproduction du réel, même lorsqu'elle semble évidente, immédiate ou littérale, elle repose en réalité sur des codes culturels qui orientent sa lecture. En effet, la reconnaissance même de ce qui est représenté dans une image dépend d'un apprentissage social c'est-à-dire voire une image, ce n'est pas seulement percevoir des formes, mais mobiliser des références culturelles, des habitudes de perception et des connaissances partagées. Ainsi, ce que l'on considère comme une image claire et objective est déjà le résultat d'une construction. Par

ailleurs, les contextes sociaux jouent un rôle déterminant dans la production et l'interprétation des images. De plus, une même image peut prendre d'autres significations différentes selon l'époque, le lieu, le contexte médiatique, ou encore les rapports de pouvoir. Dans cette perspective, l'image ne se contente pas de représenter le monde mais elle participe à sa construction symbolique, Aussi elle peut renforcer des normes, diffuser des idéologies ou encore banaliser certaines représentations, notamment à travers leur répétition et leur circulation.

Ainsi, la méfiance exprimée par Platon trouve une résonance contemporaine, autrement dit, non pas parce que l'image serait simplement fautive, mais parce qu'elle est puissante et cette puissance réside dans sa capacité à masquer sa propre construction et à se présenter comme une évidence, alors qu'elle est profondément ancrée dans des systèmes culturels et sociaux.

En définitive, l'image constitue un système de signes dont le sens dépend des codes culturels et des contextes sociaux dans lesquels elle s'inscrit. Elle ne reflète pas simplement la réalité, mais elle participe à la construction des représentations collectives. Cette perspective, est essentielle pour comprendre le rôle des images dans la diffusion de significations, notamment dans les environnements numériques comme les mèmes.

Dirigeant vers Alain Rabatel ; un linguiste français de renom et professeur émérite en sciences du langage à l'Université Claude Bernard-Lyon 1 et membre du laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations). Dans son article scientifique *Des relations entre texte et image et, au-delà, entre linguistique et sémiotique* Publié en 2020. Rabatel questionne la relation entre un texte et une image. Selon lui, il existe deux (2) approches séparées comme en les citant, l'approche linguistique c'est le texte et celui la sémiotique c'est l'image, dans son idée de la nécessité d'une approche interdisciplinaire. En s'appuyant sur sa citation : « ... il ne s'agit d'une simple juxtaposition (un texte avec une image), mais bien d'un amalgame situé dans un entre-deux sémiotique, à la fois texte et image. »⁵¹.

Pour Rabatel, l'approche linguistique s'intéresse au texte verbal, elle analyse la syntaxe ; c'est la manière dans les mots sont organisés dans une phrase, c'est-à-dire la structure de la phrase (il existe des mêmes mots dans une phrase mais le sens est différent à cause de la syntaxe), les mots, l'énonciation et le point de vue. Selon Alain, le langage n'est jamais neutre, mais il construit une position, une intention, une vision du monde comme Rabatel s'additionne : « ...

⁵¹ Alain Rabatel, *Des relations entre texte et image et, au-delà, entre linguistique et sémiotique*, 2022, Open Edition Journals, p1.

une théorie du sens déborde celle du signe. »⁵². D'après Alain, le sens vient de l'organisation du discours et du point de vue de l'énonciateur ; celui qui porte le point de vue, celui qui exprime une position, un jugement ou une vision, le locuteur ; celui qui produit matériellement le discours parlant ou écrit, et l'observateur ; celui qui voit ou perçoit la scène.

Pour finir, Rabatel montre que la relation entre le texte et l'image est conjuguée, c'est-à-dire ces derniers fonctionnent ensemble, ils se complètent ou se contredisent. Autrement dit, le sens naît de l'interaction entre un texte et une image.

En synthèse, l'analyse proposée par Alain Rabatel permet de dépasser une conception simpliste de l'image comme simple reproduction du réel, autrement dit, Rabatel montre que le sens d'une image n'est jamais donné d'avance, regarder une image, ce n'est jamais juste voir. Le sens se construit à travers plusieurs voix, pour instance, le locuteur ; celui qui parle ou crée l'image, l'énonciateur ; celui qui y met son point de vue et finalement l'observateur ; celui qui la regarde. Chacun apporte sa perception, ses choix, et son interprétation, ce qui fait que même une simple image devient riche et complexe.

En Somme, Selon Barthes, l'image dénotée ou littérale correspond à ce qui est immédiatement perceptibles comme en citant les formes, les couleurs, les compositions, les objets ou les sens culturels visibles. Elle représente le niveau direct de la lecture, sans interprétation ni jugement, et constitue le premier repère pour analyser toute image. Bien évidemment, selon Joly, l'image fixe ne se limite pas à la simple dénotation mais elle est inscrite dans un contexte culturel et social, qui influence la manière dont elle est perçue et comprise. Elle met ainsi en évidence l'importance du codage et du contexte, montrant que l'image, même est littérale, elle peut contenir des significations implicites liées à des normes culturelles. Et finalement, Rabatel en prolongement de ces réflexions, il propose une approche interdisciplinaire qui relie la linguistique et la sémiotique. Selon lui, le sens de l'image ne peut être compris indépendamment du discours qui l'accompagne, mais la relation entre le locuteur, l'énonciateur et l'observateur, permet de construire un sens complexe et orienté. Ainsi, même ce que l'on pourrait considérer comme image littérale devient le lieu d'une Co-construction du sens, où le texte, le point de vue et la perception de la personne, interagissent pour produire des multiples significations particulièrement visibles dans les créations verbo-iconiques (texte + image), comme les mèmes ou les images virales diffusées sur les médias contemporains.

⁵² Ibid. p6.

3-La construction / La déconstruction des représentations

Dans le cadre de cette recherche et sur le territoire numérique, plus exactement dans les plateformes numériques comme en citant le fameux Facebook, d'où il existe 7,1 millions d'utilisateurs autour du monde, et en particulier 71,3 % d'internautes tunisiens. Au prisme d'Instagram, il existe 3,25 millions d'utilisateurs et en spécifique 32,6 % utilisateurs tunisiens et finalement en prenant le Tiktok qui mène 4,8 millions d'utilisateurs et environ 45 % d'internautes tunisiens. Selon ces statistiques étudiés en 2024, ces espaces médiatiques virtuels présentent le matériau brut dont l'espace où la construction des mèmes va avoir lieu. Dans cette perspective, les mèmes peuvent être appréhendés comme des objets médiatiques participatifs qui s'inscrivent pleinement dans des pratiques culturelles médiatiques quotidiennes, contribuant à la construction des représentations sociales. En effet, leur circulation rapide, notamment à travers leur viralité et leur accessibilité favorisent cette reproduction.

La viralité agit ici comme un accélérateur où elle transforme des contenus souvent banalisés en vecteurs puissants de diffusion idéologique, renforçant ainsi des rapports de domination inscrits dans les usages numériques. Cependant, ces mèmes même ils contribuent également des espaces potentiels de déconstruction à travers des pratiques de réappropriation, de détournement et de Co-construction notamment, autour des mèmes à portée empathique ou critique, les usagers peuvent inverser les significations initiales et proposer des nouvelles lectures plus inclusives.

Au prisme des pratiques culturelles médiatiques, en 2019, Aymeric des Esseintes ; cadre professionnel de l'industrie culturelle, dans son article Numérique et démocratisation de la culture, il s'intéresse aux obstacles présentés à la culture médiatique et artistique.

Au prisme de la culture numérique, Aymeric la définit comme l'ensemble des activités culturelles pour instance en lire des livres, en écoute de la musique, en regarde un film / série.

En nous référent à : « ... qu'il s'agisse d'un morceau de musique, d'un livre, d'un film ou même d'une visite virtuelle s'exposition. »⁵³ Et lorsqu'il s'ajoute : « ... le temps passé à écouter de la musique ou regarder des vidéos. »⁵⁴. Dans cette optique, le numérique augmente la consommation mais pas la diversité, autrement dit les activités culturelles sont en taux d'augmentation c'est-à-dire plus de musique et plus des vidéos consommés, il existe aussi

⁵³ Aymeric des Esseintes, *Numérique et démocratisation de la culture*, 2019, *Annales des mines- Enjeux numériques*, p53.

⁵⁴ Op.cit. p54.

explosion du streaming dans plusieurs applications / sites digital comme Spotify, YouTube etc... et finalement le temps d'écoute musicale et de regard les vidéos ont fortement argumentés mais les gens restent dans leurs goûts habituels, et les genres dominants restent les mêmes à cause des rôles des algorithmes qui recommandent des contenus similaires et ça rend le numérique a le rôle de renforcer les habitudes au lieu de les changer c'est-à-dire, il facilite l'accès, réduit les couts mais il ne change pas les pratiques culturelles, ne touche pas les publics éloignés et renforce parfois les habitudes inégalitaires.

Finalement, cet article montre que le numérique crée une illusion de démocratisation culturelle, c'est qu'on pense qu'il est un accès facile et cible tout le monde mais en réalité les gens consomment plus mais ils ne découvrent pas plus. Dans ce cadre, la construction repose sur la facilité d'accès à la culture numérique et sur la surconsommation des utilisateurs alors que la déconstruction repose sur l'absence de changement de ses habitudes culturelles médiatiques qui portent des inégalités sociales. Dans cet égard, les mêmes sont liés à ses habitudes et surtout à leur construction et déconstruction dont leur culture numérique varie selon les individus comme Cédric Fluckiger ; chercheur en sciences de l'éducation et en sociologie des usagers a dit : « ... cette culture numérique présente des variations de la population. »⁵⁵ Cela signifie que tout le monde n'utilise pas le numérique de la même façon même si les outils et les équipements (smartphone, ordinateur etc..) sont disponibles et cela donne le résultat de l'hétérogénéité de la culture numérique des mêmes. On outre, au prisme de l'analyse de Fluckiger sur les inégalités chez les jeunes internautes cela veut dire que tous les jeunes n'ont pas les mêmes compétences, ni même pratiques et les facteurs déterminants qui se dépendent d'origine social, de genre, et du capital culturel. Il insiste sur l'idée de 'digital natives' ; terme qui signifie que les personnes sont nées dans un monde numérique, comme il souligne : « ... ces discours sur les digital natives reposent sur une base empirique extrêmement faible. »⁵⁶ C'est -à-dire que les jeunes internautes seraient naturellement compétents en numérique et ils ne nécessitent pas beaucoup d'études pour les pratiquer.

A partir de l'analyse de Fluckiger, le numérique ne supprime pas les inégalités mais il les transforme et parfois les renforcer. En effet, certains individus développent des usages créatifs et informés tandis que d'autres restent dans des usages plus limités. Ainsi la culture numérique apparait comme un prolongement des structures sociales déjà existantes. Elle devient un espace

⁵⁵ Cédric Fluckiger, *Penser les inégalités face à la culture numérique- perspective à la sociologie des usages*, 2019, Hall Archives Ouverte, p1.

⁵⁶ Ibid. p2.

où les inégalités sociales se reproduisent à travers les pratiques, les compétences et les formes d'appropriation des technologies.

Les mèmes deviennent un terrain de tension entre reproduction et transformation des normes sociales pour instance, en prenant l'Algérie, dans l'article 'L'université algérienne sous le prisme des mèmes Internet' publié en 2023, par Zeghlache Lina ; chercheuse en sciences du langage et communication et Ait Amar Meziane Ouardia ; chercheuse université. Elles analysent comment les étudiants algériens utilisent les mèmes comme outil d'expression pour représenter leur réalité universitaire, souvent de manière critique et humoristique. Les autrices expliquent que le numérique et les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie quotidienne et ils ont transformé les formes de communication et d'écriture par l'hybride (oral + écrit), dans ce contexte, les mèmes deviennent une forme dominante d'expression chez les étudiants, ils sont aussi des contenus visuels et textuels porteurs de messages implicites souvent basés sur l'humour et le sarcasme par exemple le mème de restaurant universitaire qui décrit une illusion entre l'imaginaire (restaurant luxueux) et la réalité (files d'attente, conditions difficiles...). Ce mème montre un décalage entre les attentes et la réalité de façon critique indirecte du système universitaire.

57

Illustration 22 : Mème algérien issu de l'article

En outre, le mème suivant qui porte sur la résidence universitaire, qui montre une chambre sale et dégradée avec un contraste avec la joie après l'obtention du baccalauréat dont le message

⁵⁷ Zeghlache Lina et Ait Amar Meziane Ouardia, *L'université algérienne sous le prisme des mèmes internet*, 2023, Faslo El Khitab, p634.

c'est de critiquer les conditions de vie des étudiants et de dénoncer implicitement les institutions.

Illustration 23 : Mème algérien issu de l'article

Les autrices montrent que ces mèmes permettent d'exprimer un malaise, dénoncer des réalités sociales et éviter la censure et ils utilisent l'humour, l'ironie et un mélange de langue (l'arabe dialectal et le français) autrement dit, le mème est un outil critique et expressif puissant de la culture numérique étudiante.

Au terme de cette analyse, la construction ici c'est dans la réalité sociale où les mèmes représentent la réalité universitaire en s'appuyant sur ses citations : « En utilisant l'humour et le sarcasme, les étudiants tentent d'exprimer leur malaise et de montrer l'état dans lequel ils vivent et d'une manière implicite, ils interpellent les responsables pour améliorer ces conditions et leur donner une atmosphère favorable aux études. »⁵⁹ Autrement dit, la construction c'est dans la culture numérique voire l'identité mêlant l'humour, le sarcasme et le bilinguisme alors que la déconstruction c'est dans l'humour où les mèmes portent sur les institutions, des discours officiels, ils cassent l'image facultative idéale en représentant la réalité cachée dont le but de les détourner vers une meilleure vie universitaire et pour finir, passant aux Fabrizio Defilippi ; chercheur en sciences de l'information et de la communication (SIC), Irene De Togri ; chercheuse en études culturelles et médiatiques, Lucas Fritz ; chercheur en SIC, Adrien Péquignot ; chercheur en SIC, et Gabriele Stera ; chercheur en médias et culture dans leur appel à contribution 'No(u)s mèmes' publié en 2022. Ils présentent les mèmes comme des formes culturelles numériques qui deviennent centrales dans les pratiques médiatiques contemporaines. En effet, ils sont définis comme des contenus visuels (image fixe ou animée accompagnée de

⁵⁸ Op.cit. p638.

⁵⁹ Ibid. p641.

texte court) qui circulent massivement sur les réseaux sociaux mêlant humour, critique sociale et discours politique. D'après les auteurs, leur texte insiste sur plusieurs idées essentielles comme en citant que les mèmes ne sont pas seulement des objets de divertissement mais de véritables objets de communication et de recherche, de plus, leur diffusion repose sur la participation des usagers qui ne sont pas seulement des consommateurs mais aussi des créateurs (logique de Co-construction et d'appropriation où chacun entre eux peut modifier, changer, imiter Le contenu original) ainsi, ils participent à la construction d'un imaginaire social et partagé, en influençant les représentations collectives, les identités et les formes d'expression c'est-à-dire les mèmes influencent comment on voit le monde par exemple les stéréotypes qui présentent l'origine et le genre de l'individu ciblé, l'idée sur la société, la perception de certains groupes.... Ces idées deviennent normales donc les mèmes constituent un imaginaire collectif c'est-à-dire ce que tout le monde plus ou moins. Ainsi les mèmes peuvent être des vecteurs d'expression intimes (le soi) et collective (le nous), ce qui les place au cœur des dynamiques culturelles numériques autrement dit le mème sert à exprimer le soi (c'est l'individuel, émotions, frustrations, expérience personnelle ...) au nous, ce qui est collectif comme l'expérience partagée, la culture commune participatif et dans ce cadre, le mème relie l'individuel à celui du collectif et finalement leur existence qui dépend de leur circulation virale c'est qu'un mème n'existe réellement que s'il est partagé et réapproprié, plus exactement plus il est partagé plus il devient puissant.

En somme, la construction des mèmes repose dans leur statut c'est-à-dire en construit l'idée que le mème est un objet de communication et de recherche. De plus, dans le sens collectif c'est que les utilisateurs construisent ensemble le contenu (Co-construction) et ils participent à la construction d'un imaginaire social partagé (représentations, stéréotypes, identités etc...). Ainsi, le soi et le nous et la viralité c'est que plus ça circule plus ça renforce l'idée et la déconstruction repose sur la participation des usagers dont ils créent, ils peuvent aussi modifier, détourner, critiquer donc ils déconstruisent le sens initial ou le message négatif peu importe... Et dans ce cadre, un mème peut être repris d'une manière critique, ironique et surtout empathique donc on peut déconstruire un mème négatif et en le transformant au sens inverse celui du positif (+).

4- Etude de cas des mêmes problématiques

Les mêmes problématiques constituent une catégorie spécifique de contenus numériques viraux largement diffusés au sein des environnements numériques contemporains notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes participatives.

Un même au sens large, se définit comme une unité culturelle reproductible et modifiable qui se propage rapidement d'un internaute à un autre souvent sous forme d'images, de vidéos, de textes (messages linguistiques) ou des montages humoristiques ; comme la mise en situation (relatability : le moteur principal des mêmes qui capturent une expérience universelle ou un sentiment quotidien comme le stress, les relations familiales, les études etc...), de plus il existe le détournement et la parodie c'est qu'il s'agit de prendre une image, une scène de film ou une photo d'actualité et de la sortir de son contexte original pour lui donner un sens totalement différent et absurde. Ainsi on a l'ironie et l'absurde là où il existe beaucoup de montages qui utilisent généralement le second ou le troisième degré qui va encore plus loin c'est qu'on moque de l'ironie lui-même, l'humour absurde déconstruit la logique normale ou utilise l'exagération comme les caricatures pour souligner le ridicule d'une situation. On outre, on a les références à la culture là où les mêmes fonctionnent comme une monnaie culturelle où ils utilisent des codes partagés extraits des films, cultes, chansons, jeux de vidéos etc... pour créer un sentiment d'appartenance à une communauté qui comprend la référence. Bien évidemment, on a les réactions GIF et les images macros qui sont des visages ou des gestes qui servent à exprimer une émotion précise (joie, dégoût, sarcasme etc...) de manière plus percutante que des mots et finalement on a l'autodérision c'est se moquer de ses propres défauts ou échecs, c'est une thématique très forte qui transforme nos petites failles en un vecteur d'identification universel créant ainsi un lien d'empathie immédiat entre les utilisateurs qui se reconnaissent dans la même galère).

Cependant, certains de ces contenus acquièrent un caractère dit 'problématique' lorsqu'ils soulèvent des enjeux d'ordre éthique, social, politique ou culturel. En effet, les mêmes problématiques se distinguent par leur capacité à véhiculer de manière explicite et implicite des représentations stéréotypées, des discours discriminatoires ou des idéologies controversées. Ils peuvent ainsi contribuer à la banalisation du racisme, du sexisme, de l'homophobie et d'autres formes d'exclusion sociale, souvent sous couvert d'humour, d'ironie ou de second degré ; façon de s'exprimer où le sens réel d'un message n'est pas le sens littéral (direct) mais un sens caché, souvent ironique ou humoristique. Cette dimension humoristique joue un rôle central, car elle

permet de masquer ou d'atténuer la portée problématique du message, rendant sa critique plus complexe et parfois socialement risquée. Par ailleurs, ces mêmes peuvent également participer à la diffusion de désinformation ou de contenus trompeurs en simplifiant à l'extrême des situations complexes ou en détournant des images et des contextes, ils contribuent à façonner des perceptions biaisées de la réalité. Leur caractère visuel de persuasion, notamment auprès d'un public jeune ou peu sensibilisé aux enjeux de l'éducation aux médias et au culture numérique.

La viralité constitue un autre élément fondamental dans la compréhension des mêmes problématiques, leur diffusion massive est favorisée par les logiques algorithmiques des plateformes numériques qui privilégient les contenus suscitant des fortes réactions émotionnelles (rire, indignation, choc etc...), ainsi, même des contenus controversés ou offensants peuvent être amplifiée et atteindre une audience très large en un temps réduit, augmentant leur impact social. En Outre, les mêmes problématiques s'inscrivent dans des dynamiques de pouvoir et de production culturelle. Ils peuvent refléter et renforcer des rapports de domination existants, en marginalisant certains groupes ou en légitimant des normes sociales dominants. Leur étude permet ainsi de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les discours circulent, se transforment et influencent les comportements au sein des sociétés numériques. Enfin, l'analyse des cas des mêmes problématiques met en lumière une tension fondamentale entre deux (2) principes, premièrement, la liberté d'expression qui protège la créativité et la circulation des idées et deuxièmement, la responsabilité sociale qui implique de limiter les contenus susceptibles de nuire aux individus ou aux groupes. Cette tension soulève des questions importantes concernant le rôle des utilisateurs, des créateurs de contenu, et des plateformes dans la régulation de ces formes d'expression.

En somme, l'étude des mêmes problématiques révèle combien la culture numérique peut être à la fois créative et conflictuelle, notamment lorsqu'elle véhicule des stéréotypes ou des messages offensants. Leur viralité et l'usage fréquent du second degré rendent leur impact difficile à mesurer et soulignent la nécessité de dispositifs de médiation réfléchis. Dans ce cadre, le design participatif apparait comme une approche pertinente pour détourner ou repenser la culture des mêmes tunisiens en impliquant directement les utilisateurs dans la Co-crédation des contenus numériques en s'appuyant sur une démarche empathique et inclusive, cette approche peut favoriser une médiation sociétale qui encourage l'expression créative tout en limitant les effets négatives (-) des mêmes problématiques. Dans ce cadre, une question de recherche se pose naturellement :

- Comment le design participatif peut-il repenser la culture des mèmes tunisiens et favoriser une médiation sociétale plus empathique et inclusive ?

4-1-Grille d'analyse sémiotique des mèmes problématique

Cette grille d'analyse sémiotique nous permet de comprendre les axes d'analyse des mèmes problématiques, les éléments à observer et les questions clés pour l'étude des mèmes problématiques.

<u>Axes d'analyse</u>	<u>Éléments à observer</u>	<u>Questions clés pour l'étude des mèmes problématiques</u>
*Niveau plastique (l'image brute)	Composition, couleurs, typographie, qualité de l'image (pixélisée / HD)	Quelle est la source de l'image (film, fait divers, dessin etc...) ? Le texte est-il en Tunisian Arabizi ?
*Niveau iconique (le sens littéral)	Ce que l'on voit : personnages, expressions du visage, objets etc...	Qui est représenté ? Quelle action est effectuée ?
*Niveau connotatif (le sens caché)	Références culturelles, ironie, stéréotypes associés etc..	Quel est le message implicite ? A quel préjugé social fait-il appel (sexe, race, classe sociale) ?
*Niveau mémétique (la viralité)	Nombre de partages, réactions, commentaires, identifications (@), enregistrements, détournements (remix)	Comment le mème a-t-il muté ? Est-il devenu un template pour d'autres messages ?
*Niveau éthique & Impact (la problématique)	Cible visée, degré de violence symbolique, réaction de l'audience etc...	Le mème favorise-t-il l'exclusion, la haine, le racisme, l'agression et d'autres manifestations négatives (-) ou la

		médiation empathique et inclusive ?
--	--	--

4-2-Analyse de quatre (4) mêmes problématiques

Mème N°1

Illustration 24 : exemple de mème N°1

1-La méthode QQQCCP :

Qui : crée par un internaute tunisien

Quoi : Mème moquant et destiné

Où : groupe Facebook 'Car memes Tunisia'

Quand : le 15/02/2022 avec des commentaires en 2026 en taux d'augmentation

Comment : -logiciels de montages : smartphone et l'humour : troisième degré car il y'a une illustration d'une réalité 'bas de gamme' ou banale.

Combien : 1025 réactions, 259 commentaires et 44 partages

Pourquoi : mème intimidateur et instigateur d'agressions et de la haine sociale

-Des extraits de commentaires : il s'agit du dialecte 'TUNISIAN ARABIZI'

Illustrations 25 : des extraits de commentaires des internautes

-**Le signifiant** : photo : photographie réelle extraite du shooting, qualité HD et message linguistique : 'seat leon سليم 30 عام'

-**Signifié** : détournement social : cyber intimider et moquer des gens qui habillent de la même façon que 'سليم' (personnage fictif)

-**Contexte** : moquant et humoristique : situation sociale et culturelle

-**Evènements liés** :

-**Message implicite** : Ce mème suggère de l'humour noir et bizarre (Dank Meme) car il se moque d'une catégorie des personnes qui s'habillent de même style vestimentaire que 'سليم', il ne respecte pas la différence des autres et le choix vestimentaire individuel, il projette une image négatif (-) et fantaisiste fictif aux autres

-Il s'agit d'un biais : photo réelle extraite des réseaux sociaux

-**Impact** :

-**réaction du public** : critique et polémique

-**effets** : création de la haine, ressentiment, agression et violence envers 'سليم' et aux personnes ressemblant de 'سليم'

-**diffusion** : sa viralité dépend des réactions négatives (-) et moquantes de la part des internautes tunisiens

-commentaires haineux, marginalisants, stigmatisants et discriminatoires

-Humorisme noir, bizarre et destiné

Mème N°2

صاحبك لي ترائنا زيارين حديد

Illustration 26 : capture d'écran de mème 'vidéo'- Mème N°2

Illustration 27 : Code QR d'un mème vidéo viral- Mème N°2

1-La méthode QQQCCP :

Qui : crée par l'admin de la page instagram

Quoi : Mème moquant et destiné

Où : deux (2) pages instagram 'tunisian.memes.ofc' et 'Dope.memes.ofc'

Quand : 5 mars 2026

Comment : -logiciels de montages : Ordinateur et smartphone pour la publication et l'ajout de la musique : 'Smaug . Style Amro Piti Improvisation' et l'humour : deuxième et troisième degré

Combien : 108 K réactions, 1276 commentaires, 8470 (@) identifications, 218K partages et 2999 enregistrements

Pourquoi : même intimidateur et moquant d'une catégorie sportive

-les commentaires sont d'identification (@) et des émojis de rire

-Le signifiant : vidéo courte : stéréotype d'un animal 'chien hyper musclé', qualité HD + message linguistique : 'صاحبك لي ترانا نهارين حديد'

-Signifié : détournement social, exclusion social, cyber intimidation destinée, discrimination sociale, agression sociale, exclu de la liberté physique et corporelle

-Contexte : moquant et humoristique : situation sociale, culturelle et politique

-Evènements liés :

-Message implicite : Ce même vidéo suggère de l'humour sombre, choquant et provocateur (edgy meme) car il se moque d'une catégorie des personnes qui font du sport régulièrement pour avoir des muscles gonflés et participent à des compétitions de 'bodybuilding', il ne respecte pas la différence des choix de vivre.

Il s'agit d'un stéréotype de chien hyper musclé avec l'ajout de musique algérienne dont son rôle est de présenter la culture et l'état d'esprit des arabes

-Impact :

-réaction du public : rire et identifications d'autres utilisateurs (@)

-effets : -Un chien hyper musclé, confiant et dit 'Alpha' à ces personnes bodybuilders présentés comme ridicules ou excessives

-exagération de caricature : le chien est absurdement parfait (énorme et sûr de lui) alors que les humains sont caricaturés (obsédés par leurs corps, narcissiques etc...) cela amplifie les défauts perçus pour faire rire.

Ironie et moquerie sociale : ce même se moque souvent de la culture du corps parfait, de l'égo dans le bodybuilding et il critique de manière légère et sarcastique

-diffusion : Sa viralité dépend des identifications (@) et des rires des internautes

-Humorisme sombre, choquant et provocateur.

Mème N°3

Illustration 28 : Mème texte – Mème N°3

1-La méthode QQQCCP :

Qui : crée par un internaute tunisien

Quoi : Mème sous forme de message linguistique moquant et destiné

Où : Groupe Facebook ‘Car memes Tunisia’

Quand : 1 avril 2026 et en taux d’augmentation

Comment : -logiciels de montages : smartphone. Humour : deuxième degré avec un stéréotype sexiste

Combien : 126 réactions, 25 commentaires et 9 partages en taux d’augmentation

Pourquoi : mème intimidateur et destinataire aux femmes, il active un cliché déjà connu et il fait rire en s’appuyant sur cette idée

-exemple de réponse d’une femme : (commentaire)

Illustration 29 : extrait d’un commentaire d’une femme

-Le signifiant : message linguistique sur un fond provocateur, qualité HD, couleur rouge qui signifie le danger

-Signifié : Ce message suggère qu'une femme ne sait pas gérer une situation de conduite simple dans les changements météorologiques (pluie) et utilisation d'essuie glaces donc implicitement les femmes conduisent mal

-Contexte : ce type de blague circule beaucoup sur les réseaux sociaux, il s'inscrit dans un imaginaire populaire où les femmes sont vues comme mauvaises conductrices ou peu compétentes techniquement

Ce n'est pas un cas isolé mais c'est un stéréotype ancien présent dans plusieurs cultures

-Evènements liés :

-Message implicite : Même si le texte parle d'une situation (pluie et utilisation d'essuie glaces), il suggère en réalité 'une femme ne sait pas bien conduire ou gérer un problème simple'. Ce n'est pas dit directement mais sous-entendu

-Stéréotype 'les femmes conduisent mal' et biais culturel : idée déjà ancrée dans certaines sociétés

-Impact :

-réaction du public : critique, provocation et moquerie

-effets :

*Individuel :

-il peut blesser ou agacer certaines femmes

*Il peut diminuer la confiance en soi

-Il peut créer un sentiment d'injustice

*Sociaux :

-Il renforce les clichés de genre

-Il normalise la moquerie sexiste

-Il influence la perception des compétences comme au volant

-diffusion : Format simple (texte avec fond coloré), facile à partager

- Repose sur un cliché connu : compréhension rapide
- Les réseaux sociaux amplifient les contenus drôles et polarisants
- Humorisme simple et léger (Normie meme)

Mème N°4

Illustration 30 : Capture d'écran d'un mème vidéo – mème N°4

Illustration 31 : Code QR d'un mème vidéo – Mème N°4

1-La méthode QQQCCP :

Qui : crée par l'admin du page Instagram

Quoi : Mème vidéo raciste et discriminatoire

-Evènements liés :

-Message implicite : Certaines régions sont moins (-) valorisées

Certaines façons de parler sont ridicules

La peau foncée est associée à une altérité moquée

Ce même vidéo véhicule implicitement une hiérarchisation des identités où certaines caractéristiques linguistiques et physiques sont présentées comme inférieurs ou risibles

-Impact :

-réaction du public : critique et polémique

-effets :

Banalisation du racisme, normalisation des stéréotypes, reproduction des discriminations sous couvert d'humour, participation des utilisateurs à la diffusion (logique participatif)

-diffusion :

Normalisation par répétitions, format : scène de vidéo avec un texte 'صاحبك العنصري', facile à comprendre et à l'interpréter, destiné, provocateur, raciste et virale grâce aux réactions des internautes.

-Humorisme : sombre, choquant et provocateur (Edgy Meme).

Le choix de limiter l'analyse à quatre mèmes est délibéré. Il vise à atteindre un niveau de saturation théorique optimal sans surcharger l'étude de données superflues. Ce format restreint permet d'examiner en profondeur les mécanismes sous-jacents du racisme et du sexisme. Il garantit également que chaque exemple soit analysé avec une grande précision. C'est un choix qui privilégie la finesse et la précision du diagnostic à la quantité de données collectées. Cela rend la démonstration plus complète et plus percutante.

4-3-Synthèse comparative

L'analyse transversale des quatre (4) mèmes problématiques étudiés démontre que, par-delà la diversité de leurs sujets (sexisme, racisme, stigmatisation régionale et d'autres ...). Ces mèmes problématiques opèrent tous selon une logique de hiérarchisation sociale commune.

Cette comparaison met en lumière trois (3) dynamiques critiques qui sont les suivantes :

Premièrement, on a l'humour est conçu comme vecteur de banalisation c'est-à-dire la comparaison révèle que l'humour qu'il soit de deuxième degré ou troisième degré ou le Normie meme ou l'edgy meme ; sombre, choquant et provocateur, sert systématiquement de mécanisme de défense pour le créateur. Dans ce cas, du même raciste analysé, le rire est produit par la déformation des identités (accents, apparence physique). Cette stéréotypisation transforme des traits humains en objets de dérision, facilitant la normalisation des discriminations sous couvert de divertissement.

Deuxièmement, on a le renforcement des bulles de filtres par l'interaction, c'est-à-dire que ces mêmes génèrent des réactions critiques et polémiques, leur succès viral mémétique repose sur un paradoxe algorithmique. Les chiffres d'engagement comme (95,1 K réactions, 79,6K partages etc...) montrent que le système privilégie la viralité au détriment de l'éthique. Les algorithmes favorisent ce qui capte l'attention par le choc ou la moquerie, tout en renforçant les habitudes inégalitaires et les préjugés au lieu de promouvoir la diversité culturelle.

Et finalement et troisièmement, on a la construction des stéréotypes à la déconstruction médiatrice, c'est-à-dire la comparaison souligne que ces contenus ne sont pas de simples images, mais ce sont des formes symboliques qui construisent une réalité sociale dégradante.

En synthèse, si les mêmes problématiques reflètent des tensions entre reproduction et transformations des normes sociales, ils appellent à un design participatif plus conscient où les internautes favorisent une culture numérique participatif par la Co-construction de ces mêmes viraux.

La conclusion de cette étude de cas n'est pas seulement un constat de toxicité mais une invitation à utiliser l'imitation et le remix non plus pour diviser le 'soi' contre 'l'autre' mais pour reconstruire un 'nous' numérique empathique.

III- Le design participatif comme levier de transformation

1-La Co-construction des mêmes : Du design participatif à la médiation numérique

Dans cette partie, en va comprendre la définition et les principes du design participatif, suite à l'investigation du terrain, en va découvrir le rôle du designer comme médiateur sociétal et enfin le Co-créateur du consommateur au contributeur. Suite à cette démarche, en va se concentrer sur le même problématique pour le rendre empathique avec les stratégies de redesign.

1-1-Définition et principes de design participatif

Selon Elizabeth B.-N, qui est chercheuse, designer et pionnière du design participatif et du co-design, ainsi que Sanders et Pieter Jan Stappers, professeur dans la faculté de design industriel au sein de l'Université de Delft aux Pays-Bas, le design participatif est une approche du design dans laquelle les usagers sont engagés comme des acteurs à part entière dans l'élaboration d'un projet. Dans cette optique, concevoir signifie travailler avec les usagers pour créer une solution qui leur convienne. Les usagers ne sont plus de simples destinataires, mais des participants actifs.

Les auteurs, Elizabeth B.-N, Sanders et Pieter Jan Stappers, évoquent le design participatif comme une démarche collaborative qui repose sur l'échange et l'implication active des usagers dans le processus de conception. Cela se produit principalement dans les phases initiales du projet, où l'on définit les intentions, les besoins et les orientations principales. Cette approche rompt avec la logique traditionnelle du design, où le concepteur travaille seul pour les autres, et propose une logique plus collaborative, où la conception est un espace partagé de réflexion et de production. Le design participatif, tel que le conçoivent Elizabeth B.-N, Sanders et Pieter Jan Stappers, donne ainsi aux usagers la possibilité de participer activement à la création d'une solution qui répond à leurs besoins. Dans cette optique, Sanders et Stappers identifient deux concepts clés : la Co-création et le Co-design. La Co-création englobe tout acte de créativité collective. C'est une production créative collaborative, quelle que soit la situation. Le Co-design, lui, est une forme spécifique de Co-création dans le domaine du design. C'est lorsque la créativité collective est utilisée dans un processus de conception structuré. En d'autres termes, chaque situation de Co-design est une Co-création, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Cette distinction est cruciale. Elle montre que le design participatif ne se

limite pas à la participation des utilisateurs. Il s'agit de reconnaître leur réelle capacité à créer du sens, des idées et des solutions intégrées au projet.

Ces principes théoriques : participation active, collaboration horizontale, Co-construction, expérience, constituent le cadre analytique à partir duquel nous avons conçu notre dispositif d'investigation de terrain. Ils nous permettent d'évaluer dans quelle mesure la culture des mêmes tunisiens peut être réorienté vers des pratiques plus inclusives.

La tension fondamentale identifiée par Simonsen, entre spontanéité participative et cadre structuré, prend une résonance particulière dans le contexte tunisien post-révolutionnaire où les mêmes fonctionnent comme outil de Co-création en formelle et d'expression identitaire collective.

La créativité collective qui repose sur plusieurs principes importants. Tout d'abord, il y a le principe de participation active. Cela signifie que les usagers sont directement impliqués dans la construction du projet, au lieu d'être simplement observés de l'extérieur. Ensuite, il y a le principe de collaboration horizontale. Cela signifie que les rôles entre le concepteur, le chercheur et l'utilisateur sont redistribués. Le designer n'est plus la seule personne qui a des idées créatives. Il aide maintenant les autres à exprimer leurs idées et à travailler ensemble. Un autre principe est celui de l'expérience comme expertise. Cela signifie que les usagers sont des experts de leur propre vie quotidienne. Ils savent mieux que quiconque comment les choses fonctionnent pour eux. Leur expérience est donc très utile pour concevoir des projets. Enfin, la créativité collective repose sur le principe de Co-construction. Cela signifie que la solution à un problème n'est pas déjà décidée. Elle émerge plutôt des discussions et des échanges entre les participants. La créativité collective permet ainsi de trouver des solutions ensemble, en travaillant en équipe. Dans cette approche, le design participatif change complètement la façon dont les designers travaillent. Ils ne se contentent plus de créer des formes ou des objets, mais ils organisent un processus collectif. Ils rendent visibles les expériences vécues, structurent le dialogue et fournissent à faire émerger des idées communes. Le design devient alors plus qu'une simple activité de création, c'est une activité de médiation. C'est une idée clé pour Sanders et Stappers, car elle transforme le design en passant d'une approche centrée sur l'exécution à une approche centrée sur les relations. L'objectif principal n'est plus seulement de créer un produit, mais de créer les conditions nécessaires à une collaboration efficace. Cela permet de concevoir autrement, en se concentrant sur les interactions et les échanges entre les personnes. Le design participatif prend ainsi une nouvelle dimension, plus collective et plus collaborative. Dans cette recherche, la définition du design participatif correspond parfaitement à la culture des mêmes

sur internet. Les mèmes se fondent sur une créativité collective spontanée, car ils sont souvent créés en groupe, et non de manière isolée. Ils évoluent à travers des reprises, des détournements, des remix, des commentaires et des partages. Chaque utilisateur peut intervenir et modifier un contenu, le réinterpréter ou l'adapter à un nouveau contexte ou à une nouvelle intention. La culture des mèmes fonctionne donc de manière informelle en Co-création. La signification d'un contenu n'est jamais fixe, mais est continuellement réinterprétée par les utilisateurs.

Le design participatif permet de rendre la créativité collective plus consciencieuse, plus critique et plus orientée. Les mèmes utilisent déjà une intelligence participative, mais le design participatif aide à structurer cette dynamique pour en faire un outil de médiation sociétale. Il ne s'agit pas d'ajouter la participation à la culture des mèmes, puisqu'elle est déjà présente, mais plutôt de lui donner un cadre réflexif. Cela est important pour notre recherche, car cela permet de considérer les mèmes comme des supports Co-construits dont les usages peuvent être réorientés collectivement vers des formes plus empathiques, inclusives et responsables socialement. Le design participatif aide ainsi à transformer les mèmes en outils de médiation sociétale plus efficaces.

Le design participatif représente beaucoup plus qu'une simple méthode de conception. Il s'agit d'un changement important dans la façon dont les créateurs et les utilisateurs interagissent. Il est basé sur des principes de Co-création et de collaboration. Il est donc utile de réfléchir à cette approche de manière plus large, en l'examinant d'un point de vue théorique et disciplinaire. Le livre intitulé *Routledge International Handbook of Participatory Design*, écrit par Jesper Simonsen ; professeur en études du design et Toni Robertson ; professeur en design d'interaction et publié en 2013, il propose une vision détaillée des bases, des défis et des applications du design participatif dans divers contextes sociaux et technologiques. Ce livre offre une compréhension plus approfondie du design participatif.

Le design participatif est utilisé dans différents contextes sociaux et technologiques. Le livre examine les fondements et les applications du design participatif. Il fournit une vision globale de ce dernier. L'ouvrage « *Routledge International Handbook of Participatory Design* », dirigé par Jesper Simonsen et Toni Robertson, offre une vue d'ensemble approfondie et multidisciplinaire du design participatif. Il regroupe les contributions de nombreux chercheurs et praticiens du domaine. Selon les auteurs, le design participatif est une approche qui implique directement les utilisateurs dans la conception des technologies et des systèmes qui structurent leur vie quotidienne. L'objectif principal est de rendre ces dispositifs plus adaptés aux besoins humains et aux contextes d'usage réels. Cette démarche s'inscrit dans une tradition issue des

mouvements démocratiques et sociaux, en particulier en Scandinavie. À l'origine, il s'agissait de donner aux travailleurs un rôle actif dans la transformation de leurs conditions de travail grâce à la conception des outils numériques. L'ouvrage met en avant plusieurs concepts clés. Le premier est la participation active, qui fait des usagers de co-auteurs du véritable processus de conception, plutôt que de simples informateurs. L'autre concept est celui de l'apprentissage mutuel. Il s'agit d'un échange continu de connaissances entre concepteurs et utilisateurs. Les designers apportent leur expertise technique, tandis que les utilisateurs contribuent avec leur expérience concrète des pratiques.

Un autre concept important est la créativité collective. Elle se base sur des interactions entre les gens, des échanges et l'utilisation d'outils collaboratifs. Ces outils comprennent les prototypes, les maquettes et les ateliers de Co-conception. Ils permettent aux gens de travailler ensemble pour trouver des solutions. Le design est un processus dynamique où les idées émergent progressivement. Cela se fait grâce à l'expérimentation et à la collaboration.

L'ouvrage insiste également sur l'accent sur la pratique. Cela signifie comprendre ce que les gens font réellement dans leur vie quotidienne. Il ne faut pas se baser uniquement sur des modèles abstraits ou théoriques. En étudiant les pratiques, on peut concevoir des technologies qui s'intègrent bien dans les usages existants. Cela ouvre également la possibilité de les transformer. Le design participatif va au-delà de la création d'objets. Il devient une activité de médiation sociétale. Il s'agit d'organiser des interactions, de faciliter le dialogue et de permettre l'émergence de visions communes. La créativité collective et le design participatif sont donc essentiels pour créer des solutions qui répondent vraiment aux besoins des gens.

Enfin, cet ouvrage souligne la dimension à la fois pragmatique et politique du design participatif. D'une part, il est pragmatique car il s'appuie sur l'expertise des usagers pour améliorer la qualité des solutions. D'autre part, il est politique car il cherche à démocratiser les processus décisionnels en donnant une voix aux individus concernés, en particulier aux groupes souvent marginalisés.

Dans une interprétation personnelle, on peut comparer cette approche à la culture des mêmes sur Internet. Celle-ci repose aussi sur une logique de participation et de transformation collective. Les mêmes encouragent la créativité partagée. Chaque utilisateur peut modifier et partager du contenu. Mais, à la différence du design participatif qui organise cette participation, les mêmes sont souvent spontanés et informels.

Il est donc intéressant de se demander comment le design participatif pourrait encadrer cette dynamique. L'idée serait de transformer les mêmes en outils de médiation sociétale plus réfléchis, plus inclusifs et plus responsables.

La mise en relation des travaux d'Elizabeth B.-N. Sanders et Pieter Jan Stappers avec ceux présentés dans l'ouvrage *Routledge International Handbook of Participatory Design* dirigé par Jesper Simonsen et Toni Robertson permet de voir le design participatif sous un jour riche et nuancé. D'une part, Sanders et Stappers mettent l'accent sur la créativité collective et sur la capacité des usagers à produire du sens à travers la Co-création et le Co-design. Leur approche montre une vision plutôt optimiste de la participation, où les utilisateurs deviennent naturellement des acteurs créatifs qui contribuent activement à la conception. D'autre part, l'ouvrage collectif adopte une perspective plus large et plus structurée. Il souligne que la participation ne va pas de soi et qu'elle nécessite des méthodes, des outils, un cadre et un processus d'apprentissage mutuel entre designers et usagers. Cependant, cette complémentarité révèle une limite importante. La participation, telle qu'elle est idéalisée dans les discours sur la Co-création, peut parfois masquer des inégalités réelles entre les participants. Tous les usagers n'ont pas les mêmes compétences, la même capacité à s'exprimer ni le même pouvoir d'influence dans le processus. Même dans un cadre participatif, le designer conserve souvent un rôle central dans l'organisation, la médiation et la validation des idées. Cela montre que la collaboration horizontale reste en partie un idéal plus qu'une réalité. Cette tension apparaît encore plus clairement lorsqu'on applique ces théories à la culture des mêmes. Les mêmes représentent une forme de créativité collective spontanée, proche de la Co-création décrite par Sanders et Stappers, mais sans cadre structuré. Cela les rend à la fois puissantes et problématiques. Ils permettent une expression libre et rapide, mais peuvent aussi produire des contenus superficiels, ambigus ou parfois problématiques sur le plan social.

Le design participatif, tel que conceptualisé dans le manuel, offre des outils pour encadrer cette créativité. Cependant, cette structuration risque de réduire la spontanéité et la viralité qui font la force des mêmes. Ainsi, une tension fondamentale apparaît. Faut-il structurer la créativité collective pour la rendre plus responsable, au risque de la limite, ou préserver sa spontanéité, au risque de perdre en qualité et en portée critique ? Cette question montre que le design participatif, bien qu'il propose une réponse pertinente aux enjeux de collaboration et de démocratie dans la conception, reste confronté à des défis importants lorsqu'il est appliqué aux pratiques numériques contemporaines comme les mêmes.

1-1-1-Présentation et justification du dispositif méthodologique

Cette recherche adopte une approche mixte combinant une enquête quantitative par questionnaire en ligne, une série d'entretiens et une observation netnographique de deux (2) ans conduite sur les principales mèmes tunisiens (Facebook, Instagram, Reddit etc...). La triangulation des données vise à renforcer la validité des résultats en confrontant les tendances statistiques aux discours des acteurs et aux pratiques observés en ligne.

Le questionnaire en ligne a été diffusé sur Facebook, Instagram et Reddit, plateformes identifiées comme béquille des espaces de circulation des mèmes tunisiens. Un objectif de 100 réponses a été fixé dans une logique exploratoire. Ce seuil ne prétend pas à la représentativité statistique de la population tunisienne connectée, mais vise à cartographier la diversité de comportements et des représentations face aux mèmes au sein d'un public actif sur ces plateformes.

1-2-Le designer tunisien comme médiateur sociétale face aux dérives des mèmes numérique

A partir de cette partie, en va voir le rôle du designer comme médiateur sociétal, tout d'abord en va commencer par une carte mentale pour comprendre l'écosystème ainsi pour montrer que le mème n'est pas une simple image, mais un centre où le réseau numérique est complexe.

Illustration 33 : carte mentale (Voir annexe p11)

Les répondants ont été recrutés par diffusion directe dans des groupes ce qui constitue un échantillonnage par convenance, conscient de ses limites en termes de généralisation.

Illustration 34 : statistique des réponses de question N°1

La concentration dans la tranche 18-25 ans (38 %) confirme que les mèmes restent portés majoritairement par les jeunes adultes, conformément au profil d'usage décrit par Shifman (2014) et aux données de l'écosystème numérique tunisien (2024). Cette donnée conditionne directement les choix de langage (Derja), de format (vidéo courte) et de ton (humour référentiel) du prototype.

Illustration 35 : Statistique des réponses de question N°2

Illustration 36 : Statistique des réponses de question N°3

Illustration 37 : Statistique des réponses de question N°4

Illustration 38 : Des réponses de question N°5

Illustration 39 : Statistique des réponses de question N°6

Le taux de reconnaissance de 86 % valide la pertinence du choix des mèmes comme objet d'étude dans la population cible.

Il faut nuancer : la connaissance n'implique pas une conscience critique de leurs effets, ce que confirment les résultats de la question N°10 (page 79) là où 74,5% ont déjà partagé un mème moqueur.

deux mots pour définir un meme selon vous ?

72 réponses

تمس الكتروني و فكاهة ساركاستيك
Dho7kkk
Rire moquerie
Funny, cool
Humour noir, sarcasme
Funny , viral
Life edmennn
Rawah l dari
Contenu visuel, humour

Illustration 40 : des réponses de question N°7

Selon vous, qu'est ce qui rend un meme tunisien viral ou massivement partagé ?

 Copier le graphique

97 réponses

Illustration 41 : Statistique des réponses de question N°8

Le message caché (29,9%) devance l'humour pur, les stéréotypes et la composition visuelle. Ce résultat est cohérent avec l'analyse de Shifman sur le succès viral mémétique et confirme que c'est la dimension sémantique et non esthétique qui pousse dans la diffusion tunisienne.

Selon vous, la création d'un meme demande t-elle des compétences de designer (composition, choix des couleurs, message, typographie etc...)
?
97 réponses

[Copier le graphique](#)

Illustration 42 : Statistique des réponses de question N°9

Ce chiffre révèle une barrière de représentation plus que de compétence effective, les trois (3) entretiens qualitatifs le confirment.

Ce décalage entre représentation et pratique est central pour comprendre le rôle du designer comme médiateur capable de démystifier la création des mèmes.

Avez-vous déjà partagé un meme qui se moquait d'une personne ou d'une région ?
98 réponses

[Copier le graphique](#)

Illustration 43 : Statistique des réponses de question N°10

Trois quarts des répondants ont partagé un mème moqueur, ce qui illustre la normalisation du phénomène décrit dans la partie (2). Ce chiffre justifie l'urgence d'une intervention par le design participatif.

Crochez ce qui vous semble possible ou impossible et ci cela vous paraît positif ou négatif.

 Copier le graphique

Illustration 44 : Statistique des réponses de question N°11

Si vous pouviez modifier un meme blessant pour le rendre empathique sans perdre son humour, Comment feriez-vous ?

89 réponses

Jouer sur un message positif

On joue avec l'IA

Utiliser un personnage fictif ou neutre par exemple remplacer la personne réelle et ciblée par un personnage imaginaire ou un objet

التعاون مع الجمعيات

Montage film de sensibilisation avec l'ia

En fait des storytelling

Par rapport à l'image et le message

Aucune idée

Illustration 45 : Des réponses de question N°12

Ce 34,3% constitue le levier opérationnel de toute la partie (3) une minorité active prête à s'engager. Dans la terminologie de Sanders et Stappers, ce sont les Co-designers potentiels que le designer médiateur doit identifier, mobiliser et accompagner.

Seriez-vous prêt à participer à un atelier de création des memes empathiques pour lutter contre la stigmatisation ?

99 réponses

 Copier le graphique

Illustration 46 : Statistique des réponses de question N°13

D'après les 100 réponses, on a remarqué qu'il existe cinq (5) catégorisations des personnes interrogées comme en citant :

*1-Le créateur pur : c'est celui qui découvre le template, il trouve une image de film, ou une photo et dis ça : « ça, ça peut être un mème... », c'est le créateur officiel du mème

*2-Le remixeur : c'est celui qui change ou imite le sens du mème original

*3-Le distributeur : c'est celui qui partage le mème

*4-Le commentateur ou le Co-Créateur : c'est celui qui participe à la création d'un mème

*5-Le passif : c'est celui qui regarde mais il n'intervient jamais, autrement dit c'est l'observateur ombré

Ce regroupement des 100 répondants est selon le degré de contribution (du consommateur au Co-créateur).

Ces 5 profils résument l'inégalité des comportements observés sur le terrain virtuel.

1-2-1-Tableau récapitulatif de l'analyse statistique

Catégorie / profil	Rôle et action clé	Donnée statistique liée	Analyse du comporetement
1-Créateur pur	Découvre le template et crée le mème officiel	73,2 % pensent que la création du mème demande des compétences du designer.	Profil perçu comme 'expert', bien que 52 % soient étudiants, peu franchissent le pas de la création pure par barrière ethnique.
2-Remixeur	Change ou imite le sens original du mème	29,9 % de viralité, grâce au 'message caché'.	Il est le moteur de la culture des mèmes : il adapte le mème pour y glisser des messages politiques et sociaux.
3-Distributeur	Partage le mème dans son réseau	25,5 % ont déjà partagé un mème moqueur des autres.	Acteur de la viralité, il peut parfois propager des contenus stigmatisants (personnes ou régions 'cas des mèmes problématiques'.
4-Commentateur / Co-créateur	Participe activement à la création ou au sens	34,3 % prêts à participer à la création d'un mème empathique.	Représente une minorité active capable de transformer l'humour noir en message positif (+).

5-Passif	Observateur ombré (regarde sans intervenir)	54 % des échantillons moins de 25 ans	Construire la masse invisible. Ils définissent le mème par le rire ou moquerie ou sarcasme sans forcément produire.
-----------------	---	---	---

L'analyse de ces 100 réponses montre qu'une chose importante : c'est que les gens aiment les mèmes en Tunisie, mais n'osent pas tous en créer. Bien évidemment il existe un blocage c'est-à-dire, la plupart des gens (73,2%) pensent qu'il faut être professionnel du dessin ou de l'informatique pour faire un mème. Ils restent donc spectateurs et ils regardent mais sans participer. On outre, il existe aussi un secret du mème c'est-à-dire qu'on voit ce qui compte vraiment c'est ne n'est pas la beauté de l'image mais le 'message caché' (29,9%), c'est la petite blague ou l'idée derrière l'image qui fait que les gens partagent.

Le rôle du designer comme médiateur sociétale c'est ici qu'il intervient, c'est-à-dire son emploi n'est juste de faire des jolies images mais d'aider les gens à dire ce qu'ils pensent. Il doit donner la clé aux 34,3% personnes qui veulent créer des mèmes empathiques et inclusives mais qui ne savent pas quoi faire.

En somme, le designer est comme un traducteur c'est qu'il aide le simple spectateur à devenir un créateur. Pour comprendre comment aider ces personnes, on va maintenant quitter les chiffres pour écouter leurs histoires. On va créer des personas basés sur nos entretiens semi-directifs avec eux pour voir comment transformer quelqu'un qui regarde juste son écran en quelqu'un qui participe activement et positivement.

De ce fait, trois enseignements majeurs ressortent de cette enquête. Premièrement, une barrière de représentation 73,2% des répondants associent la création de mèmes à des compétences professionnelles, freine l'engagement créatif d'une majorité silencieuse bien qu'une culture mémétique active (86% connaissent les mèmes internet (illustration 39)). Cette barrière est davantage psychologique que technique, comme le confirmeront les entretiens qualitatifs. Deuxièmement, le message caché est identifié comme le principal moteur de viralité (29,9%) ce qui conforte la thèse de Shifman selon laquelle c'est la dimension participative et sémantique et non la qualité esthétique qui souligne le succès mémétique. Et troisièmement, une minorité

active et mobilisable (34,3%) se déclare prête à participer à la Co-crédation de mèmes empathiques : c'est sur ce levier que la stratégie du design participatif va s'appuyer dans la phase terrain qualitative.

1-3-Le designer tunisien comme médiateur entre mémoire collective et espace numérique

Après avoir cartographié les comportements des usagers à travers notre enquête quantitative, il est essentiel de comprendre comment s'opère concrètement la transition vers la Co-crédation. Si nos statistiques ont révélé une volonté d'engagement chez 34,3% des répondants, elles ont aussi souligné l'existence d'une barrière technique persistante chez la majorité. Pour approfondir cette dynamique, nous avons choisi de confronter ces résultats à la réalité du terrain professionnel.

Cette partie repose sur une série d'entretiens semi-directifs menés auprès de trois figures clés de l'écosystème numérique tunisien : le graphic designer, le créateur de contenu et le digital marketer. Ce choix n'est pas fortuit ; il répond à une logique de médiation :

*Le Graphiste Designer : pour analyser le poids de la technique et voir comment simplifier l'accès à la création (le "comment").

*Le Créateur de Contenu : pour comprendre l'art de manipuler le "message caché" et les codes sociaux qui génèrent l'adhésion (le "quoi").

*Le Digital Marketeur : pour étudier les enjeux de la diffusion et les limites éthiques de la viralité (le "pourquoi").

À travers ces échanges, l'objectif est de définir comment le designer, en tant que médiateur sociétal, peut transformer un simple consommateur passif en un contributeur actif et responsable. Les témoignages recueillis serviront de base à la construction de nos personas, nous permettant ainsi de donner un visage humain aux mécanismes de Co-crédation que nous souhaitons encourager.

1-3-1-Grille d'entretiens semi-directifs N° 1

Deux séries d'entretiens semi-directifs ont été menés : la première réunit trois profils complémentaires de l'écosystème numérique tunisien : un graphiste designer (profil A, expert technique), une créatrice de contenu (profil B, expert du sens), et un responsable marketing

digital (profil D, expert de la diffusion). Ce choix répond à une logique de couverture des 3 dimensions de la chaîne de production des mèmes : la création, la signification et la circulation. La deuxième série implique une victime directe du même problématique étudié (Profil D), l'administrateur de la page qui l'a diffusé (profil E) et un expert en IA générative (profil F).

Le nombre limité d'entretiens (6 au total) s'inscrit dans une démarche de recherche en design où l'objectif n'est pas d'atteindre une saturation théorique du sens strictement sociologique mais de construire des personas opérationnels permettant d'ancrer la proposition de redesign des besoins réels.

Thématiques :	Profil A : Graphiste (l'expert technique)	Profil B : Créateur de contenu (l'expert du sens)	Profil C : Digital marketer (l'expert de la diffusion)
*Identité et rôle	Comment définissez-vous votre rôle dans la création visuelle des mèmes en Tunisie ?	Quelle est votre méthode pour transformer un sujet d'actualité en mème viral ?	Comment intégrez-vous les mèmes dans une stratégie de communication digitale ?
*Barrière technique	Selon vous, pourquoi 73,2 % des internautes pensent qu'il faut être designer pour créer un mème ?	Utilisez-vous des outils simples ou complexes pour vos créations ? Pourquoi ?	Pensez-vous que la qualité graphique d'un mème compte plus que son message pour être partagé ?
*Message caché	Comment aidez-vous à rendre un 'message caché' visuellement compréhensible par tous ?	Comment choisissez-vous vos thèmes (politique, social) pour toucher l'émotion des internautes ?	Quels sont les critères qui font qu'un mème tunisien devient massivement partagé selon vos analyses ?

*éthique et stigmatisation	En tant que designer refusez-vous parfois de créer des visuels qui moquent de certaines personnes ou régions par exemple ?	Où s'arrête l'humour et où commence la stigmatisation dans votre ligne éditoriale ?	Comment gérez-vous le risque de bad-buzz quand un mème est perçu comme un offensant ?
*Médiation et empathie	Seriez-vous prêt à créer des templates simplifiés pour aider les victimes des mèmes négatives à s'exprimer ?	Comment pourriez-vous utiliser votre influence pour promouvoir des mèmes plus positifs et empathiques ?	Pensez-vous que le mème peut être un outil sérieux pour lutter contre la discrimination ?
*Co-création	Quel rôle le designer doit-il jouer pour accompagner les 34,3 % de personnes prêtes à participer à la Co-création d'un mème empathique ?	Seriez-vous prêt à collaborer avec votre audience pour créer un mème ensemble (Co-création) ?	Comment transformer un consommateur passif en un contributeur responsable sur vos plateformes ? et seriez-vous prêt à participer à la Co-création d'un mème empathique ?

1-3-2-Persona 1 : Profil A : L'expert technique

Persona 1 : Profil A : L'expert technique		Section 1 : Qui ?
--	--	------------------------------------

<p>*Informations générales :</p> <p>*Profession :</p> <p>*Parcours :</p> <p>*Situation :</p>	<p>-Designer graphique Senior</p> <p>-Diplômé d'une école d'art et de design, 8ans d'expériences dans la création d'identités visuelles en agence et en freelance</p> <p>-Freelance collaborant avec des agences de communication à Tunis</p>
<p>*Données sociodémographiques :</p> <p>*Age :</p> <p>*Zone d'activité :</p> <p>*Identité professionnelle : Rôle :</p> <p>*Relation aux tendances :</p>	<p>-32ans</p> <p>- Grand Tunis, Charguia 2- Tunisie</p> <p>- Il se définit comme médiateur visuel dont le rôle est de traduire des concepts complexes en compréhensibles</p> <p>-Très attentif à l'esthétique simple, il lutte contre la saturation visuelle sur les réseaux sociaux</p>

<p> Persona 1 :</p> <p>Profil A : L'expert technique</p>		<p>Section 2 :</p> <p>Quoi ?</p>
<p>*Pratiques et objectifs :</p> <p>-Objectifs liés aux mêmes : Objectif principal :</p> <p>Objectif secondaire :</p>	<p>-Améliorer la qualité graphique des memes pour qu'ils soient perçus comme un art de médiation</p> <p>-Storytelling visuel et branding</p>	

<p>*Défis et contraintes :</p> <p>*La barrière technique :</p> <p>*Intégration de l'IA générative</p>	<p>-Il pense que la création de certains memes ne nécessitent pas les compétences du designer sauf les memes vidéos</p> <p>-Il trouve difficile d'intégrer l'IA sans perdre la touche humaine et l'originalité du message</p>
<p>*Attentes et besoins :</p>	<p>-Il souhaite développer des templates simplifiés pour aider les non-experts à s'exprimer correctement</p>

Le profil A se définit comme médiateur visuel plutôt que créateur, ce qui confirme empiriquement le rôle du designer tel que théorisé par Sanders et Stappers non plus exécutant d'une forme, mais facilitateur d'une intelligence collective. Son insistance sur la touche tunisienne rejoint la logique de recontextualisation locale décrite par Shifman à propos du « GanGnam Style ».

Persona 1 : Profil A : L'expert technique	Verbatim	Section 3 : Pourquoi ?
<p>1-Identité et rôle :</p> <p>2-Barrière technique :</p>	<p>تصويرة. أنا juste موش même في تونس، ال بين اللغة المكتوبة le translateur نرا روجي كيما لازم يكون فيه même والتصويرة... يعني ال تونسية، باش كي الواحد يراه يحس اللي هو touche « من البرّة copie-coller متاعنا وتابعنا، موش »</p> <p>Photoshop الناس الكل تتخيل اللي لازم يستعملو « même صعييب باش يصنعو software وإلا</p>	

<p>3- Message caché</p>	<p>في حد ذاتو ، l'outil ناجح... أما المشكلة موش في يعني 73% منهم مركزين critique. لكن في النظرة ال aspect technique ، alors que ال الباهي هو اللي يوصل الفكرة بأبسط même . » الحاجات</p>
<p>4- éthique et stigmatisation</p>	<p>message الناجح هو اللي فيه même ال « ، كي يتقهم في دقيقة... وأنا نعاون باش نفسّر caché ، نستعمل visuellement هذا message ال ، les couleurs ، وإلا حتى cadrage ، وال expressions متع الوجه باش المعنى يوصل direct » من غير كلام زايد</p>
<p>5-Médiation et empathie / 6- Co-création</p>	<p>باش نستفزو العباد demandes ساعات يجيوني « متع جهة معينة، وإلا باش نعملو accent اللي عندهم لفنة معينة... أما أنا الحق stigmatisation صحيح يضكنا، أما زادة même نرفض، خاطر ال «... ما يجيش نجرحو العباد وإلا نفرّو بينهم » des templates ready-to-use أنا حاضر باش نعمل « L'objectif للناس اللي تحب تشارك يكون فيه même متاعي ودوري هو نخلي ال ، يعني نولّيو نصنعو expression citoyenne ، mêmes متعاطفة تمثّلنا الكل »</p>

<p> Persona 1 : Profil A : L'expert technique</p>		<p>Section 4 : Comment</p>
<p>*Implication pour la conception : *Format : *Co-création</p>	<p>-Privilégie des formats fixes et haute résolution (sans pixels) pour maintenir un aspect professionnel -Profil A : est prêt à jouer un rôle d'accompagnateur pour aider les</p>	

	victimes à s'exprimer dans la Co-création d'un mème empathique.
--	---

Le profil A confirme l'hypothèse du questionnaire : la barrière n'est pas technique mais perceptuelle. Les 73% qui croient avoir besoin de photoshop souffrent d'un biais de représentation. Le designer participatif peut dissoudre ce biais en montrant que le mème qui fonctionne est celui qui véhicule une idée claire avec le minimum de moyens.

1-3-3-Persona 2 : Profil B : L'expert du sens

Le profil B confirme le résultat quantitatif (29,9 % viralité par message caché) : l'image des codes générationnels est la clé d'engagement de la jeunesse tunisienne. Cela rejoint la notion de même literacy de Shifman et la logique de l'intertextualité analysée par Salcudean et Stefan.

Persona 2 : Profil B : L'expert du sens		Section 1 : Qui ?
*Informations générales : *Profession : *Parcours : *Situation :	-Créatrice de contenu et Community Manager -études en communication multimédia, 3ans d'expérience en agence digitale -Salariée dans une agence créative à Tunis, gérant plusieurs comptes de marques locales	
*Données sociodémographiques : *Age : *Zone d'activité :	-28ans -Tunis – Centre Urbain Nord-Tunisie	

<p>*Identité professionnelle : Rôle :</p> <p>*Relation aux tendances :</p>	<p>-Elle se voit comme celle qui donne du sens à l'actualité à travers des mèmes pour engager la communauté</p> <p>Plateformes : elle utilise : Tiktok, Facebook et Instagram</p>
--	---

<p> Persona 2 :</p> <p>Profil B : L'expert du sens</p>		<p>Section 2 : Quoi ?</p>
<p>*Pratiques et objectifs :</p> <p>-Objectifs liés aux mèmes : Objectif principal :</p> <p>Objectif secondaire :</p> <p>*Défis et contraintes : Outils et risques :</p>	<p>-Transformer un sujet d'actualité en mème viral</p> <p>-Engagement, visibilité et création d'un sentiment d'appartenance (branding)</p> <p>-Outils : elle utilise des outils simples (CapCut, Canva, Vivavidéo etc..) car la rapidité prime sur la complexité technique</p> <p>-Risques : la peur de la saturation et la difficulté de rester authentique tout en étant virale</p>	
<p>*Attentes et besoins :</p>	<p>-Elle a besoin de ressources pour mieux gérer l'équilibre entre humour et éthique.</p>	

Persona 2 : Profil B : L'expert du sens	Verbatim	Section 3 : Pourquoi ?
1-Identité et rôle : 2-Barrière technique : 3- Message caché 4- éthique et stigmatisation 5-Médiation et empathie / 6- Co-création	<p>« بين شنوة صاير في pont انا نرا روجي » متاعي، دوري هو audience و بين ال actualité باش نفسر موضوع صعيب والا équilibre نخلق « ..رزين في فهمو للناس »</p> <p>« موش لازم تكون برو باش تعمل ميم انا نستعمل في » des outils simples comme capcut ou canva, موش ال vibe et timing المهم ال complexité technique... »</p> <p>« des codes و الا humour noir انا نستعمل ال » les émotions لي يعرفوهم الجيل هذا ... باش نمس sous-entendu متاعهم . الميم لازم يكون فيه ديما « يخلي الواحد يتبسم »</p> <p>هذا يضحك و الا est ce que ديما نسال روجي و الا مشكلة stigmatisation بجرح ؟ كان فيه اي نبطلو ! لازم الميم يضحكنا , ligne éditoriale, متع « ..مع بعضنا يا موش لازم ههه »</p> <p>متاعي باش نرد الميم influence انا نستعمل ال » انحي الكلام الخايب و نشجع العباد لي تحب positif اي علاش لا نشارك معاكم ... توصل ميساج ايجابي نصنعو مع بعضنا ميم ايجابي فيه ميساج انا معاكم « ايجابي »</p>	

Persona 2 : Profil B : L'expert du sens		Section 4 : Comment
--	--	--------------------------------------

<p>*Implication pour la conception :</p> <p>*Format :</p> <p>*Co-création</p>	<p>Format visuel : privilégie les formats vidéos courts (reels, tiktok etc..)</p> <p>-Utilise des visuels simples et spontanés, souvent créés avec des outils mobiles comme Capcut, où le message prime sur la perfection graphique</p> <p>-favorise les formats permettant une réaction rapide à l'actualité pour ne pas perdre l'aspect éphémère du même</p> <p>-Cherche à transformer ses followers en contributeurs responsables en les guidant vers un humour positif qui évite la stigmatisation</p>
--	--

1-3-4-Persona 3 : Profil C : L'expert de la diffusion

Le profil C voit la Co-création un levier stratégique d'humaniser le brand, ce qui est cohérent avec la dimension pragmatique et politique du design participatif parce qu'il améliore la qualité de la solution et politique car il donne une voix aux groupes victimes des mêmes.

<p>Persona 3 :</p> <p>Profil C : L'expert de la diffusion</p>		<p>Section 1 :</p> <p>Qui ?</p>
<p>*Informations générales :</p> <p>*Profession :</p> <p>*Parcours :</p> <p>*Situation :</p>	<p>-Responsable Marketing Digital</p> <p>Master en Marketing et communication digital, 6ans d'expérience</p> <p>-Travaille au sein de la direction marketing d'une entreprise de services à Tunis- Lafayette-Tunisie</p>	
<p>*Données sociodémographiques :</p> <p>*Age :</p>	<p>-35ans</p>	

<p>*Zone d'activité :</p> <p>*Identité professionnelle : Rôle :</p> <p>*Relation aux tendances :</p>	<p>Tunis, secteur des services et nouvelles technologies- Lafayette-Tunisie</p> <p>-Il intègre les mèmes comme levier stratégique pour humaniser la marque et créer de la proximité avec les clients</p> <p>-Très analytique, il surveille les mèmes qui deviennent massivement partagés pour en comprendre les mécanismes de succès</p>
---	--

<p> Persona 3 :</p> <p>Profil C : L'expert de la diffusion</p>		<p>Section 2 :</p> <p>Quoi ?</p>
<p>*Pratiques et objectifs :</p> <p>-Objectifs liés aux mèmes : Objectif principal :</p> <p>Objectif secondaire :</p> <p>*Défis et contraintes :</p> <p>*La barrière technique :</p>	<p>-Augmenter l'engagement et la visibilité de la marque via des formats viraux</p> <p>-Utiliser les mèmes comme catalyseurs</p> <p>-Gestion du risque : la peur constante du bad-buzz si le mème est mal interprété ou perçu comme offensant</p>	

*Attentes et besoins :	-Il cherche des méthodes pour transformer le consommateur passif en un contributeur actif et responsable sur ses plateformes
------------------------	--

Persona 3 : Profil C : L'expert de la diffusion	Verbatim	Section 3 : Pourquoi ?
1-Identité et rôle : 2-Barrière technique : 3- Message caché 4- éthique et stigmatisation 5-Médiation et empathie / 6- Co-création	<p>« متاعنا، الميم هو لغة متع stratégie في ال دوري انو نشوف الميم باش نوضفو في quotidien ل augmentation و نعمل marque engagement متع les clients.. »</p> <p>« موش ديما مفتاح، qualité graphique message اما فيه low-quality ساعات ال smart et intelligent يتبرتاجا اكثر ب برشا من Photoshop... تصويرة مخدومة ب »</p> <p>« متاعي سامبل انو الميم لازم يكون relatable يعني الميساج كاشي هو لي يخلي ال internaute يحس لي ال مارك تفهم فيه و في مشكلتو اليومية... »</p> <p>« باش outil sérieux انا نممن بالي الميم ينجم يكون نستعملوه باش نوريو .. bon نحاربو العنصرية empathy مع المارك les causes sociales... »</p> <p>« consommateur, متاعنا هو نردو but ال contributeur responsable, يعني نخليو co-création متاعنا بلاصة plateforme متع لميم »</p>	

	الحق عجبتني... مع audience empathiques الفكرة هذي و انا معاكم باش نراو الميم بطريقة اخرى
--	--

Persona 3 : Profil C : L'expert de la diffusion		Section 4 : Comment
*Implication pour la conception : *Format : *Co-cration	-S'appuie sur les templates de marque adapt qui garantissent une cohrence visuelle tout en restant relatables pour l'internaute -Accorde une importance particulire  l'accessibilit du contenu (textes, contrastes etc...) pour que le mme soit compris par une large audience. -Voit la Co-cration comme levier stratgique pour humaniser la marque en laissant l'audience s'approprier les codes de l'entreprise	

De ce fait, le croisement des 3 entretiens fait apparait des 3 convergences significatives qui valident la pertinence du design participatif comme cadre d'intervention. Premièrement, la barrire technique est redfinie comme une barrire de reprsentation : tous confirment que la vitesse et le sens priment sur la maitrise technique. Deuximement, la question thique est centrale et prsente dans les trois (3) profils, mais elle est gre de manire intuitive et non focalise c'est l qu'un cadre de Co-design peut intervenir en structurant cette conscience. Et troisimement, les 3 profils se dclarent ouverts  une dmarche de Co-cration encadre,  condition qu'elle prserve la spontanit et la viralit propres de la culture des mmes.

2-Du détournement moqueur au détournement inclusif : Stratégie de redesign empathique

Après avoir discuté avec les professionnels techniques, du sens et de la diffusion, on va nous concentrer sur le choix d'un même problématique qu'on le voit au-dessus pour qu'on puisse le rendre empathique et inclusive avec la stratégie de redesign et l'intégration de l'IA générative (nouvelle tendance).

Notre travail repose sur le choix du même problématique N° 2 (cas d'étude du même problématique qui se moque des bodybuilders et qui les définit comme un chien musclé)

Ce même vidéo a marqué plusieurs interactions de la part des internautes tunisiens, ces interactions massives ont largement touchés ces victimes (bodybuilders), comme on va voir les verbatims de la persona suivante qui identifie un bodybuilder qui souffre de ce même viral. Après on va faire un entretien semi-directif avec l'Admin du page 'Dope.memes.ofc' qui diffuse ce même et on va finir avec un autre entretien semi-directif avec un digital marketeur qui travaille avec l'IA générative pour qu'on puisse Co-crée ensemble. Ces personas nous a aider à comprendre comment en souffrant derrière l'écran, comment gérer les situations sensibles et comment Co-crée ensemble pour changer nos visions et nos pensées vers un espace sain et respectueux. Dans cette optique et avant de commencer à projeter nos personas un par un pour atteindre nos objectifs, on va mettre une grille d'entretiens semi-directifs N°2 pour nos personas pour préparer notre recherche :

2-1-Grille d'entretiens semi-directifs N° 2 : recherche finale : Redesign du même 'bodybuilder' (IA & empathie)

Avant d'entrer dans la phase de redesign, il est nécessaire de récapituler les acquis des 3 phases précédentes de la recherche, qui forment le socle de la proposition à venir.

Dans la partie I, un même ne devient viral que s'il est simple, ambigué et approprié (Shifman). Le redesign doit préserver ces qualités en les orientant vers l'empathie.

Dans la partie II, à travers l'analyse sémiotique, le même N° 2 (chien musclé) opère sur 3 niveaux : dénotatif (animal musclé), connotatif (ridicule du corps parfait), mémétique (viralité par identification)

صاحبك لي ترانا نهارين جديد

Le redesign doit inverser le niveau connotatif en maintenant le même attrait visuel

(Illustration 26)

Dans la partie III, là où je vise le terrain quantitatif et qualitatif.

A propos le terrain quantitatif, 74,5 % ont partagé un mème moqueur, 34,3 % sont prêts à Co-créditer un mème empathique. Le redesign doit s'adresser à cette minorité active en leur donnant un outil concret. Tandis que le terrain qualitatif, la barrière est perceptuelle, l'éthique est intuitive et la Co-création est désirée. Le redesign doit fournir un cadre structuré qui rend la Co-création accessible sans étouffer la spontanéité. C'est à l'intersection de ces 4 acquis que s'inscrit la stratégie de redesign : neutraliser la toxicité du mème (chien musclé) en mobilisant le levier de la tendance des fruits anthropomorphes générés par l'IA, en Co-construisant un récit en « Derja » avec les personas D,E, et F, et en garantissant la viralité par la fidélité aux codes qui ont fait le succès du mème original.

Axes d'analyse	Persona 1 : Profil D : Le Bodybuilder (La Victime)	Persona 2 : Profil E : L'Admin du page Instagram : 'Dope.mememes.ofc' (le diffuseur)	Persona 3 : Profil F : Digital Marketeur (L'Expert IA)
Rôle dans le projet	Le Témoin : Il apporte la vérité émotionnelle et les points de douleur.	Le Diffuseur : Il apporte la compréhension de la	Le Concepteur : Il apporte les solutions

		viralité et de l'audience.	technologiques et esthétiques.
Analyse de la toxicité	Que ressentez-vous quand vous voyez votre travail acharné réduit à une caricature d'animal musclé ?	Qu'est-ce qui rend ce même si viral selon vous ? Est-ce le ridicule ou la simplicité du message ?	Quels biais algorithmiques ou culturels renforcent la moquerie dans ce type de visuels ?
Impact & Réalité	Pouvez-vous nous raconter un moment où ce même a affecté vos interactions sociales (réelles ou virtuelles) ?	Êtes-vous conscient de l'impact psychologique de ces posts sur les personnes concernées ?	Comment l'IA générative peut-elle être utilisée pour "ré-humaniser" un sujet stigmatisé ?
Vision du Redesign	Si nous devons montrer l'aspect humain, discipliné et sensible de votre sport, quels symboles utiliser ?	Seriez-vous capable de générer autant de "clics" avec un contenu qui valorise au lieu de moquer ?	Quels outils permettraient de créer un contenu à la fois empathique et "cool" ?
Engagement & Co-création	Seriez-vous prêt à Co-créer avec nous un même empathique qui soit enfin l'occasion d'exprimer votre souffrance et de montrer votre vraie réalité au lieu de subir cette caricature ?	Seriez-vous prêt à participer avec nous à la Co-création d'un même empathique et à tester sa diffusion pour prouver que l'éthique peut aussi être virale ?	Seriez-vous prêt à participer avec nous à la Co-création d'un même empathique en traduisant les émotions et les besoins des victimes en nouveaux visuels ?

2-2-Persona 1 : Profil D : Le Bodybuilder (la victime)

Persona 1 : Profil D : Le Bodybuilder (la victime)		Section 1 : Qui ?
*Informations générales : *Profil : *Caractère : *Situation :	<p>-Jeune bodybuilder, et coach sportif, vivant au Bardo-centre. Passionné par le sport et la performance physique.</p> <p>-Calme, très discipliné et il valorise le respect et le contrôle du soi.</p> <p>-Il subit une stigmatisation à travers des mèmes viraux qui caricaturent les hommes musclés. Cela affecte sa confiance et son rapport à son image publique.</p>	
*Données sociodémographiques : *Age : *Zone d'activité : *Identité numérique :	<p>-28ans</p> <p>Le Bardo Centre- Tunis-Tunisie</p> <p>-Actif sur Instagram, Facebook et TikTok</p>	

Persona 1 : Profil D : Le Bodybuilder (la victime)		Section 2 : Quoi ?
*Objet :	<p>-Son corps est au centre de son identité, à la fois comme outil de travail, symbole</p>	

	de discipline et marqueur social. En ligne, ce même corps devient un objet visuel détourné, transformé en support de moquerie et de caricature.
*Conflit :	-Il cherche à être reconnu pour sa rigueur et son travail, mais les mêmes le réduisent à une figure comique et stéréotypée. Il vit donc un conflit entre l'image qu'il construit de lui-même et celle que les réseaux imposent et ridiculisent.

Persona 1 : Profil D : Le Bodybuilder (la victime)	Verbatim	Section 3 : Pourquoi ?
Analyse de la toxicité	<p>« انا ديما نهبط تصاوري في ال entraînement ننصح page ، وعندتي TikTok وعندتي متابعيني على sport. فيها العباد كيفاش ينظمو ماكلتهم ويعملو وكل ديما نلقى الكلام الخايب. موش كان ال vidéo ما نهبط تعبني، فما برشا musclé هذا متع الكلب mème آخرين يتمنيكو علينا فيهم، عندك زادا ال mèmes وساقفيهم le bras متع اللي يتراناو ويكبرو في mème...ضعاف</p> <p>الخابية... تي commentaires تعبوني الحقيقة بال حتى في الشارع يا رسول الله، كيف نتعدى ييداو الصغار يقلدو في مشبتي ويضحكو، غير أنا نسكت lycée متع « .ونمشي... حسبني الله ونعم الوكيل</p>	
Impact & Réalité	<p>اللي ما discipline وريو التعب النفسي، وريو « يراها حد، وريو القيام بكري، وريو المعاناة، وريو الضغط les في surtout متع العباد وقداش احنا تاعبين</p>	

Persona 1 : Profil D : Le Bodybuilder (la victime)		Section 4 : Comment
*Objectif : *Action IA :	-Reprendre le contrôle de son image et montrer que derrière ce corps il y a une discipline, une fatigue et une sensibilité que les mèmes effacent. Son objectif est de transformer une image moquée en une représentation plus juste, plus humaine et plus respectueuse. -Utiliser l'IA pour transformer les mèmes et montrer la vraie réalité du bodybuilder : effort, routine et fatigue. Elle sert à corriger la caricature et créer une image plus humaine et empathique.	

2-3- Persona 2 : Profil E : l'Admin du page Instagram : 'Dope.memes.ofc' (Le Diffuseur)

Persona 2 : Profil E : L'Admin du page Instagram : 'Dope.memes.ofc' (le diffuseur)		Section 1 : Qui ?
*Informations générales : *Profil : *Caractère :	-Jeune homme, étudiant en 2ème année licence en business -Passionné par le graphic design et le montage vidéo, provocateur, compétitif, opportuniste, détaché émotionnellement	

*Situation :	- Souvent, il diffuse des mèmes toxiques pour gagner de l'argent
*Données sociodémographiques :	
*Age :	-26ans
*Zone d'activité :	-Tunis-Tunisie
*Identité numérique :	-Actif sur Instagram

Persona 2 : Profil E : L'Admin du page Instagram : 'Dope.memmes.ofc' (le diffuseur)		Section 2 : Quoi ?
*Objet :	-Il provoque les gens pour gagner de l'argent et marquer plus de viralité de ses vidéos et ses reels	
*Conflit :	-Il apprend la pratique de ses conceptions tout seul. -Ses autres pages sont fermés à cause de son contenu toxique	

Persona 2 : Profil E : L'Admin du page Instagram :	Verbatim	Section 3 : Pourquoi ?
---	-----------------	-----------------------------------

<p>‘Dope.memes.ofc’ (le diffuseur)</p>		
<p>Analyse de la toxicité</p>	<p>«</p> <p>Lh9i9a ena ken aandi page okhra kont nprovoqui laabed Nhabt hajet aarf laabed bch tcommenti alih wela bch taati ay ray hata khayb fl mawdhou3 akeka ytl3o lvds Klet ban lpage adhika joret jmhour lkoura eli nhabtlo reels tfadlika ala jm3yto ysignaliha</p> <p>«</p> <p>W baad tah rythme chwy w klit bannet joret lproduction mte3 sahbk rajel khatr videot sahbk rajel ki nhabthom ena yaamlo mleyn fi nhar Faskhouhomli lkol w faskhouli lpage</p> <p>«</p> <p>Tw raj3tha lpage ama mzelt mekla ban mnich nkhdn aliha brcha Nstana fl ban ytna7a fi mai w nrj3 ll rythme l9dim</p> <p>»</p>	
<p>Impact & Réalité</p>	<p>«</p> <p>Le le f ndhif lpage hedhi lh9i9a lbut mte3i flous Dakhlt mnha flous f sif wtw lbut mte3i naawd nraj3ha tjob vues akther w noussl 200k bch nraj3ha tdakhli flous Wela nbi3ha</p> <p>»</p>	
<p>Vision du Redesign</p>	<p>«</p> <p>Lh9i9a l9lb y9oul ey ama l hawas ar9am yghlb dima Lezm ki yssir kol ma yssir trend nrkb alih mahma ken Yaani kima lvd li warithouk ena naarf li ken nhabto bch yjibli 1m vues w ytal3li followers lpage Adheka target mte3i lbe9i nwli maadch nokhzrlo</p> <p>«</p> <p>Kima tofla li bent fl vd</p> <p>«</p> <p>Ma fe9tch biha mchet fl 3afs ma fe9tch biha khatrni nzrb bch nhbt lvd awl wehd</p> <p>«</p> <p>Sinon kont nflotilha wjhha ma nkhaliech tben</p> <p>»</p>	
<p>Engagement & Co-création</p>	<p>«</p> <p>«</p> <p>Maandich w9t dzl okhri</p> <p>»</p>	

Le profil E incarne la logique algorithmique décrite de la partie I : maximiser l'engagement par le choc émotionnel, sa disponibilité conditionnelle « maandich w9t dzl okhri » « je n'ai pas le temps » révèle que la visibilité du même empathique dépend de sa capacité à être aussi viral que l'original. C'est le défi central du prototype.

Persona 2 : Profil E : L'Admin du page Instagram : 'Dope.mememes.ofc' (le diffuseur)		Section 4 : Comment
*Objectif : *Action IA :	-Il cherche à maximiser le profit à travers une audience massive. Son but avoué est de générer de l'argent ("lbut mte3i flous"). -Il ne travaille pas avec l'IA générative.	

2-4- Persona 3 : Profil F : Digital Marketeur (L'Expert IA)

Persona 3 : Profil F : Digital Marketeur (L'Expert IA) :		Section 1 : Qui ?
*Informations générales : *Profil : *Caractère : *Situation :	-Jeune homme, diplômé en informatique appliqué à la gestion, passionné par la création visuelle avec l'IA générative, Design et le marketing -Compétent, créatif, calme -Il crée des mèmes avec la nouvelle tendance (des objets/des fruits parlants)	

	avec l'IA pour exprimer des situations et les utiliser en publicité marketing
*Données sociodémographiques : *Age : *Zone d'activité : *Identité numérique :	-32ans Nabeul-Tunisie -Actif sur Instagram, admin du page 'AI Marketing Tunisia'

Persona 3 : Profil F : Digital Marketeur (L'Expert IA) :		Section 2 : Quoi ?
*Objet :	-Utillise l'IA dans ses travaux visuels : mêmes vidéos, publicité et marketing -Il travaille sur la nouvelle tendance d'IA 2026 'Objets et fruits parlant'	
*Conflit :	-En train d'apprendre l'application des outils IA, il n'avait pas un grand 'background' de marketing ou design ou multimédia	

Persona 3 : Profil F : Digital Marketeur (L'Expert IA) :	Verbatim	Section 3 : Pourquoi ?
---	-----------------	------------------------------------

Analyse de la toxicité	<p>1- Les algorithmes yel3bou 3al les hyper excitations (Dho7k - tanammor ...) elli ywaldou exces mta3 el likes wel partage binet el nass fi b3adhom wa9tha el system y9oul hetha contenu de haut valeur , donc el video yetla3 fel trending , a a7na fi monde capitaliste lazem kol platform tched lattention mta3 les consommateurs</p>
Impact & Réalité	<p>wasadne 3jilna mais de façon cachée mta3 el tntre parcellaire ... baret l'adaptation 5-La nouvelle tendance mta3</p>
Vision du Redesign	<p>3-lazemna nistghallou el tendance (music - memes - photos) bech nistaghallou n3addiw les messages mta3na fi west el viralité mta3 algorithm</p> <p>4-Najemou nista3mlou des emojis , walla nil3bou b les emotions (music , colors mta3 el video , ryhtme mta3 el video) les messages lawem ykounou sobre</p>
Engagement & Co-création	<p>5-oui je suis pret à creer un video storytelling style with Tunisian accent (Trending Fruit World meme)</p>

Le profil F apporte la solution technologique (IA générative, tendance des fruits anthropomorphes) et la stratégie de viralité. Son ouverture à la Co-création concrétise la transition théorique décrite par Blackmore, 1999 : l'IA couvre nouveau mécanisme de répliation mémétique, mais cette fois orienté par une intention éthique et empathique.

Persona 3 : Profil F : Digital Marketeur (L'Expert IA) :		Section 4 : Comment
---	--	--------------------------------------

*Objectif :	-Créer un mème empathique avec la nouvelle tendance ‘‘fruits et objets parlants’’
*Action IA :	-Génération IA de storytelling, des fruits parlantes ‘‘ tendance des fruits anthropomorphes’’ et ciblés des victimes de bodybuilder musclé qui souffre de cyberintimidation des internautes envers lui

Pour synthétiser, l’entretien avec la victime (profil D) confirme la réalité psychologique du harcèlement mémétique et justifie l’urgence d’un mème de contre-narrative. L’entretien avec l’administrateur (profil E) révèle que la viralité positive n’est pas impossible mais qu’elle doit se plier aux mêmes codes d’attraction que la viralité négative.

L’entretien avec l’expert IA (profil F) fournit les outils concrets pour y parvenir. Ces trois perspectives convergent vers la tendance des fruits anthropomorphes comme solution optimale : visuellement attractive (3D cinématique), riche émotionnellement par l’ensemble des expressions faciales et ancrée culturellement par les codes locaux comme « Derja » et accessible technologiquement par l’IA générative disponible.

3-Le prototype Co-crée avec la tendance des fruits anthropomorphes

Tout d’abord, on va expliquer la tendance des fruits anthropomorphes, on va illustrer des exemples viraux de cette tendance générés par l’IA et on va expliquer nos prototypes Co-crées avec nos personas (Profil A, Profil B, Profil C, Profil D et Profil F) et on va expliquer nos choix des personnages fictifs et principaux de notre prototype.

3-1-Tendance des fruits anthropomorphes

Il s’agit d’une tendance visuelle émergente sur les réseaux sociaux (TikTok, Facebook, Instagram) où l’IA générative est utilisée pour donner des caractéristiques humaines (muscles, visages, expressions, vêtements) à des fruits ou légumes.

Cette tendance a plusieurs caractéristiques comme en citant :

-L'attrait visuel : Ces visuels utilisent souvent des rendus 3D hyper-réalistes ou "cinématiques" qui captent immédiatement l'attention.

- La charge émotionnelle : Contrairement au mème qui moque des bodybuilders "chien musclé" qui est une caricature figée, le fruit anthropomorphe peut exprimer une gamme complexe d'émotions : la fatigue, la persévérance ou la tristesse.

Le choix de cette tendance répond directement aux problématiques soulevées par les personas (Profil D et Profil E). Pour la victime, On remplace la déshumanisation par une métaphore. Le fruit (symbole de santé et de nutrition) valorise indirectement le mode de vie du bodybuilder au lieu de s'en moquer. Et pour l'Admin du page 'Dope.mem.es.ofc' cette tendance mène son contenu plus propre « ndhif » qui évite les jugements de valeurs et les critiques des internautes...

3-2-Exemple de cette tendance à l'échelle International et national (Tunisie)

Illustration 47 : Capture d'écran N°1 : exemple viral de la nouvelle tendance des memes

Illustration 48 : Code QR de capture d'écran N°1

Illustration 49 : Capture d'écran N°2 : Podcast avec les fruits parlants

Illustration 50 : Code QR de capture d'écran N°2

Illustration 51 : Capture d'écran N°3 : publicité tunisienne de la marque 'Sticap'

Illustration 52 : Code QR de capture d'écran N°3

3-3-De la viralité contestataire à la viralité solidaire : Reconstruire un « nous numérique tunisien » : prototype Co-crée

Notre prototype est basé sur une storytelling qui parle d'une situation vivante par la victime du même problème (Profil D : Bodybuilder), la storytelling raconte l'histoire de la souffrance des bodybuilders lors de l'entraînement et le sport face aux critiques des autres et leurs jugements qui mènent l'humain même s'il est alpha et fort, il peut subir et accueillir des effets négatifs (-) comme la tristesse, l'inquiétude, l'isolement, la dépression, l'exclusion sociale etc... à cause des jugements, des mal pensés et des moqueries des autres.

Le prototype Co-crée avec les profils A,B,C,D et F constitue une proposition de design fondée sur des besoins réels et des discours authentiques. Il mobilise de manière cohérente les leviers identifiés tout au long de la recherche : la viralité par le message caché, la résonance

linguistique par la « Derja », la réhumanisation par la métaphore du fruit et l'accessibilité par l'IA générative.

La storytelling de notre prototype porte le dialecte tunisien "derja" pour que le même vidéo soit compréhensible à tout le monde (territoire tunisien) et que le message de détournement soit clair et efficace et pour garantir la viralité.

3-4-Objectifs du prototype

*Objectif Global : Neutraliser la toxicité du même « Chien musclé » en proposant une alternative visuelle et narrative qui restaure la dignité du bodybuilder tunisien.

*Objectif Social : Passer d'une culture de la moquerie (« Tam93ir / تمقير ») à une culture de la solidarité (« Yad wa7da / يد وحدة »).

3-5- Le Récit (Storytelling en 'Derja')

Le récit suit une structure dramatique en trois actes, ancrée dans la réalité quotidienne tunisienne :

*L'Exposition : Une Banane musclée est victime d'un cyber-harcèlement massif après la diffusion d'une vidéo se moquant de son physique (« كلب musclé »).

*Le Nœud : La victime tente de s'effacer socialement (vêtements larges, arrêt du sport) mais la pression des pairs s'intensifie.

*Le Dénouement : L'intervention d'une Amande robuste à la télévision change la perception de l'audience, poussant la Banane à reprendre sa place avec fierté.

- Distribution et Rôles des Personnages

3-6-Personnages principaux

-Une banane nommé 'banana' : la victime : Il Représente la vulnérabilité humaine derrière le muscle. Elle incarne le passage de la honte à l'acceptation de soi.

-Une amande nommé 'louza' : le guide : Il Incarne la robustesse et la sagesse. C'est l'agent de changement qui utilise son autorité pour éduquer l'audience.

Illustration 53 : Les personnages principaux

3-7-personnages secondaires

- Les autres fruits : Ils Représentent l'opinion publique tunisienne, oscillant entre la moquerie initiale et l'imitation finale du modèle positif.

Illustration 54 : Les personnages secondaires

3-8-Levier et empathie

L'empathie est générée par trois mécanismes précis dans le prototype :

*L'Humanisation par l'IA : Donner des expressions faciales (tristesse, larmes, puis détermination) à des fruits permet de briser la barrière de la déshumanisation animale.

*La Résonance Linguistique : L'usage de la « Derja » crée une proximité émotionnelle immédiate, rendant la souffrance de la Banane tangible pour le public local.

* Le Message de Réconciliation : Le slogan final « تحب روحك و تقبل روحك » (Aime-toi et accepte-toi) et l'appel à être « يد واحدة » (une seule main) et « يزيونا مالعنصرية » (arrêtez le racisme) remplacent le conflit par la cohésion sociale.

Cette troisième partie a démontré que le design participatif constitue un cadre opérationnel pertinent afin de transformer la dynamique des mêmes tunisiens, en faisant basculer la viralité d'une logique de stigmatisation vers une logique d'empathie. La démarche mixte adoptée : observation netnographique de deux ans, enquête quantitative sur 100 répondants, et entretiens semi-directifs avec des acteurs clés de l'écosystème numérique tunisien, a permis de cartographier les comportements des usagers, d'identifier les freins à la Co-création et de construire des trois résultats méritent d'être soulignés :

D'une part, la barrière à la Co-création est perceptuelle plutôt technique, tandis que les professionnels intégrés utilisent des outils simples comme Canva et CapCut. Le designer médiateur peut dissoudre ce biais en rendant la création accessible. D'autre part, il existe une minorité active et mobilisable où le design participatif peut agir. Enfin, la tendance des fruits anthropomorphes générés par l'IA offre une solution inédite à la tension fondamentale identifiée par Simonsen : Comment structurer la crédité collective sans étouffer la spontanéité ? en s'appuyant sur une tendance virale existante, le prototype Co-créé sur les codes de la viralité mémétique tout en les réorientent vers un message de solidarité.

Conclusion

Ce travail de recherche, intitulé « Repenser la culture des mèmes : De la viralité à la médiation sociétale », montre comment les mèmes sont passés de simples blagues humoristiques sur internet à des véritables outils empathiques et inclusives pour changer la société.

Dans la première partie, nous avons étudié l'origine des mèmes. Tout d'abord, ils sont vus comme des idées qui se copient comme des gènes (Richard Dawkins, 1976), ils sont devenus, avec l'essor des réseaux sociaux, un langage que tout le monde utilise pour communiquer au quotidien. Sur le territoire tunisien, nous avons vu comment les internautes tunisiens se sont appropriés les mèmes en utilisant le dialecte de communication en ligne celui le Tunisian Arabizi pour s'exprimer politiquement et affirmer leur identité après la révolution, période « post-révolutionnaire ».

La deuxième partie a exploré le côté sombre de ce phénomène. L'étude montre que le fonctionnement des réseaux sociaux favorise les contenus qui choquent ou qui se moquent des autres comme en citant l'exemple de cibler et se moquer de performance physique ou de certaine région tunisienne etc.... Cela facilite la diffusion des mèmes racistes, sexistes ou discriminatoires, sous couvert d'humour, ces images banalisent la méchanceté et humilient certaines personnes, créant ainsi un climat toxique en ligne menant des manifestations négatives comme la haine, l'exclusion sociale, le rejet etc...

L'apport principal de ce mémoire est de proposer le design participatif comme une approche transformative de la viralité négatif (virus) au viralité positif (empathie). L'idée est que le designer ne doit plus seulement créer de belles images, mais agir comme un médiateur pour améliorer les relations entre les gens. En faisant participer les victimes et les créateurs de contenu, du sens et de la diffusion des mèmes à la Co-création d'un mème empathique et inclusive.

Nous avons transformé un mème blessant (cas d'un mème problématique N°2) en message positif avec l'intégration à l'IA générative et la nouvelle tendance des objets et fruits parlants, c'est 'la tendance des fruits anthropomorphes'.

Notre projet montre qu'en retravaillant intelligemment un mème, on peut passer de l'humorisme noire menant du sarcasme, provocation etc... à la solidarité pure, rendant ainsi l'espace médiatique tunisien plus humain et plus sain, respectant la différence des autres et leurs choix de vivre, de penser et surtout de se manifester face aux autres.

Pour conclure, si la circulation rapide des images est incontournable, nous pouvons choisir ce que nous partageons. C'est alors que le rôle du design nous donne les moyens de nettoyer le web et de transformer les mèmes en outils de respect et de solidarité collectif en se réunissant le 'soi' (individuel) à 'nous' (collectif) plein de soutien, de secours et de responsabilité partagée.

Ces résultats répondent à la problématique centrale du mémoire : Comment le design participatif peut-il repenser la culture des mèmes tunisiens et favoriser une médiation sociétale plus empathique et inclusive ? en montrant qu'il est possible de transformer un mème blessant en vecteur de cohésion sociale à condition d'impliquer toutes les acteurs et les parties prenantes comme la victime, le diffuseur, l'expert d'IA, le designer, dans un processus de Co-construction structuré.

Les annexes

Annexe 1 : Carte mentale

Annexe 2

Questionnaire en ligne

Questions Réponses 100 Paramètres

La culture des memes en Tunisie : Humour, impact et société

Étudiante en 2ème année Master de recherche à l'ESSTED, je mène une enquête sur l'impact social des memes en Tunisie et le rôle du design dans leur évolution. Vos réponses anonymes m'aideront à comprendre comment ces images transforment nos échanges numériques.

Quel est votre âge ?

- moins de 18 ans
- 18 - 25 ans
- 26 - 35 ans
- 36 - 45 ans
- 46 - 60 ans

Questions Réponses 100 Paramètres

Quel est votre secteur d'activité ?

- Arts, design et création
- Education et enseignement
- Etudiant(e)
- Communication, marketing et médias
- Sciences humaines et sociales
- Informatiques et technologies
- droit et politique
- Autre : _____

Quel est votre profil ou métier actuel ?

- Etudiant(e)
- Designer / créateur de contenu visuel
- Psychologue / thérapeute

Questions Réponses 100 Paramètres

- droit et politique
- Autre : _____

Quel est votre profil ou métier actuel ?

- Etudiant(e)
- Designer / créateur de contenu visuel
- Psychologue / thérapeute
- sans emploi / à la recherche d'un emploi
- sociologue
- Autre : _____

Quel est ton dialecte sur les réseaux sociaux ?

(...مَرْكَبِيّ، مَرْكَبِيّ، مَرْكَبِيّ) Tunisian Arabizi

- Français
- arabe

Anglais
 Mixte

Citez le ou les réseaux sociaux que vous utilisez ?

Réponse longue

Connaissez-vous les memes internet ?

Oui
 Non

deux mots pour définir un meme selon vous ?

Réponse longue

Connaissez-vous les memes internet ?

Oui
 Non

deux mots pour définir un meme selon vous ?

Réponse longue

Selon vous, qu'est ce qui rend un meme tunisien viral ou massivement partagé ?

Humour
 politique
 stéréotypes
 message caché

composition visuelle
 Autre : _____

Selon vous, la création d'un meme demande t-elle des compétences de designer (composition, choix des couleurs, message, typographie etc..) ?

Oui
 Non

Avez-vous déjà partagé un meme qui se moquait d'une personne ou d'une région ?

Oui
 Non

Avez-vous déjà partagé un meme qui se moquait d'une personne ou d'une région ?

Oui
 Non

Crochez ce qui vous semble possible ou impossible et ci cela vous paraît positif ou négatif. *

	Possible	impossible	positif	négatif
Un meme peut être...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un meme peut déc...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un meme peut dét...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un meme peut être...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un meme peut ren...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un meme peut aid...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un meme peut dev...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un meme crée de ...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Un meme peut ren...

Un meme peut aid...

Un meme peut dev...

Un meme crée de ...

Un meme peut infl...

Si vous pouviez modifier un meme blessant pour le rendre empathique sans perdre son humour, Comment feriez-vous ?

Réponse longue

Seriez-vous prêt à participer à un atelier de création des memes empathiques pour lutter contre la stigmatisation ?

Oui

Non

*Votre réponse a bien été enregistrée. Merci infiniment pour votre contribution !

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Annexe 3

Code QR du questionnaire en ligne

Liste des références bibliographiques en norme APA

Dawkins, R. (1976). The selfish gene. Oxford University Press.

Sălcudean, M., & Motoroiu-Ștefan, R. (2020). L'humour visuel à travers les mèmes internet. Iconicité, ironie et viralité à l'ère numérique (I). Revista Transilvania, 4, 67–72.

Shifman, L. (2013). Memes in digital culture. MIT press.

Blackmore, S. (1999). The meme machine. Oxford University Press.

Allagui, I., & Kuebler, J. (2011). The Arab Spring and the role of ICTs: Editorial introduction. International Journal of Communication, 5, 1435–1442.

Zayani, M. (2015). Publics en réseau et contestation numérique : la politique de la vie quotidienne en Tunisie. Oxford University Press.

Fourati, C., Messaoudi, A., Haddad, H., & Ben Hamadou, A. (2020). TUNIZI: A Tunisian Arabizi sentiment analysis dataset. arXiv preprint arXiv:2004.14303.

Mrad, H. (2017). Facebook en Tunisie. Tunis, Tunisie : Konrad Adenauer Stiftung.

Horchani, H., & El Fekih, N. (2018). Les impacts des réseaux sociaux numériques sur les jeunes en Tunisie. Saarbrücken, Allemagne : Éditions universitaires européennes.

Larguèche, É. (2023). La provocation : au risque de l'image de soi. Paris : In Press, p. 45.

Papacharissi, Z. (2015). Affective publics: Sentiment, technology, and politics. Oxford University Press.

Jane, E. (2017). Misogyny online: A short (and brutish) history. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473916029>

Wildgen, W. (2001). La « philosophie des formes symboliques » de Cassirer et le plan d'une sémiotique générale et différentielle. Communication présentée au Congrès Sémio 2001, Limoges, France (4–7 avril 2001).

Basso Fossali, P. (2023). Les images entre formes symboliques et humanités numériques: une introduction. Signata. Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, (14).

Shen, S. (2025). De l'image au symbole : Comment une image survit-elle à l'ère numérique ? (Doctoral dissertation, Université Côte d'Azur). HAL Archives.

Barthes, R. (1964). La rhétorique de l'image. Communications, 4, 40–51.

Joly, M. (2009). L'image et les signes: Approche sémiologique de l'image fixe. Paris: Armand Colin.

Rabatel, A. (2022). Des relations entre texte et image et, au-delà, entre linguistique et sémiotique. Semen, Revue de sémio-linguistique des textes et discours, 52, 153–167. <https://doi.org/10.4000/semen.18638>

des ESSEINTES, A. (2019). Numérique et démocratisation de la culture. Annales des Mines-Enjeux numériques, 6(2), 53-57. <https://doi.org/10.3917/enje.016.0045>

Fluckiger, C. (2019). Penser les inégalités face à la culture numérique – perspective en sociologie des usages. HAL Archives Ouvertes.

Zeghlache, L., & Ait Amar Meziane, O. (2023). L'université algérienne sous le prisme des mêmes Internet. Faslo El Khitab, 21(2), 631–642.

Defilippi, F., De Togni, I., Fritz, L., Péquignot, A., & Stera, G. (2022). No(u)s mêmes [Appel à communication]. Calenda. <https://calenda.org/1008074>

Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign, 4(1), 5–18. <https://doi.org/10.1080/15710880701875068>

Simonsen, J., & Robertson, T. (Eds.). (2013). Routledge international handbook of participatory design (Vol. 711, p. 320). New York: Routledge.

Liste des illustrations

Illustration 1 : Echelle chronologique de l'origine et évolution des mèmes.....	12
Illustration 2 : Schéma explicatif des caractéristiques des gènes comparés aux mèmes.....	14
Illustration 3 : (1) : mème virale extrait de la vidéo de l'illustration (4).....	18
Illustration 4 : des photos extraites d'une vidéo virale de la chanson de Gangnam Style.....	18
Illustration 5 : Tourist Guy – Meme.....	21
Illustration 6 : Planking – Meme.....	22
Illustration 7 : exemple de mème The Shining	23
Illustration 8 : Exemple de mème Jaws.....	23
Illustration 9 : Exemples de mèmes – LOLCats.....	23
Illustration 10 : Success Kid – Meme.....	24
Illustration 11 : Scrumbag Steve – Meme.....	24
Illustration 12 : des exemples de mème Rage Guy.....	24
Illustration 13 : des exemples de mème Forever Alone.....	24
Illustration 14 : des exemples de mème Troll face.....	25
Illustration 15 : Exemple de Tunisian Arabizi.....	33
Illustration 16 : publication numérique collective pour Walid kachida.....	36
Illustration 17 : Exemple de mème qui dénonce les violences policières en France.....	36
Illustration 18 : Exemple de mème de Bernie Sanders	37
Illustration 19 : Exemple de mème de Donald Trump.....	37
Illustration 20 : Des exemples de mèmes populaire de Zine El Abidine Ben Ali.....	38

Illustration 21 : QR Code d'accès à une vidéo de mème virale après la révolution tunisienne.....	38
Illustration 22 : Mème algérien issu de l'article.....	60
Illustration 23 : Mème algérien issu de l'article.....	61
Illustration 24 : exemple de mème N°1.....	66
Illustration 25 : des extraits de commentaires des internautes.....	67
Illustration 26 : Capture d'écran de mème 'vidéo'- Mème N°2.....	68
Illustration 27 : Code QR d'un mème vidéo-Mème N°2.....	68
Illustration 28 : Mème texte- Mème N°3.....	70
Illustration 29 : extraits d'un commentaire d'une femme.....	70
Illustration 30 : Capture d'écran d'un mème vidéo- mème N°4.....	71
Illustration 31 : Code QR d'un mème vidéo – mème N°4.....	71
Illustration 32 : des extraits des commentaires des internautes.....	73
Illustration 33 : Carte mentale (Voir annexe p110).....	83
Illustration 34 : statistique des réponses de question N°1.....	83
Illustration 35 : Statistique des réponses de question N°2.....	84
Illustration 36 : Statistique des réponses de question N°3.....	84
Illustration 37 : Statistique des réponses de question N°4	84
Illustration 38 : Des réponses de question N°5.....	85
Illustration 39 : Statistique des réponses de question N°6.....	85
Illustration 40 : des réponses de question N°7.....	86
Illustration 41 : Statistique des réponses de question N°8.....	86
Illustration 42 : Statistique des réponses de question N°9.....	87
Illustration 43 : Statistique des réponses de question N°10.....	87
Illustration 44 : Statistique des réponses de question N°11.....	88

Illustration 45 : Des réponses de question N°12.....	88
Illustration 46 : Statistique des réponses de question N°13.....	89
Illustration 47 : Capture d'écran N°1 : exemple viral de la nouvelle tendance des memes.....	118
Illustration 48 : Code QR de capture d'écran N°1.....	119
Illustration 49 : Capture d'écran N°2 : Podcast avec les fruits parlants.....	119
Illustration 50 : Code QR de capture d'écran N°2.....	119
Illustration 51 : Capture d'écran N°3 : publicité tunisienne de la marque 'Sticap'.....	120
Illustration 52 : Code QR de capture d'écran N°3.....	120
Illustration 53 : Les personnages principaux	122
Illustration 54 : Les personnages secondaires.....	122

***Table de matière**

I-La viralité des mèmes dans la culture numérique	10
1-Les mèmes à l'échelle International.....	11
1.1-Originine et évolution du concept de même.....	11
1.2-La contagion culturelle selon Richard Dawkins.....	12
1.3-La viralité et les logiques de diffusion.....	20
2-Les mèmes dans le contexte tunisien.....	30
2.1-Forme et usages dans la communication en ligne.....	30
2.2-Dynamique de diffusion des mèmes sur les réseaux sociaux tunisiens.....	33
2.3-Le rôle des algorithmes dans la propagation des contenus viraux.....	34
2.4-Exemples des mèmes et impacts sociaux et politiques.....	38
II-La culture numérique et enjeux de l'empathie.....	40
1-La provocation.....	41
2-Les dimensions de l'image dans les mèmes.....	46
2-1-L'image symbolique.....	46
2-2-L'image littérale.....	52
3-La construction / la déconstruction des représentations.....	58
4-Etude de cas des mèmes problématiques.....	63
4-1-Grille d'analyse sémiotique des mèmes problématiques.....	65
4-2-Analyse de quatre (4) mèmes problématiques.....	66
4-3-Synthèse comparative.....	74

III-Le design participatif comme levier de transformation.....	76
1-La Co-construction des mèmes : Du design participatif à la médiation numérique..	77
1-1-Définition et principes de design participatif.....	77
1-1-1-Présentation et justification du dispositif méthodologique.....	82
1-2-Le designer tunisien comme médiateur sociétale face aux dérives des mèmes numérique.....	82
1-2-1-Tableau récapitulatif de l'analyse statistique.....	90
1-3-Le designer tunisien comme médiateur entre mémoire collective et espace numérique.....	92
1-3-1-Grille d'entretiens semi-directifs N°1.....	92
1-3-2-Persona 1 : Profil A : l'expert technique.....	94
1-3-3-Persona 2 : Profil B : l'expert du sens.....	98
1-3-4-Persona 3 : Profil C : l'expert de la diffusion.....	101
2-Du détournement moqueur au détournement inclusif : stratégie de redesign empathique.....	104
2-1-Grille d'entretiens semi-directifs N°2 : recherche finale : Redesign du mème 'bodybuilder' (IA & empathie).....	105
2-2-Persona 1 : Profil D : Le Bodybuilder (la victime).....	108
2-3-Persona 2 : Profil E : L'Admin du page Instagram 'Dope.meme.ofc' (le Diffuseur).....	111
2-4-Persona 3 : Profil F : Digital Marketeur (L'Expert IA).....	114
3-Le prototype Co-créer avec la tendance des fruits anthropomorphes.....	117
3-1-Tendance des fruits anthropomorphes.....	117
3-2-Exemple de cette tendance à l'échelle International et national (Tunisie).....	118

3-3-De la viralité contestataire à la viralité solidaire : Reconstruire un « nous numérique tunisien » : Prototype Co-crer	120
3-4-Objectifs du prototype.....	121
3-5-le rcit (storytelling en ‘Derja’).....	121
3-6-Personnages principaux.....	121
3-7-Personnages secondaires.....	122
3-8-Levier et empathie.....	122

Résumé

Ce travail de recherche montre que les mèmes ne sont pas que des images amusantes, mais des outils puissants qui reflètent l'état de notre société tunisienne. Si la viralité sur internet peut parfois propager de la méchanceté ou des préjugés, nous avons découvert que ce n'est pas une fatalité. La phase de design participatif a été l'élément clé de cette recherche : elle a prouvé qu'en réunissant des créateurs de contenu, du sens, de la diffusion et des victimes pour réfléchir ensemble, on peut transformer une image qui blesse en un message qui rassemble. Ce passage par la Co-création est essentiel car il redonne du pouvoir aux utilisateurs : on ne se contente plus de regarder les mèmes, on apprend à les « redessiner » avec plus d'empathie et de respect. Pour conclure, cette approche nous enseigne que le design peut vraiment améliorer nos comportements en ligne et transformer l'humour en un moteur de solidarité, rendant ainsi nos échanges numériques beaucoup plus sains et humains pour tout le monde.

Liste des mots-clés

Mèmes Internet, Design participatif, Co-construction, Médiation sociétale et viralité.

Summary

This research demonstrates that memes are far more than playful images; they act as powerful instruments reflecting the state of Tunisian society. While online virality can sometimes spread hostility or prejudice, our findings show that this outcome is not inevitable. The participatory design phase proved to be the cornerstone of the study: by bringing together content creators, audiences, and even those harmed by memes to think collectively, it became possible to transform a hurtful image into a unifying message. Co-creation plays a crucial role here, as it restores agency to users: instead of passively consuming memes, they learn to “redraw” them with greater empathy and respect. Ultimately, this approach reveals that design can genuinely improve online behavior, turning humor into a driver of solidarity and making digital interactions healthier and more humane for everyone.

List of keywords

Internet memes, Participatory design, Co-creation, Societal mediation and virality.